

ASOCIACIÓN ESPECIALIZADA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
AEDES

ESTUDIO GLACIOLÓGICO DEL NEVADO COROPUNA

PRESENTADO POR:

Wai Long Ng Cutipa

ENTIDAD:

Asociación Especializada para el Desarrollo
Sostenible - AEDES

Noviembre - 2025

Foto: Nevado Coropuna. AEDES. 2025

ÍNDICE

	Pág.
I. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS	8
I.1. CONCEPTO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS GLACIARES	8
I.1.1. Glaciares tropicales	8
I.1.2. Altitud de la línea de equilibrio de los glaciares (ELA)	8
I.1.3. Andes Centrales húmedos y Andes Centrales áridos	9
I.1.4. Climas y glaciares del pasado (paleoclimas y paleoglaciares)	10
I.2. GLACIARES Y RECURSOS HÍDRICOS	12
I.2.1. La Cordillera de los Andes	12
I.2.2. El clima de la vertiente del Pacífico de los Andes Centrales	13
I.2.3. Recursos hídricos	14
I.3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO	16
II. ÁREA DE ESTUDIO	17
II.1. LOCALIZACIÓN	17
II.2. CONTEXTO VOLCÁNICO	17
II.3. CONTEXTO CLIMÁTICO	18
II.4. CONTEXTO GLACIAR	23
II.4.1. Superficies glaciares	23
II.4.2. Edades de avances pasados de los glaciares y reconstrucciones paleoclimáticas	24
III. METODOLOGÍA	28
III.1. MEDICIÓN MULTITEMPORAL DE SUPERFICIES GLACIARES	28
III.1.1. Introducción general	28
III.1.2. Delimitación de glaciares y medición de superficies en el software ArcGIS	31
III.2. EVALUACIÓN MULTITEMPORAL DEL BALANCE DE MASA GLACIAR	33
III.2.1. Trabajo de campo en el glaciar	33
III.2.2. Trabajo de laboratorio: procesamiento de los datos	36
III.3. ESTIMACIÓN DE VOLÚMENES GLACIARES (EVALUACIÓN DEL ESPESOR DE LAS MASAS DE HIELO MEDIANTE GROUND-PENETRATING RADAR -GPR) Y MODELIZACIÓN	37
III.3.1. Evaluación de volúmenes a medio-largo plazo: mediciones con GPR	37
III.3.2. Evaluación de volúmenes a corto plazo: modelización GlabTop	41
III.4. RECONSTRUCCIÓN MULTITEMPORAL DE ALTITUDES DE LA LÍNEA DE EQUILIBRIO GLACIAR (ELAS)	48
III.5. SIMULACIONES FUTURAS UTILIZANDO EL MODELO Parallel Ice Sheet Model (PISM)	53
IV. RESULTADOS	58
IV.1. RESULTADOS DE LA MEDICIÓN MULTITEMPORAL DE SUPERFICIES	58
IV.1.1. Superficie del sistema glaciar Coropuna en la segunda mitad del siglo XX (1955 y 1986)	58
IV.1.2. Superficie del sistema glaciar Coropuna la primera década del siglo XXI (2007)	63

IV.1.3. Superficie del sistema glaciar Coropuna en la segunda década del siglo XXI (2010-22)	66
IV.1.4. Síntesis de la deglaciación del Coropuna: pérdida de superficie glaciar (1955-2022)	73
IV.1.5. Tendencias de evolución futura de los glaciares basadas en la evolución de las superficies	74
IV.2. RECONSTRUCCIÓN MULTITEMPORAL DE LAS ALTITUDES DE LA LÍNEA DE EQUILIBRIO GLACIAR (ELAS)	76
IV.2.1. ELAs del sistema glaciar Coropuna en la segunda mitad del siglo XX (1955 y 1986)	78
IV.2.2. ELAs del sistema glaciar Coropuna la primera década del siglo XXI (2007)	80
IV.2.3. ELAs del sistema glaciar Coropuna en la segunda década del siglo XXI (2010-2022)	81
IV.2.4. Síntesis de la deglaciación del Coropuna: incremento de la ELA (1955-2022)	84
IV.2.5. Tendencias de evolución futura de los glaciares basadas en la evolución de las ELAs	85
IV.3. RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN DE VOLÚMENES GLACIARES Y SU EQUIVALENTE EN RECURSO HÍDRICOS: MODELIZACIÓN GLABTOP	88
IV.4. EVALUACIÓN MULTITEMPORAL DEL BALANCE DE MASA GLACIAR	92
IV.4.1. Balance de masa glaciar 2014-2015	92
IV.4.2. Balance de masa glaciar 2015-2016	93
IV.4.3. Balance de masa glaciar 2016-2017	94
IV.5. RESULTADOS GPR	95
IV.5.1. Interpretación de las imágenes y señales GPR	95
IV.5.2. Sectores seleccionados para realizar transectos GPR	98
IV.5.3. Prospecciones radar en el sector este del Nevado Coropuna: área de estudio a	100
IV.5.4. Prospecciones radar en el sector oeste del Nevado Coropuna: área de estudio b	103
IV.5.5. Prospecciones radar en el sector sureste del Nevado Coropuna: área de estudio c	109
IV.6 ESTIMACIÓN DE LA EVOLUCIÓN FUTURA DE LOS GLACIARES Y LOS RECURSOS HÍDRICOS DEBIDOS AL DESHIELO: ALIMENTACIÓN FUTURA DEL MODELO Parallel Ice Sheet Model (PISM)	112
V. CONCLUSIONES	123
VI. RECOMENDACIONES	126
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	130

ÍNDICE DE CUADROS

	Pág.
Cuadro 1. Fotografía aéreas e imágenes de satélite empleadas en el análisis multitemporal de la delimitación de los glaciares	29
Cuadro 2. Polígonos con delimitación de glaciares	49
Cuadro 3. Tabla-resumen	73
Cuadro 4. ELA reconstruida para cada año e incremento de la ELA entre los años observados	84

ÍNDICE DE FIGURAS

	Pág.
Figura 1. Mapa topográfico del Nevado Coropuna	16
Figura 2. Localización del Nevado Coropuna red de drenaje del Nevado Coropuna. Límites del sistema glaciar del Nevado	19
Figura 3. Representación de la precipitación mediante isoyetas con 100 mm/a de equidistancia sobre un mapa hipsométrico	20
Figura 4. Componente zonal del viento: oeste durante el verano austral (enero-marzo) y este durante el resto del año	21
Figura 5. Distribución mensual de los promedios mensuales de precipitación 1998-2007	22
Figura 6. Distribución mensual del número de días sin helada, con ciclos de congelación y deshielo o con congelación permanente	27
Figura 7. Asignación del sistema de referencia WGS84 (ZONA 18S)	31
Figura 8. Delimitación de los glaciares empleando las herramientas de edición de ArcMAP	32
Figura 9. Cálculo de la superficie de los glaciares empleando la herramienta "Calculate geometry", en ArcMAP	32
Figura 10. Vista del glaciar Cavalca en noviembre de 2016	33
Figura 11. Mapa topográfico del glaciar Cavalca	35
Figura 12. Introducción de balizas	36
Figura 13. Principios del método GPR	39
Figura 14. Trabajos con GPR en un glaciar del sector oeste del Nevado Coropuna	40
Figura 15. Delimitación de las <i>branch lines</i> del sistema glaciar Coropuna	43
Figura 16. Representación de los espesores centrales del sistema glaciar Coropuna	44
Figura 17. Representación de los espesores continuos del sistema glaciar Coropuna	46
Figura 18. Redistribución de los espesores del sistema glaciar Coropuna, en un ensayo preliminar	46
Figura 19. Captura de pantalla del proyecto ArcGIS	47
Figura 20. Vista de la herramienta <i>ELA_Calculation</i> en el módulo ArcCatalog de ArToolBox	51
Figura 21. Vista de la herramienta <i>ELA_Calculation</i>	52
Figura 22. Herramienta de cálculo de la ELA a partir del DEM SPOT6 del 23-11-2013 del sistema glaciar del Nevado Coropuna	52
Figura 23. Valor de la ELA=5766 m, digitalizado para el 23-11-2021	53
Figura 24. Esquema del flujo de trabajo del modelo PISM para modelizar la evolución de los glaciares del Nevado Coropuna en el futuro	55
Figura 25. Delimitación de los glaciares el 15/06/1955	58
Figura 26. Delimitación de los glaciares el 21/10/1986	59
Figura 27. Precipitación mensual registrada 1975 y 2003 en estaciones meteorológicas instaladas en Salamanca, Pampacolca, Chuquibamba y Andahua	61

Figura 28.	Imágenes de los satélites LANDSAT 2 (30/07/1975) y LANDSAT 5 (04/09/2003)	63
Figura 29.	Delimitación de los glaciares el 11 de noviembre de 2007	64
Figura 30.	Delimitación de los glaciares el 06/11/2010	67
Figura 31.	Delimitación de los glaciares el 23/11/2013	69
Figura 32.	Delimitación de los glaciares el 01/12/2018	70
Figura 33.	Evolución 2005-2022 del <i>Oceanic Niño Index</i> (ONI)	71
Figura 34.	Diferencias en la cubierta nival observadas en la estación Cavalca	71
Figura 35.	Delimitación de los glaciares el 20/11/2022	72
Figura 36.	Superposición de las capas representando la superficie de los glaciares en las fechas analizadas en este estudio	74
Figura 37.	Curva y tendencia de deglaciación, construidas con los datos resumidos en la tabla de la Figura 34	75
Figura 38.	Curva y tendencia de las tasas anuales de deglaciación elaboradas con los datos resumidos en la tabla de la Figura 34	76
Figura 39.	Fotografía de la vertiente sur del Coropuna	78
Figura 40.	Límites y ELAs de los glaciares el 15/06/1955	79
Figura 41.	Límites y ELAs de los glaciares el 21/10/1986	79
Figura 42.	Límites y ELAs de los glaciares el 12/11/2007	80
Figura 43.	Límites y ELAs de los glaciares el 6/11/2010	82
Figura 44.	Límites y ELAs de los glaciares el 23/11/2013	82
Figura 45.	Límites y ELAs de los glaciares el 1/12/2018	83
Figura 46.	Límites y ELAs de los glaciares el 20/11/2022. ELA ₂₀₂₂ =5934 m (BR=1)	83
Figura 47.	Curva y recta de regresión lineal de elevación de las ELAs	85
Figura 48.	Cartografía del modelo ráster de espesores de los glaciares del Nevado Coropuna reconstruido con metodología GlabTop	89
Figura 49.	Balance de masa del glaciar Cavalca 2014-2015	93
Figura 50.	Balance de masa del glaciar Cavalca 2015-2016	94
Figura 51.	Balance de masa del glaciar Cavalca 2016-2017	95
Figura 52.	Tipología de radargramas obtenidos en el Nevado Coropuna y su interpretación	97
Figura 53.	Localización de las tres áreas de estudio donde se aplicó la metodología GPR	99
Figura 54.	Perfiles GPR longitudinal y transversal realizados en el sector este del Nevado Coropuna	101
Figura 55.	Radargrama longitudinal (LID10005), al este del Nevado Coropuna	102
Figura 56.	Radargrama transversal (LID10003), al este del Nevado Coropuna	103
Figura 57.	Modelo 3D de los radargramas longitudinal (LID10005) y transversal (LID10003) realizados al este del Nevado Coropuna	104
Figura 58.	Transectos 1 y 2 con perfiles GPR longitudinales y transversales realizados al oeste del Nevado Coropuna	104
Figura 59.	Glaciar cubierto por derrubios, en el área proglaciar, al oeste del Coropuna	105
Figura 60.	Radargrama 2D del perfil longitudinal realizado sobre el glaciar, al oeste del Nevado Coropuna	106

Figura 61.	Radargramas 2D (arriba) y 3D (abajo de la imagen) de los perfiles longitudinales y transversales del sector proglaciar del transecto 1	107
Figura 62.	Radargramas 2D (arriba) y 3D (abajo de la imagen) de los perfiles longitudinales y transversales del transecto 2	108
Figura 63.	Perfiles GPR longitudinal y transversal realizados al sureste del Nevado Coropuna	109
Figura 64.	Trabajo de campo con el GPR, delante del frente del glaciar, al sureste del Coropuna	109
Figura 65.	Modelos de radargramas en 3D de los perfiles longitudinal y transversal realizados al sureste del Coropuna	110
Figura 66.	Radargrama del perfil GPR transversal realizado en el área de estudio al oeste del Nevado Coropuna	111
Figura 67.	Glaciares enterrados en el sector sureste del Nevado Coropuna	111
Figura 68.	Glaciares enterrados en el sector sureste del Nevado Coropuna Coropuna (vista en detalle)	112

I. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

I.1. CONCEPTO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS GLACIARES

I.1.1. Glaciares tropicales

Los glaciares son masas de hielo, que se deslizan vertiente abajo impulsadas por su propio peso. Especialmente los glaciares tropicales, como el Nevado Coropuna, son un indicador muy sensible de los cambios climáticos, especialmente en temperatura y precipitación ([Kaser & Osmaston, 2002](#)). Por definición, la conservación del agua en estado sólido requiere que la temperatura del aire se encuentre por debajo del umbral de congelación del agua (0 °C). Sin embargo, en áreas de alta montaña tropical, la inercia del enfriamiento nocturno, en relación con la altitud, y el albedo elevado pueden permitir la conservación de los glaciares, aunque las temperaturas diurnas pueden superar el umbral de fusión del hielo (0 °C). Se denomina albedo a la capacidad de una superficie de reflejar a la atmósfera la radiación solar incidente. El albedo es máximo en la nieve recién caída y mínimo en las superficies oscuras de los océanos profundos. Por tanto, dependiendo de la presencia de nieve cubriendo los glaciares, el albedo será máximo o muy alto, al igual que la resiliencia de las masas de hielo a la deglaciación. No obstante, las evidencias muestran que actualmente todos los glaciares están inmersos en un proceso de deglaciación y que dicho proceso se está acelerando.

I.1.2. Altitud de la línea de equilibrio de los glaciares (ELA)

Los glaciares pueden registrar los cambios climáticos en diferentes escalas de tiempo, desde algunas décadas a decenas de miles de años. El parámetro que mejor expresa esa relación es la altitud de la línea de equilibrio de los glaciares, conocida por su denominación anglosajona *Equilibrium Line Altitude* (ELA). La ELA es una isohipsa, que se mide en metros sobre el nivel del mar (en adelante m) y separa teóricamente dos zonas de un glaciar:

- Zona de acumulación: donde predominan los fenómenos que favorecen la ganancia de masa glaciar, como la acumulación y la redistribución eólica de la nieve y las avalanchas.

- Zona de ablación: donde influyen en mayor medida los procesos que provocan pérdida de masa glaciar, como fusión (paso de estado sólido a líquido) y sublimación (paso de estado sólido a gaseoso).

La ELA varía con el tiempo en función de la temperatura y la precipitación. La reconstrucción de ELAs actuales y pasadas (paleoELAs) permite realizar una evaluación preliminar del enfriamiento del clima en el pasado, cuando culminaron los avances de los glaciares, hace cientos o miles de años.

Las cronologías de la expansión glaciar y la deglaciación pueden estimarse calculando las edades de exposición a la radiación cósmica de superficies de bloques morrénicos y lechos rocosos pulidos, respectivamente. Aunque las edades glaciales y las reconstrucciones paleoclimáticas sugeridas por la depresión de la ELA son datos discontinuos, pueden compararse con proxies continuos de alta resolución, como sedimentos lacustres y marinos.

De ese modo el registro glaciar a escala local puede vincularse con procesos dinámicos a escala regional y global. Los Andes Centrales son un escenario ideal para desarrollar ese tipo de investigaciones, porque la radiación cósmica es máxima en altas latitudes y bajas latitudes.

I.1.3. Andes Centrales húmedos y Andes Centrales áridos

Los Andes Centrales son una región que interesa para comprender el cambio climático a escala global, porque la cordillera es una barrera orográfica que separa dos regiones climáticas muy diferentes, cada una de las cuales está vinculada con uno de los dos hemisferios terrestres:

a. Hacia el este de los Andes Centrales está la Amazonía, donde la estacionalidad de las precipitaciones está relacionada con la evolución de la temperatura del hemisferio norte. Durante el verano boreal, la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), también denominada *Inter-tropical Convergence Zone* (ITCZ), está en posiciones septentrionales y la precipitación mensual al sur del río Amazonas es >100 mm (Clapperton, 1993).

Sin embargo, durante el invierno boreal la ZCIT migra hacia el sur y ocurre la mayor parte de la precipitación anual en la Amazonía meridional. Junto con la convección sobre la Amazonía y la Zona de Convergencia del Atlántico Sur, o

South Atlantic Convergence Zone (SACZ), la ZCIT es uno de los dos componentes principales del sistema monzónico del verano suramericano, o South American Summer Monsoon (SASM), que controla el ciclo de la precipitación estacional sobre las latitudes tropicales de América del Sur (Nogués-Paegle et al., 2002; Sylvestre, 2009; Vera et al., 2006; Zhou & Lau, 1998).

b. Hacia el oeste de los Andes Centrales está la costa del Pacífico, donde el clima actual es extremadamente árido. La causa es un anticiclón permanentemente instalado sobre el océano, como consecuencia del enfriamiento de la base de la troposfera por agua marina transportada desde la Antártida por la corriente de Humboldt. Uno de los efectos de la situación anticiclónica al oeste de los Andes Centrales es el incremento de la aridez hacia el oeste y el sur de los Andes Centrales, a medida que se reduce la distancia con respecto al área fuente de la corriente de Humboldt. Como consecuencia de dicha tendencia las ELAs y paleoELAs también tienden a elevarse hacia el oeste y hacia el sur de los Andes Centrales (Clapperton, 1993). Evidencias estratigráficas y sedimentológicas sugieren que la costa del sur de Perú y el norte de Chile puede haber sido así de árida al menos desde el Mioceno (Hartley, 2003; Hartley & Chong, 2002), por lo que las tendencias de las paleoELAs también pueden haber sido semejantes desde la misma época.

1.1.4. Climas y glaciares del pasado (paleoclimas y paleoglaciares)

Los modelos climáticos muestran la ZCIT desplazada hacia el sur cuando el Atlántico Norte se enfría (Chiang & Bitz, 2005; Zhang & Delworth, 2005), de modo que la misma relación enfriamiento boreal-humedad tropical también pudo suceder en el pasado. Posiblemente provocó las transgresiones de los paleolagos en el Altiplano boliviano, como sugieren las cronologías de las fases de transgresión Sajsi (~25-19 ka), Tauca (~18-14 ka) y Coipasa (~13-11 ka), que fueron contemporáneas a los eventos fríos boreales *Younger Dryas* (YD) y Heinrich 1-3 (H1-H3; (Blard et al., 2011; Placzek et al., 2006). Además, se han identificado diez transgresiones durante los últimos 130 ka coincidentes con temperaturas frías y descargas de icebergs en el Atlántico Norte (Placzek et al., 2013), sugiriendo que la teleconexión enfriamiento boreal-humedad tropical a

través de la ZCIT puede haber sucedido muchas veces durante el Último Ciclo Glacial (desde hace ~100 ka).

Las migraciones hacia el sur de la ZCIT se han detectado en escalas de cientos (Sachs et al., 2009) y decenas de miles de años (Schneider et al., 2014) y se ha señalado que el contraste térmico interhemisférico también debe influir en la posición de la ZCIT (Chiang & Friedman, 2012). La influencia del enfriamiento boreal en la humedad tropical puede haber tenido diferentes consecuencias en la dinámica de los glaciares de los Andes Centrales, dependiendo de la evolución de la temperatura austral, la altitud de las montañas y su localización en regiones húmedas o áridas. La distribución actual de los glaciares del Nevado Coropuna es una realidad heredada de condiciones climáticas pasadas.

Debido a su elevada altitud y teniendo en cuenta la evolución paleoclimática, es posible que los edificios volcánicos del Nevado Coropuna hayan estado cubiertos por glaciares al menos durante el último ciclo glacial, desde hace 100 ka (Úbeda et al 2018). Las dataciones publicadas en ese y otros trabajos (p.e. Úbeda 2011, Úbeda et al 2012), así como evidencias de otras montañas de los Andes Centrales y proxies paleoclimáticos, demuestran que los glaciares del Nevado Coropuna estaban en máxima expansión hasta antes de 13 ka antes del presente. En ese momento las masas de hielo cubrían completamente las vertientes de los estratovolcanes que hoy en día alcanzan 6000 m de altitud y descendían hasta el altiplano que rodea los edificios volcánicos por el oeste, el norte y el este (4800-4000 m de altitud).

Hacia el sur del Coropuna, donde el altiplano no existe y por tanto no hay una limitación topográfica a la expansión de las masas de hielo, los glaciares descendían hasta 3200 m de altitud, canalizados en el interior de los valles que descienden hacia la costa del Pacífico. Desde hace 13 ka, en respuesta al calentamiento del hemisferio sur y a un incremento de la aridez relacionado con el calentamiento del hemisferio norte, los frentes de los glaciares han ascendido hasta restringir su distribución al área de cumbres de los estratovolcanes del complejo Coropuna. Esa tendencia a la deglaciación sólo fue interrumpida por la expansión de los glaciares durante la Pequeña Edad del Hielo (siglo XIII-XX). La misma tendencia está sucediendo en toda la región de los Andes Centrales,

donde los glaciares retroceden como consecuencia del cambio climático actual (Schoolmeester et al., 2018).

Los glaciares localizados en los Andes tropicales conforman más del 95% de los glaciares tropicales del mundo (Vuille et al., 2008), y la mayor parte están en los Andes peruanos. Con algo menos de 45 km², Quelccaya y Coropuna son los dos glaciares tropicales más grandes de la Tierra. Quelccaya está en la cabecera de la vertiente Amazónica (Andes húmedos) y Coropuna en la vertiente del Pacífico (Andes áridos).

I.2. GLACIARES Y RECURSOS HÍDRICOS

I.2.1. La Cordillera de los Andes

La cordillera de los Andes recorre el margen occidental de Suramérica a lo largo de ~7500 km, desde la Sierra Nevada de Santa Marta, junto a la costa del Mar Caribe (~20°N), hasta el Cabo de Hornos, en el extremo meridional del continente (~60°S). La cordillera es un orógeno, resultado de la subducción de la placa de corteza oceánica del fondo del Océano Pacífico por debajo de la placa de litosfera continental de Suramérica.

A partir de diferencias estructurales, se han diferenciado tres regiones en la cordillera: Andes del Norte (~20°N-1°S), Andes Centrales (~1°S-47°S) y Andes del Sur (~47°S-60°S). En los Andes Centrales, la cordillera se divide en dos ramales: Andes orientales y Andes occidentales, donde abundan las cumbres que superan los 6000 m de altitud. Entre dichos ramales se encuentra el Altiplano andino, una meseta de ~2600 km de largo (N-S) x 600 km de ancho (W-E, a 68-70°S).

La cordillera occidental, el altiplano y la cordillera oriental conforman una unidad estructural denominada Oroclinal Boliviano (Isacks, 1988), comprendida dentro del intervalo de latitud definido por la subducción de las dorsales asísmicas de Nazca (10°S) y Juan Fernández (33°S). Como consecuencia de la colisión del fondo oceánico con el continente durante decenas de millones de años, el Oroclinal Boliviano se ha deformado hacia el este, de manera que en la latitud de la subducción de la dorsal asísmica de Iquique (19°S) alcanza una anchura máxima de 700 km, entre la vertiente que desciende desde la cordillera

occidental hacia el Pacífico y el límite de la vertiente atlántica de los Andes orientales con la región del Chaco.

I.2.2. El clima de la vertiente del Pacífico de los Andes Centrales

La Cordillera de los Andes es un obstáculo de entre 4000 y 6000 m de altitud y varios cientos de km de anchura (en dirección este-oeste). Es una barrera orográfica que frena el avance de las masas de aire tropical continental que transportan humedad generada por la evaporación en el Atlántico y reciclada por la evapotranspiración sobre la selva amazónica. A causa de ese efecto barrera, la mayor parte de la humedad amazónica precipita en la vertiente oriental de los Andes, notablemente más húmeda que la vertiente occidental.

De norte a sur de la región, la vertiente occidental de los Andes Centrales es una empinada rampa que desciende hacia la costa del Pacífico, salvando un desnivel de 5000-6000 m en menos de 100 km.

Hacia el oeste, entre 2°N y 31°S, la costa occidental de Suramérica está bañada por la corriente marina de Humboldt, que transporta aguas frías procedentes de la Antártida. Debido a su influencia, a igual latitud, la temperatura de la superficie del mar es notablemente más fría en la costa de Perú y en la costa de Brasil.

Desde un punto de vista climático la consecuencia más importante de la presencia de la corriente de Humboldt es la instalación permanente sobre el sector suroriental del Océano Pacífico y la costa occidental de Suramérica de centros de altas presiones (>1013 Mb) que, en condiciones normales, bloquean cualquier posibilidad de precipitación generada en el Océano Pacífico.

Aunque esa situación es interrumpida periódicamente por el fenómeno del Niño Costero, su influencia es insuficiente para alterar el clima regional. De hecho, la concentración de las precipitaciones en periodos cortos de gran intensidad es una de las características típicas de los climas áridos.

En consecuencia, debido a la acción conjunta del efecto barrera de la cordillera de los Andes y el anticiclón del Pacífico suroriental, la aridez aumenta hacia el oeste y el sur de la región, a medida que se alejan el área fuente de las

precipitaciones (la Amazonía) y se acerca el área fuente de la corriente de Humboldt (la Antártida).

Por tanto, la escasez casi absoluta de precipitaciones es la principal característica del clima en la costa de Perú y el norte de Chile, la región más árida de la Tierra. La situación más extrema se ha detectado en el observatorio de Arica (~17°S-72°W, 35 m), donde la precipitación total jamás ha alcanzado 1 mm mensual. Hacia el sur de los Andes centrales, la aridez invade progresivamente la rampa, el altiplano y las montañas, conformando la denominada Diagonal Árida, donde existen cumbres sin glaciares que superan los 6000 m de altitud.

I.2.3. Recursos hídricos

A pesar de tratarse de la región más árida de la Tierra, el abastecimiento regular de agua procedente del deshielo de los glaciares de la cordillera de los Andes Centrales ha permitido tradicionalmente la instalación de explotaciones agrícolas en el interior de los valles que cortan la rampa y desembocan en el Océano Pacífico. Además, durante las últimas décadas se han emprendido ambiciosos planes de irrigación sobre la misma rampa árida. El Proyecto Majes, en la región Arequipa, es un ejemplo de esa realidad, que han tenido como consecuencia el desarrollo de una floreciente industria agroalimentaria.

En ese contexto, el sistema glaciar del Nevado Coropuna constituye la principal reserva hídrica de la que depende el sostenimiento de las actividades económicas de una población de varias decenas de miles de habitantes, que se concentra en el fondo de los valles de las cuencas hidrográficas de los ríos Ocoña y Majes y en la rampa, en torno a la carretera panamericana.

Los glaciares almacenan agua durante la estación de las lluvias (diciembre-marzo) y la liberan durante todo el año, siendo imprescindibles para el abastecimiento de agua de los ecosistemas, la población y las actividades económicas, especialmente durante la estación seca (abril-noviembre).

No obstante, la reducción de la masa glaciar influye negativamente en su capacidad para servir de almacén de recursos hídricos (Schoolmeester et al

2018). A corto plazo, el ritmo acelerado de deshielo provoca un máximo en la escorrentía proglaciar, denominado pico hídrico. Ese hecho ha provocado una dependencia hidrológica de muchas comunidades, cuyo abastecimiento de agua procede en gran parte del deshielo de los glaciares. Durante muchas décadas, el desarrollo económico puede haber generado un nivel de demanda de agua potable que podría ser insostenible en un escenario futuro caracterizado por una reducción en los recursos hídricos.

Las consecuencias pueden ser graves, porque el volumen decreciente del caudal puede incrementar la estacionalidad de la disponibilidad hídrica y la vulnerabilidad de la población a los fenómenos meteorológicos extremos y el cambio climático (Schoolmeester et al 2018). En ese trabajo se mencionan dos ejemplos descritos por otros autores:

- La sequía extrema de Bolivia en 2016-2017, que obligó al Gobierno a declarar el estado de emergencia cuando se secaron los embalses y fue necesario racionar el agua (Pérez et al., 2017).
- La “megasequía” del centro de Chile, entre 2010 y 2015, cuando las precipitaciones cayeron a niveles inferiores a la media y provocaron escasez de agua grave en el centro de Chile y el oeste de Argentina (Garreaud et al., 2017).

Schoolmeester et al 2018 consideran que el impacto de la reducción de la escorrentía por deshielo en las actividades humanas está sujeto a un elevado grado de incertidumbre. En nuestra opinión, uno de los principales problemas es evaluar la parte de la escorrentía que no depende del deshielo de los glaciares y está vinculada directamente con las precipitaciones, así como la proporción de precipitaciones sólidas y líquidas o la cuantificación de la escorrentía superficial (hidrológica) y subterránea (hidrogeológica). Abordar esas cuestiones se enfrenta con la falta de una red de estaciones meteorológicas en las regiones de montaña, con rigor y calidad en la recogida de los datos y, sobre todo, series suficientemente prolongadas. La falta de estudios hidrológicos e hidrogeológicos con suficiente escala de detalle también forma parte del mismo problema. En el futuro inmediato, la vulnerabilidad de la población y sus actividades económicas frente a los cambios en la disponibilidad hídrica dependerá del grado y

anticipación en la percepción de la amenaza y la capacidad de respuesta que tengan las instituciones públicas. Fundamentalmente en relación con la planificación y ejecución de políticas y estrategias de adaptación. La implementación del proyecto Coropuna 2030 puede ser un ejemplo de respuesta eficaz a los problemas que se avecinan por efecto del cambio climático.

1.3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO

1.3.1. Evaluar la evolución de los glaciares del Nevado Coropuna desde mediados del siglo XX hasta el presente, midiendo la deglaciación en términos de pérdida de superficie (km²) y elevación de la ELA (m sobre el nivel de mar, en adelante m).

1.3.2. Identificar las líneas de tendencia y establecer pronósticos sobre la evolución futura de los glaciares.

Figura 1. Mapa topográfico del Nevado Coropuna

Fuente: Captura de pantalla de la aplicación GEOCATMIN (<https://geocatmin.ingemmet.gob.pe/geocatmin/>).

II. ÁREA DE ESTUDIO

II.1. LOCALIZACIÓN

El Nevado Coropuna (16°S, 73°W, 6377 m s.n.m.) está 110 km al norte del Océano Pacífico y 140 km al noroeste de la ciudad de Arequipa. El Coropuna es un complejo formado por varios estratovolcanes adyacentes que alcanzan 6000 m de altitud sobre el nivel del mar (m s.n.m.) y 1500 m de desnivel con respecto al altiplano que rodea las montañas, por el oeste, el norte y el este. En cambio, hacia el sur, las vertientes del Coropuna enlazan con una empinada rampa que conecta topográficamente con la costa del Pacífico, descendiendo hasta el nivel del mar en algo más de 100 km de distancia (Figura 2). La red fluvial del Coropuna es canalizada por profundos valles que drenan la región hacia el océano. Al noroeste y el oeste, el valle del río Arma corta el altiplano y desemboca en el río Ocoña. Hacia el noreste, el Valle de los Volcanes, afluente del río Colca, y hacia el sur, el valle del río Capiza, que también desemboca en el río Colca. Aguas abajo de esa confluencia fluvial, el río Colca pasa a denominarse río Majes. Los ríos Ocoña y Majes son los principales colectores de la región.

II.2. CONTEXTO VOLCÁNICO

El complejo volcánico Coropuna está en límite septentrional de la Zona Volcánica Central de los Andes Centrales, donde el más alto ángulo de subducción (30°) de la placa de Nazca debajo de la placa de Suramérica (Allmendinger et al., 1997; Stern, 2004) ha generado una cadena de estratovolcanes pliocuaternarios paralela a la costa. En la región Arequipa destacan por su altitud los estratovolcanes Solimana (6093 m), Coropuna (6377 m), Ampato (6288 m), Chachani (6088 m) y Misti (5820 m). También hay campos volcánicos monogenéticos, p.e. en el Valle de los Volcanes y la carretera Huambo-Pedregal (Úbeda, 2011).

Al oeste del Coropuna actual, la superficie del altiplano consiste en extensos y gruesos afloramientos de ignimbritas que sugieren que la actividad volcánica más vieja y explosiva (erupciones plinianas) se remonta al Mioceno (Venturelli et al., 1978). Mucho más recientemente, a lo largo del Pleistoceno-Holoceno, erupciones volcánicas menos explosivas (dacítico-andesíticas) han construido

los actuales estratovolcanes (Weibel and Fejer, 1977; Weibel et al., 1978). Son los edificios >6000 m, que están formados por la acumulación superpuesta de grandes coladas de lava emitidas por erupciones vulcanianas durante cientos de miles de años.

Casi todos esos flujos de lava han sido glaciados o están cortados por valles glaciares. Sin embargo, también hay tres coladas de lava que sólo fueron erosionadas en la parte alta por los últimos avances glaciares, cerca del área de cumbres, y han sido datadas recientemente:

- El flujo de lava más viejo está al oeste del complejo volcánico, procede de la cumbre noroccidental y una edad de ^3He sugiere que fue emitido hace ~12-13 ka (Bromley et al., 2019a).
- Otra colada de lava está al noreste, fue emitida por la cumbre oriental y dos edades (^3He y ^{36}Cl) indican que es mucho más reciente (~2 ka; Úbeda et al., 2018; Bromley et al., 2019a).
- Desde esa misma cumbre fue expulsada la colada de lava más joven, hace solo 1.5 ka, según indican tres edades de ^3He (Bromley et al., 2019a).

Asociados a esos flujos de lava hay depósitos laháricos (al noreste, noroeste y sureste) y capas superficiales de piroclastos de caída (al norte). Además, hay bombas de caída en forma de corteza de pan, *breadcrust bombs* (al noreste), probablemente generados por la rotura de un tapón que obstruía el conducto de salida del volcán más oriental (Úbeda, 2011).

Por otra parte, la geoquímica e isótopos de fuentes termales alrededor del Nevado Coropuna (Masías et al., 2018) revelan la influencia de gases de la cámara magmática en un sistema hidrotermal alimentado por la infiltración de agua de fusión glaciaria. Dicha interacción glaciovolcánica es característica de las erupciones vulcanianas (Clarke et al., 2015) y, teniendo en cuenta la altitud del Coropuna, puede haber sucedido durante gran parte del Cuaternario.

II.3. CONTEXTO CLIMÁTICO

Desde el punto de vista de la criosfera, el clima está definido por la temperatura y la precipitación en el área de cumbres del Coropuna. A pesar de la escasez de datos, característica de las áreas de alta montaña tropical, es posible caracterizar

mínimamente ambas variables. Durante el periodo 30/10/2008-30/10/2012, la isoterma anual de 0 °C de la temperatura del aire estaba a 5409 m de altitud (Figura 2), según indican las temperaturas registradas cada 30 minutos por sensores Hobo onset modelo UA-001-64 instalados al noreste del Coropuna, a 4886 y 5694 m (Úbeda, 2011). Esa isoterma comprende un territorio de 75 km², por encima de 5409 m de altitud y por debajo del umbral de congelación (<0 °C), cuyas dimensiones reflejan el gran tamaño y altitud de la zona donde el agua puede conservarse en estado sólido (hielo), en el complejo volcánico Nevado Coropuna.

Figura 2. Arriba: Localización del Nevado Coropuna en la Cordillera de los Andes (izquierda) y red de drenaje del Nevado Coropuna hacia la vertiente del Pacífico (redes fluviales de los ríos Ocoña y Majes) Abajo: límites del sistema glaciar del Nevado Coropuna (06/11/2010)

Fuente: Úbeda et al. (2018)

Las letras A, B y C indican las coladas de lava de edad Holocena. La línea roja representa la altitud de la isoterma anual de 0 °C (5409 m) basada en registros durante el periodo 2008-2012.

Con respecto a la precipitación, el mapa de isoyetas generado por el modelo PISCO (Aybar et al., 2020; Figura 3) representa el aumento de la aridez proporcional a la distancia con respecto a la Amazonía, con valores de 500 mm en la vertiente sur del Coropuna, 600 mm en el área de cumbres, y 700 mm en el lado norte, con tendencia a aumentar rápidamente hacia la Amazonía (el área fuente de la precipitación). Por tanto, hoy en día, el Nevado Coropuna está en el límite septentrional de los Andes tropicales áridos, dependientes de la precipitación, justo por debajo del umbral (700 mm; (Seltzer, 1990; Kull and Grosjean, 2000; Kaser and Osmaston, 2002) a partir del cual los glaciares tienden a depender más de la precipitación que de la temperatura (Sagredo and Lowell, 2012a; Sagredo et al., 2014a).

Figura 3. Representación de la precipitación mediante isoyetas con 100 mm/a de equidistancia sobre un mapa hipsométrico

Fuente: Figura modificada por Úbeda et al. (2018) del producto PISCO (Aybar et al., 2020).

Por otra parte, el modelo [NCEP/NCAR](#) proporciona la componente zonal del viento en la superficie geopotencial de 200 hPa sobre el Coropuna, basándose en datos de reanálisis ERA interim 1981-2010 (Kalnay et al., 1996; Figura 4). Este modelo refleja la influencia del anticiclón del Pacífico durante casi todo el año (flujo del oeste), interrumpido por el desplazamiento hacia el sur durante el verano austral Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), cuando el flujo del este refleja altas presiones sobre el Pacífico y bajas presiones en la Amazonia, vinculadas con la estación de las lluvias.

Debe tenerse en cuenta que, en general, el viento va de las altas a las bajas presiones. La simulación muestra el predominio casi permanente del flujo del este (abril-diciembre), con máximos de 14 m/s durante el invierno austral (junio-septiembre). Durante ese periodo, cuando la ZCIT se encuentra más hacia el norte, convección y precipitación se reducen significativamente (Aybar et al., 2020). En cambio, durante el verano austral, coincidiendo con la estación húmeda (enero-marzo) predomina el flujo del oeste con intensidad más moderada (hasta 2 m/s). Durante ese periodo, vientos del oeste desde la ZCIT más meridional transportan humedad atlántica reciclada por la Amazonía (Carvalho et al., 2011; Marengo et al., 2012; Manz et al., 2017) hacia los Andes tropicales, a través del Jet Suramericano de bajo nivel (*South American Low-Level Jet*; SALLJ; Vera et al., 2006; Boers et al., 2013; Espinoza et al., 2020).

Figura 4. Componente zonal del viento: oeste durante el verano austral (enero-marzo) y este durante el resto del año. Modelo [NCEP/NCAR](#) (<https://psl.noaa.gov/data/reanalysis/reanalysis.shtml>)

Fuente: Úbeda et al. (2018).

El desplazamiento hacia el sur de la ZCIT también está registrado en la señal-satélite de la precipitación (Figura 5), mostrando el Coropuna justo en el límite entre la zona oriental, bajo influencia de la humedad estacional amazónica, y la región occidental permanentemente árida, vinculada con la corriente de Humboldt.

Figura 5. Distribución mensual de los promedios mensuales de precipitación 1998-2007 (misión TRMM-NASA)

Nota: Los triángulos negros indican la localización del Nevado Coropuna.
Fuente: Úbeda et al. (2018).

Por otro lado, el polen atrapado en el hielo de los glaciares del Coropuna revela diferentes componentes para los flujos de aire. (Herreros et al., 2009) extrajeron un testigo de hielo a 6080 m de altitud, en la vertiente norte del Coropuna, identificando taxones de polen que actualmente no existen en el complejo volcánico (Kuentz et al., 2007; 2012): *Quercus sp.* y *Podocarpus sp.*, que deben

proceder de la cuenca Amazónica, >300 km hacia el noreste, y *Nothofagus sp*, probablemente de Patagonia, >3000 km hacia el sur.

Herreros et al. (2009) también midieron en el testigo de hielo la acumulación de nieve entre 1964 y 2003 (38 años) encontrando un promedio de 0.58 m/a, consistente con las precipitaciones medias 1981–2010 deducidas por el modelo PISCO (Aybar et al., 2020) de datos de estaciones meteorológicas.

Adicionalmente, Herreros et al. (2009) revisaron los registros 1964–2003 de temperatura y precipitación en 15 estaciones alrededor del Coropuna, entre 3200 y 4270 m de altitud, y alcanzaron dos conclusiones principales:

- El 70–90% de la precipitación, siempre en forma de nieve, sucede durante el verano austral (diciembre-marzo), en relación con el desplazamiento hacia el sur de la ZCIT, activado por el enfriamiento del hemisferio norte durante el invierno boreal.
- La precipitación disminuyó durante los eventos ENSO 1982–1983 y 1992, pero no durante el ENSO 1997–1998.

II.4. CONTEXTO GLACIAR

II.4.1. Superficies glaciares

El Nevado Coropuna está en los Andes tropicales áridos, donde el balance de masa depende de la precipitación en mayor medida que de la temperatura (Sagredo and Lowell, 2012b; Sagredo et al., 2014b). El área de cumbres del Coropuna está completamente cubierta por un casquete de hielo que emite lenguas glaciares en todas direcciones. En 2010 eran la masa de hielo glaciar tropical más grande de la Tierra (~46 km²; Úbeda et al 2018), ~2 km² mayor que el casquete glaciar Quelccaya (14°S, 71°W, 5670 m; Hanshaw et al 2014), que está en los Andes tropicales húmedos, donde el balance de masa depende de la temperatura en mayor medida que de la precipitación (Sagredo and Lowell, 2012b; Sagredo et al., 2014b). Debido a la tendencia de la altitud de la línea de equilibrio (ELA) a elevarse en los climas más áridos, el frente de los glaciares actuales está más alto que en otras montañas de los Andes tropicales: a 5700-5600 m, en la vertiente norte, y a 5300-5200 m, en la vertiente sur del Nevado Coropuna. Sin embargo, las evidencias geomorfológicas alrededor del complejo

volcánico (en forma de morrenas y lechos rocosos pulidos) indican que en el pasado los glaciares alcanzaron un tamaño 10 veces mayor que en la actualidad, alcanzando hasta $>500 \text{ km}^2$ (Úbeda 2011) durante la máxima extensión del hielo *Maximum Ice Extent* (MIE).

II.4.2. Edades de avances pasados de los glaciares y reconstrucciones paleoclimáticas

Bromley et al. (2009; 2011a) calcularon las edades ^3He de 30 superficies de bloques morrénicos en el valle Huayllaura, al suroeste; el valle de Chico, hacia el oeste; y los valles Santiago y Mapa Mayo, al norte del Nevado Coropuna, denominando Ullullo al valle Mapa Mayo. Esos trabajos clasificaron como CI un grupo de morrenas depositadas en la parte baja de los valles glaciares (5000-4900 m) y CII a otro grupo de morrenas, depositado en la parte media del valle de Santiago (~5500 m).

Para cada grupo de morrenas Bromley et al. (2009; 2011a) encontraron diferentes rangos de edades dispersas, dependiendo del modelo de escala utilizado: Lm (Lifton et al., 2005) o Li (Nishiizumi et al., 1989; Lal, 1991; Stone, 2000):

- Morrenas CI: ~25-15 ka (Lm) y ~21-12 ka (Li), con edades atípicas ~47 y ~31 ka (Li) y ~61 y ~37 ka (Lm).

- Morrenas CII: ~11-12 ka (Lm) y ~11-8 ka (Li).

Bromley et al. (2009; 2011a) también clasificaron como pre-CI todas las morrenas al noreste del Nevado Coropuna, en el Altiplano y en valles aún más bajos. Dedujeron que, por el hecho de ser más bajas, las morrenas pre-CI eran más antiguas que las morrenas CI, pero no verificaron esa hipótesis mediante dataciones absolutas. En otro trabajo, Bromley et al., (2011b) reconstruyeron las ELAs actuales (kinematic ELA: $5915 \pm 44 \text{ m}$) y las paleoELAs (MELM: $5167 \pm 59 \text{ m}$; THAR: $5144 \pm 89 \text{ m}$) para la fase CI del Coropuna. A continuación, utilizaron la depresión de la paleoELA (~750 m) y el gradiente térmico vertical GTV= 7-6 °C/km, suponiendo que una precipitación pasada similar a la actual, para deducir que la paleotemperatura de la fase CI fue ~5.2-4.5 °C más fría que en el presente.

Sin embargo, abundantes evidencias demuestran que, en la región del Nevado Coropuna, el clima fue más húmedo en el pasado.

Más recientemente, en morrenas no datadas del sector noreste del Coropuna, aparentemente contemporáneas a las morrenas que (Bromley et al., 2009) clasificaron como CI y preCI, Úbeda et al. (2018b) realizaron una prospección de edades ^{36}Cl , utilizando una estrategia de muestreo diferente. En lugar de concentrar sus escasos recursos en un solo valle muestrearon los mejores bloques en distintos valles (8 muestras en total) y encontraron una dispersión de edades parecida a las edades ^3He de (Bromley et al., 2009).

Además, (Úbeda et al., 2018) muestrearon un lecho rocoso pulido (glaciado) en un área del altiplano desconectada topográficamente de cumbres más altas, para conocer la cronología del comienzo de la deglaciación. De ese modo obtuvieron una edad de exposición 13.0 ± 2.0 ka, coherente con la edad de otro lecho rocoso pulido con idéntico contexto geomorfológico (altiplano desconectado de áreas más altas) en Ampato-Sabancaya-Hualca Hualca (Alcalá-Reygosa et al., 2017).

La coherencia de esas edades sugiere que, en estos estratovolcanes del sur de Perú, que superan los 6000 m de altitud, la deglaciación comenzó hace ~ 13 ka. Úbeda et al. (2018) también reconstruyeron ELA y paleoELAs AABR para el sector noreste del complejo volcánico Coropuna, incluyendo valles más bajos que el Altiplano. Obtuvieron resultados de $\text{ELA}_{2010} = 5984$ m, $\text{paleoELA}_1 = 5078$ m, para los glaciares conectados con las cumbres más altas (>5250 m) y $\text{paleoELA}_2 = 4993$ m, para todos los paleoglaciares cartografiados.

Ese trabajo concluyó que, debido a la elevada altitud del Coropuna y la presencia del altiplano (un obstáculo topográfico que se oponía a los avances glaciares), sucesivas fases de expansión o estabilización de las masas de hielo, alcanzaron la misma extensión y construyeron morrenas poligénicas. Ese mecanismo es una de las posibles causas de la dispersión de las edades glaciales (Úbeda et al., 2018).

Además, mediante la reconstrucción precisa de las paleoELAs, ese trabajo explicó dos hechos aparentemente contradictorios: el comienzo de la deglaciación del altiplano oriental del Coropuna, al mismo tiempo que sucedieron avances glaciares en valles más bajos que la meseta. Esos métodos sugieren que una razón plausible sería la existencia de zonas de acumulación en cumbres ~5050 m, más altas que la paleoELA₂ (Úbeda et al., 2018).

En cualquier caso, la vertiente septentrional del Coropuna es un lugar complicado para encontrar señales claras del registro glacial del cambio climático.

Por una parte, la presencia del Altiplano impone un límite topográfico a la depresión de la ELA, impidiendo que los glaciares bajen hasta donde realmente determinaría el clima.

Además, el calor geotérmico relacionado con la actividad volcánica puede haber influido en la deglaciación diferencial de las montañas, porque las montañas del Coropuna son volcanes activos.

Lo demuestran las edades de ³He y ³⁶Cl de coladas de lava claramente postglaciales (Úbeda et al., 2018; Bromley et al., 2019b) y la coexistencia de lugares a menor altitud (~5200 m), donde se ha detectado y está siendo monitoreada la presencia permafrost (Yoshikawa et al., 2020), junto con otros sitios más altos (~5700 m), donde termómetros enterrados en las morrenas depositadas sobre la colada de lava de Queñua Ranra apenas registraron episodios de congelación (Úbeda, 2011, Figura 6).

Figura 6. Distribución mensual del número de días sin helada, con ciclos de congelación y deshielo o con congelación permanente

Fuente: Gráfico elaborado por Úbeda (2011) con registros de temperatura del aire y el suelo realizados entre el día 12/09/2007 y el día 11/09/2008.

Las áreas rayadas representan los meses durante los que sucedieron días con ciclos de congelación y deshielo y días sin helada o con congelación permanente.

III. METODOLOGÍA

III.1. MEDICIÓN MULTITEMPORAL DE SUPERFICIES GLACIARES

III.1.1. Introducción general

Algunas técnicas empleadas para delimitar los glaciares actuales (reconocibles directamente mediante teledetección) consisten en reclasificar imágenes de satélite empleando índices que distinguen la nieve y el hielo de la roca desnuda, basándose en su diferente reflectancia a la radiación solar (Dozier 1989). El resultado es una capa que representa en formato ráster la zona seleccionada por la aplicación, que calcula automáticamente su superficie multiplicando el número de píxeles por su resolución (lado de pixel).

El problema que plantean esos procedimientos automatizados es que catalogan conjuntamente la superficie de las masas de hielo y los sectores de las vertientes que se encuentran más allá de sus márgenes y sólo están cubiertos de nieve (Úbeda, 2011).

Por esa causa su aplicación suele producir errores considerables en la delimitación de los glaciares, como los que cometieron los primeros autores que emplearon esas técnicas en el Nevado Coropuna (p.e. Silverio, 2004; Racoviteanu et al., 2007).

La alternativa empleada en este estudio fue más laboriosa pero notablemente más precisa. Consistió en reconocer y delimitar con un formato vectorial las masas de hielo examinando fotografías aéreas en un estereoscopio o imágenes de satélite en un software apropiado (p.e. ArcGIS, ERDAS...). De ese modo, las lenguas glaciares pueden diferenciarse, aunque estén cubiertos de nieve, porque su espesor no disimula completamente el volumen o la forma de los aparatos, ni tampoco las estructuras de deformación producidas por el flujo en las masas de hielo, permitiendo reconocer la mayor parte de sus márgenes.

Además, los nichos nivales, las superficies cubiertas exclusivamente por nieve, directamente sobre la roca desnuda, sin presencia de glaciares, pueden descartarse del conjunto de los glaciares empleando criterios geomorfológicos. Incluso cuando la capa de nieve era muy gruesa, como sucedía en el Nevado

Coropuna en julio de 1955, según puede apreciarse en las fotografías aéreas, las dudas planteadas por los sectores más problemáticos pueden resolverse reconstruyendo la evolución posterior de los aparatos hasta fechas más recientes que presenten un recubrimiento menor.

Como consecuencia de haberse registrado al final de la estación de la ablación, el complejo volcánico presentaba ese aspecto en el vuelo de octubre de 1986 y en las imágenes de satélite posteriores (Figura 3.1.), donde el perímetro de los glaciares aparece casi completamente desprovisto de nieve. Esas fueron las bases geográficas seleccionadas para obtener un análisis multitemporal del límite de los glaciares, que consta de 7 fechas en un periodo de 67 años.

Cuadro 1. Fotografía aéreas e imágenes de satélite empleadas en el análisis multitemporal de la delimitación de los glaciares

Fecha	Vuelo/satélite
15-06-1955	Vuelo USAF-IGN
21-10-1986	Vuelo USAF-SAN
12-11-2007	Satélite ASTER
06-11-2010	Satélite RAPID EYE
23-11-2013	Satélite SPOT 6
01-18-2018	Satélite SENTINEL 2
20-11-2022	Satélite SENTINEL 2

Todas las bases geográficas fueron ortorectificadas y georreferenciadas para el datum WGS84 (Zona 18 S).

La revisión de los fotogramas, ortofotos rectificadas de los fotogramas y las imágenes de satélite, en el estereoscopio y en ArcGIS, permitió realizar un análisis multitemporal de otros vuelos e imágenes de satélite, y aplicar nuevos criterios:

- Contrastando fechas correspondientes a diferentes estaciones del año se detectaron las variaciones que experimentó la cubierta nival con respecto a las masas de hielo, obteniendo otro medio para distinguirlas.

- Teniendo en cuenta la actual tendencia a la deglaciación, la comparación de fechas suficientemente alejadas sirvió para descartar las áreas que planteaban mayores incertidumbres, cuando en una fase precedente las masas de hielo se encontraban en altitudes más elevadas.

El reconocimiento de las fotografías aéreas facilitó enormemente la identificación de los márgenes de los glaciares, pero su utilización como base sobre la que cartografiarlos es problemática debido a la deformación que presentan los fotogramas.

Los autores de algunos trabajos que se realizaron con anterioridad en el Nevado Coropuna (Silverio 2004) delimitaron el área comprendida por las curvas de nivel que representan las nieves perpetuas en los mapas topográficos levantados sobre el vuelo de 1955.

Aunque de ese modo evitaron el inconveniente de la deformación de las fotografías aéreas, también clasificaron conjuntamente las masas de hielo y las laderas que sólo estaban cubiertas por nieve, que habían sido representadas indistintamente por los técnicos que elaboraron la cartografía.

En el presente trabajo se generaron ortofotos, rectificando los fotogramas de los dos vuelos existentes: 15-06-1955 y 21-10-1986. De esa forma se generó una base georreferenciada que fue posible integrar en un sistema de información geográfica, para analizar junto con las imágenes de satélite, obteniendo un nivel de detalle muy elevado gracias a la utilización de las herramientas de visualización características de ese entorno operativo.

La elaboración del mapa que representa los límites de los glaciares se realizó sobre esas bases, utilizando cuatro estrategias complementarias:

- 1) Interpretación de las fotografías aéreas en un estereoscopio.
- 2) Análisis multitemporal de diferentes vuelos e imágenes de satélite.
- 3) Reconocimiento de los glaciares sobre el terreno.
- 4) Análisis multitemporal de diferentes vuelos e imágenes de satélite.

En todas las fechas, el resultado final fue una capa que representa el polígono del glaciar en formato vectorial, cuya medida se obtuvo con las aplicaciones automáticas del sistema de información geográfica.

III.1.2. Delimitación de glaciares y medición de superficies en el software ArcGIS

Las bases geográficas (ortofotos e imágenes de satélite indicadas en el cuadro 1 la delimitación multitemporal de los límites de los glaciares fueron incorporadas en un proyecto ArcGIS 10.8 a través del módulo ArcCatalog. A cada archivo se le asigno el sistema de referencia WGS84, Zona 18S (Figura 7).

A continuación, los límites de los glaciares correspondiente a cada fecha fueron cartografiados utilizando las herramientas de edición de ArcMAP (Figura 8), y la superficie de los polígonos (km²) fue estimada empleando la herramienta para el cálculo de geometrías (Figura 9.).

Figura 7. Asignación del sistema de referencia WGS84 (ZONA 18S)

Fuente: Captura de pantalla

Figura 8. Delimitación de los glaciares empleando las herramientas de edición de ArcMAP

Fuente: Captura de pantalla

Figura 9. Cálculo de la superficie de los glaciares empleando la herramienta "Calculate geometry", en ArcMAP

Fuente: Captura de pantalla

III.2. EVALUACIÓN MULTITEMPORAL DEL BALANCE DE MASA GLACIAR

Las limitaciones de presupuesto y calendario del presente proyecto impidieron realizar una campaña de trabajo de campo específica para las mediciones del balance de masa, debido a que deberían haberse realizado al final de la estación seca (noviembre). Por ese motivo, para la evaluación multitemporal del balance de masa glaciar del Nevado Coropuna se emplearon datos de los informes de González & Cruz (2017; 2016 y 2015), pertenecientes a la Unidad de Glaciología y Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua, entidad colaboradora de proyecto MOTICE.

III.2.1. Trabajo de campo en el glaciar

Los trabajos para estimar el balance de masa se realizaron en el glaciar Cavalca, en el sector noreste del Nevado Coropuna (Figura 10), al final de la estación seca, justo antes de la estación húmeda (noviembre de cada año). Dichos trabajos consistieron en tareas para estimar la pérdida de masa por ablación y tareas para evaluar la ganancia de masa por acumulación, por encima y por debajo de la ELA, respectivamente.

Figura 10. Vista del glaciar Cavalca en noviembre de 2016, durante la campaña realizada por el equipo de la ANA

Fuente: González & Cruz, 2016

En la zona de ablación se implantaron 14-21 balizas (dependiendo de la campaña). Se emplearon estacas de madera de 1"x1" de sección transversal, con una longitud de 2 m (Figura 11). Las balizas fueron agrupadas en de la longitud requerida por el espesor del glaciar en cada caso, mediante uniones flexibles de alambre pasadas a través de agujeros practicados en los extremos de las estacas de madera (Figura 12).

Las balizas se implantaron a favor de pozos realizados en el hielo mediante una perforadora mecánica modelo KovacDrill. En cada campaña, las balizas se introdujeron a ras de suelo, quedando relativamente fijas por la presión de confinamiento que ejerce el hielo sobre la estaca, en el interior del glaciar. En la siguiente campaña se estimó la pérdida de espesor (mm), equivalente a la ablación, midiendo con un flexómetro la parte de la baliza que durante el año transcurrido quedaba expuesta al aire libre, como consecuencia de los procesos de derretimiento del glaciar: fusión (paso de estado sólido a líquido) y sublimación (paso directo de estado sólido a gaseoso).

En la zona de acumulación, durante cada campaña de trabajo de campo se ha efectuado la excavación de un pozo en un punto representativo de la zona de acumulación, hasta encontrar la capa basal de nieve caída el año anterior. A continuación, se realizó un muestreo por capas para determinar la densidad (kg/m^3) y cantidad la nieve acumulada (mm), que fue transformada en altura equivalente de agua.

Figura 11. Mapa topográfico del glaciar Cavalca

Fuente: (González & Cruz, 2017)

La Figura 11 representa las curvas de nivel (m de altitud sobre el nivel del mar), las isolíneas de balance de masa (de -1.4 a +0.8 mm) y los puntos de monitoreo: balizas en la zona de ablación -CN1-CN19- (por debajo de 5900 m), y un pozo en la zona de acumulación (algo más arriba de 6100 m).

Figura 12. Introducción de balizas

Fuente: Úbeda, 2011

Como se ve en la Figura 12 las estacas de madera son 2 m de longitud, enganchadas con alambre, en la zona de ablación de un glaciar del Nevado Coropuna, cuya superficie aparece cubierta por penitentes. Campaña celebrada en 2007 ().

III.2.2. Trabajo de laboratorio: procesamiento de los datos

La metodología empleada en el trabajo de campo permitió obtener una medida del balance de masa del glaciar (mm), mediante la suma de valores de la zona de ablación (negativos) y la zona de acumulación (positivos). La extrapolación de esos resultados sirvió para obtener valores de balance de masa representativos de cada intervalo de altitud, a lo largo del perfil longitudinal del glaciar. A través de la tabla que resume esos valores, en una hoja del programa Excel, se construyó la curva del balance de masa anual del glaciar, para los periodos 2014-2015, 2015-2016 y 2016-2017. Las tablas recogen los datos de balance de masa, en altura equivalente a la lámina de agua que resultaría de la fusión del hielo (mm). Dichos datos son positivos en la parte alta (zona de acumulación) y negativos en la parte baja (zona de ablación) del glaciar. Los

datos fueron tabulados para cada intervalo de altitud (m), con un rango de 50 m, indicando además la altitud media de cada intervalo.

Los gráficos representan, en el eje horizontal, el balance de masa (mm de agua equivalente) y en el eje vertical, la altitud (m sobre el nivel del mar). Debido a que el eje vertical cruza el eje horizontal en el valor donde el balance de masa se equilibra ($b = 0$ mm), el valor de la altitud de la línea de equilibrio del glaciar (*Equilibrium Line Altitude*, ELA) se identifica donde la curva del balance de masa cruza en eje vertical.

III.3. ESTIMACIÓN DE VOLÚMENES GLACIARES (EVALUACIÓN DEL ESPESOR DE LAS MASAS DE HIELO MEDIANTE GROUND-PENETRATING RADAR -GPR) Y MODELIZACIÓN

En el marco del asesoramiento científico de la estrategia Coropuna 2030, para evaluar el volumen de las masas de hielo del sistema glaciar Coropuna se han diseñado dos estrategias: una estrategia a medio-largo plazo, mediante mediciones con GPR (apartado III.3.1) y una estrategia a corto plazo, a través de modelización GlabTop (apartado III.3.2).

III.3.1. Evaluación de volúmenes a medio-largo plazo: mediciones con GPR

La estrategia a medio-largo plazo servirá para la elaboración de simulaciones futuras del sistema glaciar utilizando el modelo PISM. Dichas simulaciones requerirán de los recursos económicos de los proyectos de investigación con financiación española (MOTICE) que colaboran con el proyecto Coropuna 2030, para poder financiar las simulaciones en supercomputadoras de la Universidad de Sheffield (Reino Unido). Esas simulaciones precisan disponer de los datos de entrada que se detallan en el apartado IV.4. Uno de los datos de entrada es la señal del espesor del hielo captado mediante GPR, que permite identificar diferentes tipologías de glaciar: glaciares limpios de escombros, glaciares cubiertos de derrubios o la superposición en capas de ambos tipos de flujos glaciares.

A través de la orden de servicio a la que se refiere la presente memoria (OS5413), se han generado los datos GPR que permitirán alimentar el modelo PISM. Actualmente, esos datos se están procesando en el marco de un

programa de cooperación entre el Proyecto MOTICE y el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM), que participó en las campañas de trabajo de campo. El programa de cooperación incluyó un curso de campo, que se realizó en Viraco, previo a las mediciones realizadas con GPR en el sistema glaciar Nevado Coropuna (julio de 2022). El programa también incluye la capacitación del personal peruano en el software Reflex, de modo que puedan ser independientes para afrontar en el futuro el programa de monitoreo glaciológico (apartado d del TDR y apartado 6 de la presente memoria).

a) Conceptos básicos sobre GPR

El radar de penetración en el suelo (Ground-Penetrating Radar) se usa ampliamente para obtener imágenes de la estratigrafía del subsuelo donde se producen contrastes relevantes entre las propiedades electromagnéticas (EM) de diferentes capas y elementos.

El GPR consta de una antena transmisora (Tx) que transfiere al interior del suelo una señal de energía. A continuación, los contrastes en las características EM se reflejan de regreso a una antena receptora (Rx). Parte de la energía se reflejará de vuelta a la superficie y otra parte se refractará en el medio inferior (Figura 12).

Cuando se trata de un perfil vertical del suelo estructurado en múltiples capas, se registra más de un reflejo en los datos GPR, cada uno correspondiente a cada una de las capas o interfaces individuales. La amplitud y el tiempo de llegada de la energía registrada por el Tx constituyen la traza de reflectividad del subsuelo, donde cada evento corresponde a una interfaz encontrada por la onda GPR que se propaga hacia abajo. El registro continuo de la energía reflejada y sus correspondientes tiempos de llegada constituye un diagrama de reflexión tiempo/amplitud, denominado radargrama o perfil GPR.

Las resoluciones vertical y lateral de la imagen del subsuelo dependen en gran medida de la frecuencia de las ondas EM radiadas en el suelo. En otras palabras, cuanto mayor sea la frecuencia, mayor será la resolución. Otro elemento que afecta a la resolución es el tamaño del paso de medición utilizado durante la

prospección GPR, es decir, la distancia entre cada punto donde se realiza una medición a lo largo de un perfil GPR.

Los fenómenos de decaimiento de energía ocurren a altas frecuencias EM, lo que provoca una atenuación de las señales GPR que se dispersan hacia el Tx y limitan la profundidad de investigación.

Figura 13. Principios del método GPR

Fuente: AEDES 2025

En la Figura 13: Gráficos superiores: trazado de rayos de ondas reflejadas y refractadas (derecha) y perfil GPR compuesto por muchos trazos de reflectividad (izquierda). Gráfico inferior: esquema general de adquisición del perfil GPR.

b) Trabajo de campo con GPR

Durante el trabajo de campo, las mediciones con GPR se realizaron utilizando el dispositivo Radar System de IDS Company ©, equipado con una antena de 25 MHz de frecuencia pico nominal y polarizada en HH (Figura 14). Las antenas de transmisión y recepción estaban separadas a una distancia de 1 m y orientadas en modo de costado. Con ese equipo realizaron transectos longitudinales y transversales, a lo largo y ancho de las lenguas glaciares, respectivamente. Los datos fueron adquiridos en modo continuo, controlando el tamaño del paso por medio de un odómetro de hilo.

En sentido longitudinal, se exploró el subsuelo del glaciar durante 3000 ns, tomando 1024 muestras por barrido. En los transectos transversales, la fuente del radar se disparó cada 30 cm. Más información cartográfica sobre la descripción de los transectos puede consultarse en la aplicación: <https://arcg.is/1vvqbL1>.

Figura 14. Trabajos con GPR en un glaciar del sector oeste del Nevado Coropuna

Fuente: Cedido de Guías de Espeleología y Montaña (GEM)

c) Trabajo de laboratorio con GPR: procesamiento de datos

A continuación, se resumen la secuencia de procesamiento que se está aplicando a los datos GPR en el programa de cooperación MOTICE-INAIGEM

que permitirá implementar la sección GPR del futuro programa de monitoreo glaciológico de los glaciares del Nevado Coropuna:

- Corrección a tiempo cero, desplazando las primeras llegadas por una constante;
- Filtro promedio móvil para filtrar el componente DC (filtro Dewow).
- Filtro de paso de banda vertical.
- Control automático de ganancia (AGC) para recuperar la caída de energía.
- Filtro de los reflejos planos continuos causados por el ruido de fondo (filtro espacial de eliminación de fondo).
- Filtro espacial promedio (box-car) para eliminar el ruido aleatorio de alta frecuencia.
- Determinación de la velocidad de onda EM para la conversión de profundidad usando el método de la forma hiperbólica de un reflejo de una fuente puntual (hipérbola de difracción).

Para el procesamiento de datos se utilizan software Reflex GRED HD (de IDS Georadar) y GPR-Slice (de Proceq-Screening Eagle).

III.3.2. Evaluación de volúmenes a corto plazo: modelización GlabTop

En el apartado anterior se ha explicado cómo, a través de la orden de servicio OS5413, se ha generado la información que permitirá alimentar las simulaciones PISM. Debido a que esa es una estrategia a medio-largo plazo, que excede los plazos requeridos en la fase preinversión, en el TDR también se contempló una estrategia que permitiera disponer de una evaluación del volumen de hielo a corto plazo.

Para este trabajo se ha empleado la metodología GlabTop (*Glaciar Bed Topography*), propuesta por (Linsbauer et al., 2009), que utiliza modelos numéricos de ecuaciones glaciológicas para obtener espesores de hielo en una serie de puntos alineados con dirección longitudinal a las lenguas de hielo, que definen líneas de flujo glaciar (*Branch Lines*). Esos puntos se interpolan para obtener un ráster de espesores que se sustrae del modelo de elevación digital de la montaña ($DEM_{\text{montaña}} - DEM_{\text{espesores}}$) para obtener la topografía basal del glaciar (Linsbauer et al., 2009, 2012; Paul & Linsbauer, 2012).

Como principio fundamental, la metodología asume que la superficie glaciar es reflejo de la topografía basal y considera una plasticidad ideal del hielo que, para liberar la presión aplicada, en lugar de deformarse se amolda a la topografía.

De esta manera, la simulación relaciona el espesor del hielo con la pendiente, en base a un forzamiento paralelo que deforma el hielo. Es el esfuerzo de cizalla o *shear stress*. Por tanto, cuanto más empinada sea una superficie, menor será el espesor de hielo y tanto más se aplane dicha superficie, mayor tenderá a ser el espesor del glaciar.

En este trabajo se ha utilizado un DEM de 3 m de resolución, derivado de un par estereoscópico de imágenes del satélite SPOT 6 (23/11/2013) y la cartografía de los glaciares, elaborada sobre la imagen SPOT (apartados III.1. y IV.1.).

a) Elementos de entrada para la estimación de volúmenes de hielo glaciar

GlabTop requirió tres elementos de entrada: las branch lines, un DEM y la cartografía de los glaciares. Como delimitación de los glaciares se utilizó la capa generada en este estudio (apartados III.1 y IV.1) basada en la imagen del satélite SPOT 6 (23/11/2013) asociada con el DEM.

La misma imagen permitió identificar rimayas (grietas que separan el hielo de las paredes de la cabecera o el valle glaciar); *crevasses* (grietas o fracturas generadas por la deformación frágil del glaciar) y *seracs* (bloques de hielo deparados de la masa principal por los *crevasses*).

Con una adecuada interpretación geomorfológica, es posible deducir de rimayas, *crevasses* y *seracs* el flujo y la delimitación de glaciares individuales, necesarias para dibujar la red de *branch lines*, que proporciona un modelo de los flujos de hielo.

Siguiendo los criterios de Paul & Linsbauer (2012), las *branch lines* (Figura 16) se crearon manualmente línea a línea, de modo perpendicular a las curvas de

nivel y replicando la dirección de flujo del hielo, vertiente abajo de la montaña. En esa tarea se cumplieron dos condiciones:

- 1) Las líneas no llegaron al límite del contorno glaciar, para evitar modelar valores inconsistentes en los frentes glaciares.
- 2) Las líneas no se digitalizaron sobre áreas del glaciar con intensa deformación frágil, es decir, con elevada concentración de *crevasses* y *seracs*.

A continuación, cada línea de flujo fue dividida en segmentos de 20 m de longitud, generando para cada tramo un centroide denominado espesor central (Figura 3.11), donde el grosor del hielo fue calculado en función de la pendiente media de cada segmento (considerando sólo las pendientes >3°). Para ello, se resolvió la siguiente ecuación:

$$d = \frac{t}{(p * g * f * \sin \alpha)}$$

Donde: d= espesor del hielo, t= fricción basal del hielo (kg/m*s²), p= densidad del hielo (km/m³), g= aceleración de la gravedad (9.81 m/s²), f= factor de forma del hielo (adimensional) y senα= seno de la pendiente del lecho rocoso subglaciar.

Figura 15. Delimitación de las *branch lines* del sistema glaciar Coropuna

Fuente: Sobre Imagen del satélite SENTINEL 2 registrada el 20/11/2022

Figura 16. Representación de los espesores centrales del sistema glaciar Coropuna

Fuente: Sobre Imagen del satélite SENTINEL 2 registrada el 20/11/2022

El factor de forma (f) es un valor constante determinado por la geometría del canal del valle. Para los glaciares actuales del Nevado Coropuna se utilizó un valor $f_{2013}=0.8$. A continuación, se calculó el esfuerzo de cizalla, que es la fuerza paralela a la superficie y el principal factor que condiciona el flujo del hielo. Dicho cálculo se realizó mediante la relación empírica no-lineal que caracteriza el rango de elevación, a lo largo de una línea de flujo (Haeberli & Hoelzle, 1995), resolviendo la ecuación propuesta por Nye (1952).

$$\tau = 0.005 + 1.598 \Delta H - 0.435 \Delta H^2$$

Si $\Delta H > 1.6 \text{ km} \rightarrow \tau = 150 \text{ kPa}$

Donde: τ : esfuerzo de cizalla y H : rango de altitud sobre el nivel del mar (m).

El cálculo para los glaciares del Nevado Coropuna indicó esfuerzos de cizalla dentro del intervalo $\tau = 145 - 30 \text{ kPa}$. Una vez determinado el espesor del hielo en cada centroide (de los segmentos de 20 m definidos en las *branch lines*), los

valores de espesor central ($ee_1, ee_2, \dots ee_n$), se interpolaron con la herramienta IDW-ArcGIS. Para realizar esa interpolación, se aplicaron tres modificaciones en los requisitos que ofrece por defecto la herramienta ArcGIS-IDW:

1. El radio máximo (o buffer de interpolación) debía ser exactamente 5 veces la resolución del ráster (el tamaño de la celda o lado de píxel).
2. Ese buffer debía comprender como mínimo dos puntos con valores de espesor central.
3. La interpolación IDW trabaja en función de la distancia de los puntos, elevados a una potencia por establecer. En este caso se usó la potencia 2, por tratarse del valor que produjo mejores resultados en los trabajos previos de Linsbauer et al. (2009) y Paul & Linsbauer (2012).

De ese modo se generaron puntos continuos con 4 m de equidistancia entre los centroides. Esos puntos se denominaron espesores continuos: $ec_1, ec_2, \dots ec_n$ (Figura 16). A continuación, los resultados de la interpolación IDW fueron depurados, eliminando los valores negativos. Luego se realizó una interpolación en la herramienta *Topo to Ráster* (ArcGIS), entre tres capas ráster:

- a) Espesores centrales.
- b) Espesores continuos.
- c) Delimitación del glaciar.

Como resultado, se obtuvo una capa ráster mostrando la distribución de los espesores de hielo a lo largo y ancho de todo el glaciar (Figura 17).

Figura 17. Representación de los espesores continuos del sistema glaciar Coropuna

Fuente: Sobre una imagen del satélite SENTINEL 2 registrada el 20/11/2022

Figura 18. Redistribución de los espesores del sistema glaciar Coropuna, en un ensayo preliminar

Fuente: Sobre una imagen del satélite SENTINEL 2 registrada el 20/11/2022

b) Estimación de volúmenes de hielo glaciar y agua líquida equivalente al deshielo

Una vez generado el mapa ráster de espesores del hielo, el volumen glaciar (m³) se obtuvo multiplicando la superficie de las celdas de la capa ráster de espesores del hielo (m²) por el sumatorio de los espesores (m), un dato estadístico que puede consultarse ArcGIS, en propiedades de la capa, opción *classify* (Figura 19).

Figura 19. Captura de pantalla del proyecto ArcGIS

Fuente: Captura de pantalla

La Figura 17 muestra la capa ráster espesores del hielo y las ventanas abiertas de las herramientas *Layer properties* y *Classify*, que se emplearon para obtener el sumatorio de celdas del ráster.

Por tanto, el cálculo del volumen de hielo queda como sigue:

$$V_h = N_c \times S_c \rightarrow V_h = 255\,698\,778.5 \times 9 = 2\,301\,289\,006.5 \text{ m}^3 = 2301 \text{ km}^3 = 2.301 \text{ Hm}^3.$$

Donde: V_h : volumen del hielo glaciar. N_c : número de celdas del ráster espesores, consultado en ArcGIS ($N_c = 255\,698\,778.5$). S_c : superficie de cada celda del ráster espesores, con resolución $R = 3 \text{ m}$ ($S_c = 9 \text{ m}^2$).

El método GlabTop tiene un rango de error de un 10% (Linsbauer et al., 2012) y los cálculos se realizaron sobre un DEM SPOT fechado el día 23/11/2013, de manera que el resultado puede expresarse como: $Vh_{23/11/2013} = 2.301 \pm 0.1 \text{ Hm}^3$.

La transformación del volumen de hielo (Vh) en volumen de agua (Va) equivalente a la fusión del hielo se realizó aplicando la siguiente ecuación:

$$Va_{23/11/2013} = \frac{dh}{da} Vh = \frac{917}{1000} 2.301 = 2110 \text{ km}^3 = 2.110 \pm 0.1 \text{ Hm}^3$$

Dónde: Va : densidad del agua líquida (1000 kg/m^3). Dh : densidad del hielo glaciar (917 kg/m^3). Vh : volumen del hielo glaciar.

III.4. RECONSTRUCCIÓN MULTITEMPORAL DE ALTITUDES DE LA LÍNEA DE EQUILIBRIO GLACIAR (ELAS)

La ELA puede estimarse mediante mediciones de campo para determinar el balance de masa (ELA de monitoreo o ELAm). También puede deducirse de datos climáticos (ELA climática o ELAc), empleando ecuaciones que relacionan los parámetros implicados en el balance de masa, p.e. temperatura o precipitación. En el presente trabajo se ha reconstruido la ELA deducida de la forma y altitud de los glaciares (ELA geomorfológica o ELAg). Para la reconstrucción de las altitudes de la línea de equilibrio (ELAg) de los glaciares se utilizó la herramienta diseñada por [Pellitero et al \(2015\)](#) como una X-TOOL BOX de ArcGIS. Como elementos de entrada la herramienta requiere un modelo digital de superficies (DEM) del glaciar, para la fecha cuya ELA desea conocerse. Esa capa puede obtenerse recortando el DEM correspondiente a la fecha indicada, utilizando como patrón de corte el polígono que delimita el contorno del glaciar en dicha fecha. Los polígonos que delimitan los glaciares fueron creados mediante la aplicación de la metodología descrita en el apartado III.1.

En una situación ideal, tanto el DEM como la delimitación de los glaciares deben corresponder a la fecha objetivo. Sin embargo, debido a la escasez del presupuesto disponible para realizar el trabajo y al elevado coste que tienen los DEMs, se emplearon los modelos que estaban disponibles, distribuyéndose para las fechas objetivo más próximas a las fechas para las que fueron cartografiados los límites de los glaciares), según se detalla en el siguiente cuadro (Cuadro 2).

Cuadro 2. Polígonos con delimitación de glaciares

1Cartas IGN: 32Q “Chuquibamba”, 31Q “Cotahuasi”. 32R “Huambo”. 31R “Orcopampa”			
Fecha ELA Polígono límite glaciares	DEM		Fecha DEM
	Bases geográficas (vuelos, satélite)		
15-06-1955	Vuelo USAF- IGN	Topografía e:100.000 ¹	15-06-1955
21-10-1986			
12-11-2007	SPOT 6		23/11/2013
06-11-2010			
23-11-2013			
01-18-2018	WORLDVIEW1		18-08-2022
20-11-2022			

Los polígonos con delimitación de glaciares son generados a partir de las fotografías aéreas e imágenes de satélite (Cuadro 1) y bases geográficas empleadas para generar los modelos digitales de elevación (DEM) con sus fechas correspondientes.

No obstante, teniendo en cuenta la escala de trabajo, la precisión de las delimitaciones de los glaciares en cada fecha, y, sobre todo, las limitaciones presupuestarias, puede asumirse que el cálculo de las ELAs se realice empleando los DEMs que se indican. Los resultados serán suficientemente representativos para alcanzar los objetivos previstos. La construcción del DEM a partir de las cartas del Instituto Geográfico Nacional de Perú consistió en unificar las capas shp de las curvas de nivel y las cotas altitudinales de las cuatro hojas en una sola capa, mediante una operación merge. A continuación, se construyó una red de triángulos TIN (Triangulated irregular network) utilizando la

herramienta “Create TIN” del X-Tool Box de ArcGIS, utilizando como inputs las capas unificadas de curvas de nivel y cotas altitudinales. Posteriormente, mediante la herramienta *TIN to ráster*, el TIN previamente generado fue transformado por interpolación en una capa ráster representando las altitudes de las áreas de estudio, en celdillas con 10 m de resolución por lado de píxel. Finalmente, aplicando la herramienta *Extract by Mask*, del módulo *Spatial Analyst* de ArcGIS, se generó un modelo ráster de los glaciares en cada fase. En esa tarea se utilizaron como capas de entrada, previamente generadas, los ráster deducidos de los modelos TIN y como patrón de recorte cada una de las capas shp que delimitaban los glaciares en cada fecha.

En resumen, a través del procedimiento descrito, se obtuvieron las siguientes capas ráster que sirvieron como inputs de entrada para reconstrucción de las ELAs en la herramienta de [Pellitero et al \(2015\)](#):

- Ráster glaciares 15-06-1955
- Ráster glaciares 21-10-1986
- Ráster glaciares 12-11-2007
- Ráster glaciares 06-11-2010
- Ráster glaciares 23-11-2013
- Ráster glaciares 01-18-2018
- Ráster glaciares 20-11-2022

La herramienta para reconstrucción de ELAs puede descargarse en el siguiente enlace: <https://github.com/cageo/Pellitero-2015>.

Después de incorporarse en el proyecto ArcGIS, a través del módulo ArcCatalog, la herramienta *ELA-calculation* aparece en el sistema como se muestra en la Figura 20.

Figura 20. Vista de la herramienta *ELA_Calculation* en el módulo ArcCatalog de ArToolBox

Fuente: (ArcGIS)

El método escogido fue *Area x Altitude Balance Ratio* (AABR), por ser el procedimiento de reconstrucción de ELAs que mejores resultados ofrece (Benn et al., 2005; Osmaston, 2005).

[Pellitero et al. \(2015\)](#) simplificaron enormemente los cálculos. La Figura 21 es una captura de pantalla de la herramienta abierta, lista para operar, mostrando la información que solicita el sistema: DEM del contorno del glaciar (entrada); carpeta para el archivo de salida, intervalo entre curvas de nivel (p.e. 50 m) y balance ratio (BR). El BR es la relación entre el gradiente de acumulación y el gradiente de ablación a lo largo del perfil longitudinal del glaciar. Siguiendo las instrucciones de Rea et al (2009), en el presente estudio la ELA AABR fue estimada el valor BR= 4.9 fue deducido de las observaciones realizadas en el glaciar Artesonraju (Cordillera Blanca). Sin embargo, por tratarse el Artesonraju de un glaciar de los Andes húmedos, es esperable que 4.9 no sea un valor de BR correcto para el Coropuna, un glaciar de los Andes áridos. Por ese motivo también se ensayó la serie de valores estándar (Osmaston, 2005) BR= 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5 y 5.0, con el fin de encontrar el valor que mejor se ajustase a la lógica que indican las cartografías de superficies y las fotografías de campo disponibles.

Figura 21: Vista de la herramienta *ELA_Calculation*, lista para operar

Fuente: captura de pantalla de herramienta *ELA_Calculation*

La Figura 22 es una captura de pantalla de la herramienta *ELA_Calculation* mostrando los resultados, en una ventana de ArcGIS.

Figura 22. Herramienta de [Pellitero et al. \(2015\)](#) calculando la ELA a partir del DEM SPOT6 del 23-11-2013 del sistema glaciar del Nevado Coropuna

Fuente: Pellitero et al. (2015)

La herramienta de [Pellitero et al. \(2015\)](#) devuelve los resultados en archivos *.txt. Dichos resultados son diferentes valores para la ELA, que fueron digitalizados con la herramienta CONTOUR, con el fin de poder representarlos en mapas (Figura 23).

Figura 23. Valor de la ELA=5766 m, digitalizado para el 23-11-2021

Fuente: Pellitero et al. (2015)

III.5. SIMULACIONES FUTURAS UTILIZANDO EL MODELO [Parallel Ice Sheet Model](#) (PISM)

Los trabajos realizados durante las campañas de trabajo de campo celebradas en julio de 2022 han permitido recoger la información necesaria para que el proyecto MOTICE elabore simulaciones de futuro más completas y complejas que las que se han presentado en apartados anteriores, basadas en la evolución de superficies y ELAs.

La elaboración de esos modelos ([PISM](#)) requiere plazos de tiempo más dilatados que los impuestos por la presente consultoría. Por ese motivo los términos de referencia incluyeron exclusivamente una explicación de cómo será la alimentación futura del modelo [PISM](#) del sistema glaciar del Nevado Coropuna. Para realizar la modelización del Nevado Coropuna hasta finales del siglo XXI se usará el modelo [PISM](#) (Winkelmann et al., 2011).

[PISM](#) es un modelo glaciar computacionalmente efectivo desarrollado inicialmente para grandes glaciares regionales (inlandsis) como Groenlandia o la Antártida. Sin embargo, [PISM](#) ya ha sido aplicado en glaciares de montaña (Seguinot et al., 2018; Yan et al., 2018; Ziemer et al., 2016). La información recogida en el campo permitirá ensayar el modelo PISM en supercomputadoras de la [Universidad de Sheffield](#).

[PISM](#) puede funcionar con distintas condiciones climáticas de base, resultados de modelos climáticos y datos de balance de masa glaciar (Figura 22). Los datos de entrada pueden ajustarse en altitud empleando gradientes altitudinales. Para que pueda simular la evolución del glaciar a futuro, el modelo tiene que ser calibrado con datos del pasado (1960-2020), de tal manera que pueda reproducir la evolución reciente del Nevado Coropuna.

Para que el modelo pueda describir de manera efectiva la evolución glaciar, ha de iniciarse en un momento en que el glaciar estaba en equilibrio con el clima. Con esa finalidad se asumirá que en los años 60 los glaciares se encontraban en ese estado de equilibrio con el clima.

Dicha asunción está basada en la existencia de una fase de avance/equilibrio durante los años 60' del pasado siglo XX (Rabatel et al., 2013) y en que los glaciares tropicales se ajustan de manera rápida a los cambios climáticos, dado su alto ratio de ablación (Jóhannesson et al., 1989). Una vez calibrado, el modelo glaciar será forzado con modelos climáticos futuros en función de distintos escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero (RCP) del grupo de expertos del Panel Intergubernamental de las Naciones Unidas para el Cambio Climático ([IPCC](#)).

Figura 24. Esquema del flujo de trabajo del modelo PISM para modelizar la evolución de los glaciares del Nevado Coropuna en el futuro

Fuente: Elaboración propia

Los datos que PISM necesita para funcionar varían en función del modelo utilizado para simular el balance de masa. En nuestro caso vamos a usar el modelo de balance de masa COSIPY (Sauter et al. 2020). Es el modelo que

mejor se ajusta a glaciares tropicales y requiere evaluar los siguientes parámetros sobre el glaciar:

- Presión atmosférica.
- Temperatura en superficie.
- Fracción de cobertura nubosa.
- Radiación de onda corta incidente.
- Humedad relativa.
- Precipitación.
- Velocidad del viento.

Los datos se obtendrán del modelo ERA5-Land (Muñoz Sabater, 2019 y Muñoz Sabater, 2021) y serán desescalados y adaptados altitudinalmente, es decir, adaptados a la escala del Nevado Coropuna, siguiendo las directrices descritas en Bonshoms et al. (2022).

Además, se necesita un modelo digital que reproduzca la superficie subglaciar, es decir, aquella sobre la que el glaciar fluye. Para ello, se ha modelizado el espesor del glaciar con la herramienta VOLTA (James & Carrivick, 2016), corrigiendo los valores con datos de espesor real adquiridos mediante las prospecciones realizadas en el campo mediante Ground-penetrating radar (GPR).

Finalmente, como elementos de evaluación de la calidad del modelo se usarán los siguientes parámetros:

1. Mediciones del balance de masa del glaciar, realizadas por el ANA en la actualidad (entre los años 2014 y 2016) por el método directo, y mediante comparación de modelos digitales de elevaciones de distintos años (método geodésico), para lo cual se precisan georreferenciar los modelos utilizando puntos GPS de control en áreas estables fuera del glaciar. Eso puntos de control han sido recogidos durante las campañas de trabajo de campo y están siendo procesados conjuntamente por los equipos del proyecto MOTICE y la Agencia Espacial Peruana CONIDA.

2. Mediciones de la extensión del glaciar, realizadas a partir de fotografías aéreas e imágenes de satélite.

3. Mediciones de velocidad del flujo glaciar, realizadas a partir de imágenes de satélite.

Tanto [PISM](#) como [COSIPY](#) serán operados en la supercomputadora ShARC, de la Universidad de Sheffield (Reino Unido).

IV. RESULTADOS

IV.1. RESULTADOS DE LA MEDICIÓN MULTITEMPORAL DE SUPERFICIES

Los resultados de este estudio están supeditados a la disponibilidad de fotografías aéreas e imágenes de satélite, que sirven como base para el análisis multitemporal. Dicho análisis es más representativo cuanto más amplio sea el periodo analizado.

IV.1.1. Superficie del sistema glaciar Coropuna en la segunda mitad del siglo XX (1955 y 1986)

En este trabajo se han empleado las únicas fotografías aéreas del Nevado Coropuna (Figura 25) anteriores a la aparición de los satélites, en la década de los años 70'. Dichas fotografías aéreas fueron registradas por el Ejército de los Estados Unidos el 15/06/1955.

Figura 25. Delimitación de los glaciares el 15/06/1955 (superficie 56 km²).

Fuente: Úbeda, 2011

La cubierta nival reciente se expande vertiente abajo de los frentes de las masas de hielo, ocultando los límites de los glaciares.

Figura 26. Delimitación de los glaciares el 21/10/1986 (superficie 54 km²)

SUPERFICIE DEL SISTEMA GLACIAR NEVADO COROPUNA EN 1986

Fuente: Úbeda, 2011

Aunque también se observan vertientes cubiertas de nieve reciente, vertiente abajo del frente de los glaciares, los límites de las masas de hielo se reconocen con mayor nitidez que en la ortofoto de 1955 (Figura 25).

En la primera década del presente siglo XXI los fotogramas del vuelo de 1955, y otros vuelos que proporcionaron la primera cobertura aérea completa del territorio nacional de Perú (muchos de 1962) podían adquirirse con calidad fotográfica en el Instituto Geográfico Nacional (IGN), donde se conservaba copia de los negativos, cuya rectificación sirvió para elaborar el mapa topográfico

nacional de Perú. En este estudio se ha empleado la ortofoto generada mediante la rectificación de los fotogramas realizada por Úbeda (2011). En este trabajo también se ha empleado otra ortofoto generada mediante la rectificación de los fotogramas del vuelo realizado el 21/10/1986 por la *Drug Enforcement Administration* (DEA) de Estados Unidos. En este caso la institución peruana que custodiaba los negativos era el Servicio Aerofotográfico Nacional (SAN).

Lamentablemente, Úbeda (2011) comprobó que los negativos del vuelo de 1986 habían desaparecido. Sin embargo, pudo adquirir los últimos positivados en papel y generar la ortofoto que empleó en su investigación, y también se ha utilizado en el presente estudio (Figura 26.).

Con una adecuada interpretación geomorfológica, apoyada en fotografías de campo, según describe ampliamente Úbeda (2011), las ortofotos han permitido delimitar con precisión la superficie de los glaciares del Nevado Coropuna en 1955 (56 km²) y 1986 (54 km²). Por tanto, en ese intervalo de 31 años, la superficie se redujo 2 km², mostrando una tasa de deglaciación de 0.064 km²/año.

Posiblemente, las delimitaciones de Úbeda (2011), basadas en las ortofotos de 1955 y 1986, proporcionan las mejores estimaciones de la superficie de los glaciares del Nevado Coropuna durante la segunda mitad del siglo XX, debido a la menor disponibilidad y resolución de los satélites en ese tiempo.

Mientras la resolución alcanzada por los satélites LANDSAT 1-5 (30 m/píxel) nunca fue suficiente para obtener mediciones tan fiables, las ortofotos permiten diferenciar la superficie con una nitidez notablemente mayor.

Además, en la mayor parte de las imágenes de satélite de finales del siglo a las que hemos tenido acceso. Los glaciares aparecen notablemente cubiertos por nieve.

El problema de la cubierta nival y la delimitación de los glaciares está bien descrito en Úbeda (2011), donde se aportan imágenes de años sucesivos con cubierta nival creciente o decreciente, sin relación con su carácter más o menos reciente y se comparan con datos de precipitación en las estaciones meteorológicas más próximas al complejo volcánico Nevado Coropuna.

La inclusión incorrecta del sector de la cubierta nival que se encuentra por delante del frente de las masas de hielo como parte del recubrimiento glaciar produce errores en su medición, cuya magnitud depende de la cuantía de las precipitaciones recibidas por esas vertientes durante la anterior estación de las lluvias (en el verano austral) y lo favorables que fueron posteriormente las condiciones ambientales para la conservación y permanencia de la nieve. El gráfico de la Figura 27 representa las precipitaciones recibidas en cuatro poblaciones próximas al Nevado Coropuna en un año húmedo (1975) y un otro seco (2003).

Figura 27. Precipitación mensual registrada 1975 y 2003 en estaciones meteorológicas instaladas en Salamanca, Pampacolca, Chuquibamba y Andahua, al oeste, suroeste, sur y noreste del Coropuna

Fuente: Úbeda, 2011.

Complementariamente, la Figura 28 muestran dos imágenes registradas respectivamente por los satélites LANDSAT 2 y LANDSAT 5, el 30/07/1975, y el 04/09/2003, en pleno invierno austral.

Dichas imágenes de satélite fueron empleadas por Silverio (2004) para delimitar y medir las masas de hielo en esas fechas. Como puede comprobarse a simple vista, la cubierta nival es considerablemente más extensa en la imagen de satélite de 1975 que en la de 2003.

Por esa razón, la sobreestimación de la superficie de los glaciares cometida por Silverio (2004) también fue más elevada en 1975.

Para comprobar ese hecho se han contrastado sus resultados para 1975 y 2003 con los obtenidos por el presente trabajo de investigación para 1955 y 1986, basados en las cartografías elaboradas sobre las ortofotos de esos años. La superficie atribuida por Silverio (2004) a las masas de hielo en 1975 ($S_{1975} = 105.2 \text{ km}^2$) supera en 49.1 km^2 el resultado obtenido por Úbeda (2011), y el presente estudio (Figura 23), para 1955 ($S_{1955} = 56.1 \text{ km}^2$).

Sin embargo, la estimación de Silverio (2004) para 2003 ($S_{2003} = 56.7 \text{ km}^2$) sólo excede en 2.6 km^2 la medición correspondiente a 1986 ($S_{1986} = 54.1 \text{ km}^2$; Úbeda, 2011 y este estudio), sobre la ortofoto de ese año (Figura 26).

Por tanto, las diferencias entre las estimaciones realizadas por Silverio (2004) y los resultados del presente estudio dependen de la extensión que tenía la cubierta nival cuando pasó el satélite, en función de las precipitaciones recibidas durante el verano austral anterior, como revela la comparación de las Figuras 27 y 28.

Figura 28. Imágenes de los satélites LANDSAT 2 (30/07/1975) y LANDSAT 5 (04/09/2003), empleadas por Silverio et al (2004) para delimitar los glaciares del Coropuna en esas fechas

Fuente: Úbeda (2011)

IV.1.2. Superficie del sistema glaciar Coropuna la primera década del siglo XXI (2007)

Por una evidente cuestión de presupuesto, la disponibilidad de imágenes para este estudio, correspondientes a la primera década del siglo XX, ha estado supeditada a los recursos procedentes del estudio de Úbeda (2011). Ese repositorio de bases geográficas, propiedad de la ONG Guías de Espeleología y

Montaña, cuenta con una imagen del satélite ASTER registrada el 12/11/2007 (Figura 29).

Figura 29. Delimitación de los glaciares el 11 de noviembre de 2007 (superficie 47 km²)

Fuente: Úbeda (2011)

La imagen ASTER de 2007 fue muy importante para deducir con criterios geomorfológicos la delimitación de las lenguas de hielo en las ortofotos de 1955 y 1986, porque es la primera imagen que muestra los frentes de los glaciares claramente identificables por estar completamente descubiertos de nieve. Esa característica se debe a la fecha en que se ha tomado la imagen, justo al final de la estación seca, o inmediatamente antes de la estación de las lluvias, que en el Nevado Coropuna suele comenzar en el mes de diciembre.

No obstante, las observaciones de los últimos años indican que esas fechas pueden cambiar debido a las fases ENSO negativas (La Niña). En líneas generales, hasta muy recientemente, las investigaciones sobre superficies glaciares del Nevado Coropuna se han enfrentado con la escasez de imágenes, debido a su elevado precio. Sin embargo, en la actualidad se están desarrollando aplicaciones de software (p.e. ArcGIS pro) que permiten trabajar decenas e incluso cientos de imágenes de los repositorios, sin necesidad de descargarlas. Un ejemplo de esa nueva potencia de análisis es el trabajo de Kochtitzky et al. (2018), quienes analizaron automáticamente 256 imágenes LANDSAT y alcanzaron resultados muy parecidos a los resultados de Úbeda (2011) que han sido incorporados en este estudio. Las medidas realizadas sobre la imagen ASTER (12/11/2007) muestran una superficie $S_{2007} = 47 \text{ km}^2$. Si comparamos ese dato con el anterior dato de superficie disponible ($S_{1986} = 54 \text{ km}^2$) se observa una pérdida de superficie de 7 km^2 en 21 años, equivalente a una tasa de deglaciación promedio $Td_{1986-2007} = 0.334 \text{ km}^2/\text{año}$.

Por tanto, entre la serie 1955-1986 (31 años) y la serie 1986-2007 (21 años) se observa una aceleración en la tasa de deglaciación promedio de $0.270 \text{ km}^2/\text{año}$, que pasa $Td_{1955-1986} = 0.064 \text{ km}^2/\text{año}$ a $Td_{1986-2007} = 0.334 \text{ km}^2/\text{año}$, a pesar de que la serie más reciente ($Td_{1986-2007}$) consta de 10 años menos de observaciones.

La aceleración de la deglaciación, en términos de superficies, se refleja también en una mancha oscura, que revela el comienzo de la deglaciación en la cumbre suroccidental del complejo volcánico, visible en el límite noreste de la curva de nivel de 6200 m (Figura 27). Como se comprobará líneas abajo, esa deglaciación del área de cumbres se hace más patente durante los siguientes 15 años.

En esta parte del estudio debe resaltarse una cuestión fundamental: si se está deglaciando la parte más alta del edificio volcánico, una posible explicación es la reactivación de la actividad volcánica, que en el Coropuna es predominantemente vulcaniana y está muy relacionada con el acceso de agua de deshielo a la cámara magmática. Se trata de una hipótesis a la que debe prestarse suficiente atención, incrementando la vigilancia volcánica del Coropuna, debido al peligro de que se desencadenen lahares. Debe tenerse en cuenta que esos flujos hipersaturados de material volcánico pueden ser enormemente destructivos, teniendo en cuenta el fuerte desnivel existente entre

las cumbres del Coropuna, todavía cubiertas por glaciares, y el fondo de las empinadas quebradas que drenan el complejo volcánico hasta el nivel del mar. El riesgo es muy elevado, debido a la localización de decenas de miles de personas habitando poblaciones muy vulnerables, por estar localizadas, precisamente, en el fondo de las vías de evacuación de la red de drenaje.

IV.1.3. Superficie del sistema glaciar Coropuna en la segunda década del siglo XXI (2010-22)

La segunda década del siglo XXI ha estado marcada por la mayor disponibilidad de imágenes de satélite, así como por un notable aumento en su resolución y la mayor disponibilidad de fechas sin cobertura nival. La primera imagen empleada para analizar ese periodo (Figura 30) fue registrada por el satélite Rapid Eye, con una resolución de 5 m por lado de píxel. Esa resolución, junto con la fecha del registro (06/11/2010), justo al final de la estación seca, permiten obtener una vista excelente del sistema glaciar, desde el punto de vista glaciológico: sólo se conserva nieve en la zona de acumulación, por encima de la ELA (~6000 m) y en la zona de ablación las lenguas de hielo se diferencian con gran claridad. Así mismo, se observa que las manchas de deglaciación en zonas altas de los glaciares se han ampliado en número y superficie con respecto a la imagen ASTER de 2007.

Figura 30. Delimitación de los glaciares el 06/11/2010 (superficie 46 km²)

Fuente: Úbeda (2011)

Además, el sistema glaciar ya no presenta una zona de acumulación continua. Desde la última fecha analizada se han separado áreas de acumulación en las partes más altas de los edificios volcánicos (>6000 m), de forma que la ablación parece haber invadido completamente los collados intermedios. Es interesante señalar que la ampliación de la zona de ablación es un bucle de retroalimentación positiva, debido al incremento del albedo. Como es sabido, se denomina de esa manera a la capacidad de una superficie de reflejar la radiación solar incidente. A escala del planeta Tierra, el albedo es máximo en la nieve recién caída (blanca y cristalina) y mínimo en las oscuras superficies de los océanos profundos. En los glaciares, el albedo es máximo en las zonas de acumulación y mínimo en las zonas de ablación, cuando no está cubiertas por nieve. La imagen RAPID EYE permite diferenciar claramente en los glaciares las

zonas de acumulación (áreas de cumbres) y las zonas de ablación (partes bajas), precisamente por el color que presentan, blanco en el primer caso y gris en el segundo.

La superficie estimada ($S_{2010} = 46 \text{ km}^2$) evidencia un retroceso de 1 km^2 con respecto a la medición anterior ($S_{2007} = 47 \text{ km}^2$). Dicho retroceso sucedió en 3 años, de modo que la tasa de deglaciación anual fue $Td_{2007-2010} = 0.334 \text{ km}^2/\text{año}$, equivalente a la tasa de deglaciación observada los 21 años anteriores ($Td_{1986-2007} = 0.334 \text{ km}^2/\text{año}$).

La misma tendencia parece mantenerse en la siguiente fecha, observada en una imagen del satélite SPOT 6 registrada el día 23/11/2013 (Figura 31). En dicha imagen los frentes de los glaciares aparecen descubiertos de nieve, permitiendo diferenciar con nitidez las lenguas de hielo. Sin embargo, vertiente arriba de los frentes glaciares, la cobertura nival es mayor que en la imagen de 2010, de modo que las zonas de acumulación no se diferencian como entonces, encontrándose en 2013 ocultas bajo la cubierta nival. No obstante, amplían su tamaño las manchas de deglaciación que se detectaron en el flanco noreste del edificio suroccidental, en 2007 y 2010.

La delimitación y medida de la superficie del sistema glaciar indicó un área total $S_{2013} = 45 \text{ km}^2$, que parece reflejar el mantenimiento, en líneas generales, una continuidad en la evolución de la deglaciación. La superficie de los glaciares se reduce 1 km^2 en 3 años, en comparación con la medición anterior ($S_{2010} = 46 \text{ km}^2$), de manera que la tasa de deglaciación anual fue $Td_{2010-2013} = 0.334 \text{ km}^2/\text{año}$, manteniendo los valores promedio observados en los 24 años previos ($Td_{1986-2010} = 0.334 \text{ km}^2/\text{año}$). Por tanto, las evidencias disponibles sugieren que la misma tasa de deglaciación puede atribuirse a la serie de 27 años ($Td_{1986-2013} = 0.334 \text{ km}^2/\text{año}$).

Figura 31. Delimitación de los glaciares el 23/11/2013 (superficie 45 km²)

SUPERFICIE DEL SISTEMA GLACIAR NEVADO COROPUNA EN 2013

Fuente: Elaboración propia

A partir del día 23 de junio de 2015, están disponibles las imágenes del satélite SENTINEL 2, de la Agencia Espacial Europea (ESA). Su resolución (R=10 m) es menor que las imágenes RAPID EYE y SPOT 6 (R=5 m).

Sin embargo, son imágenes gratuitas, de modo que la disponibilidad de bases geográficas para el presente estudio no tiene limitaciones económicas y depende de otras cuestiones no menos restrictivas, como la presencia de nubes (ocultando la superficie terrestre) o nieve (enmascarando los límites de los glaciares).

La siguiente imagen seleccionada para este trabajo, por cumplir con condiciones adecuadas (sin cubierta nubosa o nival) fue registrada por el satélite SENTINEL 2 el día 01/12/2018 (Figura 32).

Figura 32. Delimitación de los glaciares el 01/12/2018 (superficie 42 km²)

SUPERFICIE DEL SISTEMA GLACIAR NEVADO COROPUNA EN 2018

Fuente: Elaboración propia

La superficie estimada mediante el análisis de la imagen SENTINEL 2 ($S_{2018}= 42$ km²) evidencia un retroceso de 3 km² en 5 años, respecto a la medición anterior ($S_{2013}=45$ km²). Durante ese periodo la tasa de deglaciación ($Td_{2013-2018}= 0.535$ km²/año) se incrementó 0.201 km²/año con respecto a la serie de 27 años anteriores ($Td_{1986-2013}= 0.334$ km²/año). Ese incremento debe relacionarse, muy probablemente, con el descenso en la innivación durante la fase ENSO⁺ (El Niño) 2015-2016 (Figuras 33 y 34). Trabajos anteriores Yoshikawa et al. (2020) han sugerido que existe una relación entre las fases de desarrollo/degradación del permafrost y las fases negativas (Niña) y positivas (Niño) del fenómeno ENSO. Las observaciones de campo del equipo autor de este estudio sugieren que las fases ENSO positivas (Niño) también están relacionadas con fuertes episodios de deglaciación. Algunas hipótesis (Bromley et al., 2016) incluso relacionan con

la aparición del fenómeno ENSO el comienzo de la deglaciación posterior al último máximo glacial (*Last Glacial Maximum-LGM*), hace ~19 ka.

Figura 33. Evolución 2005-2022 del *Oceanic Niño Index* (ONI) cuyos valores se identifican con fases ENSO+ cuando $ONI > 0.5$ y ENSO- cuando $ONI < 0.5$

Fuente: Datos de

https://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ONI_v5.php.

Figura 34. Diferencias en la cubierta nival observadas en la estación Cavalca

Fuente: Cedido de Guías de Espeleología y Montaña

En la figura 34 se aprecia las diferencias en la cubierta nival observadas en la estación Cavalca, instalada por el proyecto 144-2015 al norte del Nevado Coropuna. A la izquierda, durante el Niño de 2015-2016. A la derecha, en la fase la Niña 2017-2018.

La siguiente imagen seleccionada para este trabajo, por cumplir con condiciones adecuadas (sin cubierta nubosa o nival) fue registrada por el satélite SENTINEL 2 el día 20/11/2022 (Figura 33). La superficie estimada mediante el análisis de la imagen SENTINEL 2 ($S_{2022}= 41 \text{ km}^2$) refleja un retroceso de 1 km^2 en 4 años, comparando con la medición anterior ($S_{2018}= 42 \text{ km}^2$).

Durante ese periodo la tasa de deglaciación ($Td_{2018-2020}= 0.173 \text{ km}^2/\text{año}$) disminuyó $0.362 \text{ km}^2/\text{año}$ con respecto a la serie anterior ($Td_{2013-2018}= 0.535 \text{ km}^2/\text{año}$). Justo al contrario que en la anterior serie analizada (2013-2018) el incremento podría deberse al aumento en la innivación durante la fase ENSO- (La Niña) 2021-2022 (Figura 33).

De este modo, las observaciones parecen reforzar la hipótesis de la existencia de una relación entre la deglaciación y las fases positivas del fenómeno ENSO (El Niño), aunque en este caso la evidencia sea consista en la resiliencia de los glaciares, expresada en la reducción de la tasa de deglaciación y mayor innivación (Figura 34), coincidiendo con una fase negativa del fenómeno ENSO (La Niña).

Figura 35. Delimitación de los glaciares el 20/11/2022 (superficie 41 km^2)

Fuente: Elaboración propia

IV.1.4. Síntesis de la deglaciación del Coropuna: pérdida de superficie glaciar (1955-2022)

El Cuadro 3 y la Figura 36 son una tabla y un mapa resumiendo los resultados (reducción de superficies y tasas anuales de deglaciación) mostrados en el apartado anterior (IV.1.3.). Esos resultados sirvieron como base para elaborar los pronósticos de futuro que se exponen en el siguiente apartado (IV.1.5.).

Cuadro 3. Tabla-resumen de los resultados mostrados en el apartado anterior (^aTasa de deglaciación desde la fecha anterior)

Fecha	Superficie (km ²)	Superficie (m ²)	Deglaciación (km ² /año) ^a
15/06/1955	56	56135535	0.00
21/10/1986	54	54258117	0.061
12/11/2007	47	46595390	0.365
06/11/2010	46	45544047	0.350
23/11/2013	45	44545050	0.333
01/11/2018	42	41868605	0.535
28/11/2022	41	41177406	0.173

Figura 36. Superposición de las capas representando la superficie de los glaciares en las fechas analizadas en este estudio

Fuente: Elaboración propia

IV.1.5. Tendencias de evolución futura de los glaciares basadas en la evolución de las superficies

Con los resultados de las mediciones de superficies presentados en apartados anteriores, resumidos en el Cuadro 3, se ha elaborado la curva que expresa la deglaciación del sistema glaciar del Nevado Coropuna (Figura 35), analizando 7 fechas puntuales entre 1955 y 2022.

La distribución tiene una correlación $R^2= 0.8979$, bastante elevada, aunque lógicamente está condicionada por la disponibilidad de fotografías aéreas o imágenes de satélite.

Más relevante aun es la recta de regresión lineal, que expresa la línea de tendencia claramente negativa a través de la siguiente ecuación, que ha sido generada automáticamente en el programa EXCEL.

$$y = -2.5608x + 57.404$$

Figura 37. Curva y tendencia de deglaciación, construidas con los datos resumidos en la tabla de la Figura 36

Fuente: Elaboración propia

Como la variable y representa la superficie de los glaciares (km^2) y la variable X el año, despejando el segundo parámetro podemos estimar dentro de cuantos años desaparecerían los glaciares ($y=0$), después de la última fecha analizada (2022), en caso de mantenerse la misma tendencia de deglaciación:

$$x = \frac{-57.404}{-2.5608} = 23$$

2022 + 23 = **año 2045**

Por otra parte, con los datos pérdida anual promedio de la superficie glaciar ($\text{km}^2/\text{año}$), resumidos en el Cuadro 3, también se ha construido un gráfico que expresa la evolución de las tasas de deglaciación (Figura 36).

En este caso lo más interesante no es la curva en sí misma, que tiene una correlación media-baja ($R^2= 0.3421$), sino la tendencia ascendente de la recta de regresión, que expresa la aceleración de las tendencias de deglaciación, previsible para las próximas dos décadas.

IV.2. RECONSTRUCCIÓN MULTITEMPORAL DE LAS ALTITUDES DE LA LÍNEA DE EQUILIBRIO GLACIAR (ELAS)

Las reconstrucciones de las ELAs se han basado en las mismas bases geográficas (fotografías aéreas e imágenes de satélite) y delimitaciones que el análisis de superficies glaciares presentado en el apartado anterior. Como se ha explicado, la ELA la isólinea del balance de masa ($b=0$ mm) que divide las zonas de acumulación y ablación de un glaciar.

Figura 38. Curva y tendencia de las tasas anuales de deglaciación elaboradas con los datos resumidos en la tabla de la Figura 36

Fuente: Elaboración propia

Por esa razón, su principal utilidad para elaborar pronósticos de futuro reside en el hecho de que la elevación de la ELA por encima de la altitud máxima de un glaciar provocaría la generalización de la ablación a lo largo y ancho de la masa de hielo. En esas condiciones, el glaciar quedaría destinado a desaparecer en el plazo de tiempo que el clima necesite para fundir o sublimar la masa de hielo restante. Cuando la nieve desaparece y permite distinguir con claridad la zona de ablación, la ELA se puede distinguir a simple vista, como el límite entre esa zona, en color blanco, y la zona de ablación, en color grisáceo por la aparición de penitentes y otras formas debidas a la degradación superficial de la masa de hielo (Figura 37). El área de acumulación es la fábrica donde las condiciones naturales generan el nuevo hielo glaciar. Cuando todo el sistema glaciar del

Nevado Coropuna aparezca en color grisáceo, toda la masa de hielo será zona de ablación, la nieve no se conservará y tampoco se transformará en hielo glaciar. Será el preludio de la completa desaparición de los glaciares.

Por otra parte, numerosos trabajos han demostrado la influencia de la deposición de partículas contaminantes de carbón negro en la deglaciación Schmitt et al. (2019), debido al incremento del albedo. Aunque esa cuestión excede los objetivos y presupuesto de este trabajo, deberá prestársele suficiente atención en el futuro.

Cabe señalar que la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa (UNSA) desarrolló un proyecto de investigación sobre carbón negro, deglaciación del Nevado Coropuna (<https://www.unsa.edu.pe/en/unsa-presented-results-on-snow-capped-coropuna-deglaciation-research/>), aunque en el momento de escribir esta memoria no se han encontrado publicaciones científicas de los resultados.

En los siguientes apartados se presentan los resultados obtenidos en la reconstrucción de las ELAs, mediante los métodos explicados en el apartado III.2. En cada fecha analizada en el apartado dedicado a la evolución de las superficies (apartado IV.1). Analizando la serie en conjunto se ha detectado que los resultados más aproximados a estudios anteriores (Úbeda, 2011) y la realidad observada en el campo son aquellos obtenidos mediante la aplicación de valores $BR = 1$, es decir, los que indicaron valores más altos de las ELAs.

Figura 39. Fotografía de la vertiente sur del Coropuna

Fuente: Foto tomada desde el vuelo comercial Lima-Arequipa el día 15/11/2016

En la Figura 39 el sistema glaciar muestra los efectos del pico del Niño de 2016, con ONI= 2.5 (Figura 33). Imagen cedida por Jose Úbeda.

IV.2.1. ELAs del sistema glaciar Coropuna en la segunda mitad del siglo XX (1955 y 1986)

Al igual que para el análisis de evolución de superficies de los glaciares, para la segunda mitad del siglo XX están disponibles las ortofotos generadas mediante la rectificación de fotografías aéreas realizadas los días 15/06/1955 y 21/10/1986. De un lado, los valores de ELAs obtenidos para las bases correspondientes a la ortofoto del día 15/06/1955, oscilaron dentro del intervalo $ELA_{1955} = 5638-5837$ m, para los diferentes valores de BR aplicados (Figura 38). Siguiendo el criterio antes explicado, de dicho intervalo seleccionó como resultado más fiable el valor $ELA_{1955} = 5837$ m, obtenido mediante la utilización del valor $BR = 1$. De otro lado, los valores de ELAs obtenidos para las bases correspondientes a la ortofoto del día 21/10/1986, resultaron dentro del intervalo $ELA_{1986} = 5703-5868$ m, en función de los distintos valores de BR tomados en consideración (Figura 39). Continuando con el criterio expuesto con anterioridad, de ese intervalo de posibles resultados se escogió como más probable el valor $ELA_{1986} = 5868$ m, obtenido mediante la aplicación del valor $BR = 1$. Comparando los resultados obtenidos por este estudio con las reconstrucciones de ELAs

realizadas en trabajos anteriores (Úbeda, 2011), $ELA_{1955} = 5852$ m y $ELA_{1986} = 5864$ m, las diferencias son aceptables: -15 m (1955) y +4 m (1986) respectivamente.

Figura 40. Límites y ELAs de los glaciares el 15/06/1955. $ELA_{1955} = 5837$ m (BR=1)

Fuente: Úbeda, 2011

Figura 41. Límites y ELAs de los glaciares el 21/10/1986. $ELA_{1986} = 5868$ m (BR=1)

Fuente: Úbeda, 2011

IV.2.2. ELAs del sistema glaciar Coropuna la primera década del siglo XXI (2007)

Como base geográfica representativa de la primera década del siglo XXI, se ha utilizado la imagen registrada por el satélite ASTER el día 12/11/2007, al igual que para el análisis de evolución de superficies de los glaciares.

Los valores de ELAs obtenidos sobre esa imagen oscilaron dentro del intervalo $ELA_{2007} = 5749-5899$ m, para los diferentes valores de BR aplicados (Figura 40). Como en el apartado anterior, se seleccionó como valor más apropiado el valor $ELA_{2007} = 5899$ m, resultado de la aplicación de un $BR = 1$.

Comparando el resultado alcanzado por este estudio con la reconstrucción de la ELA realizada en el trabajo anterior de Úbeda (2011), $ELA_{2007} = 5910$ m, las diferencias son también aceptables: -11 m (2007).

Figura 42. Límites y ELAs de los glaciares el 12/11/2007. $ELA_{2007} = 5899$ m ($BR = 1$)

Fuente: Úbeda, 2011

IV.2.3. ELAs del sistema glaciar Coropuna en la segunda década del siglo XXI (2010-2022)

La mayor disponibilidad de bases geográficas para la segunda década del siglo XXI ha permitido incrementar las fechas de control de la serie cronológica, empleando las mismas imágenes de satélite que se utilizaron para analizar la evolución de superficies: RAPID EYE 6/11/2010; SPOT-6 23/11/2013; SENTINEL-2 01/12/2018 y SENTINEL-2 20/11/2022.

-Las ELAs deducidas de la imagen de satélite del día 6/11/2010, oscilaron dentro del intervalo $ELA_{2010} = 5756-5906$ m, para los diferentes valores de BR aplicados (Figura 41). El valor seleccionado fue $ELA_{2010} = 5906$ m (para $BR=1$).

-Las ELAs indicadas por la imagen de satélite del día 23/11/2013, se encontraron en el rango $ELA_{2013} = 5766-5916$ m, en función de cada valor de BR (Figura 45). Se escogió la $ELA_{2013} = 5916$ m (para $BR=1$).

-Las ELAs reconstruidas sobre la imagen de satélite del día 01/12/2018, quedaron dentro del grupo $ELA_{2018} = 5785-5930$ m, dependiendo del BR utilizado (Figura 43). La $ELA_{2018} = 5930$ m (para $BR=1$) fue considerada la más adecuada.

-Las ELAs calculadas con la imagen de satélite del día 20/11/2022, definieron el conjunto $ELA_{2022} = 5793-5933$ m, correspondiente al intervalo de BRs (Figura 46).

La $ELA_{2018} = 5933$ m (para $BR=1$) fue identificada como más apropiada.

Figura 43. Límites y ELAs de los glaciares el 6/11/2010. ELA2010=5906 m (BR=1)

Fuente: Úbeda, 2011

Figura 44. Límites y ELAs de los glaciares el 23/11/2013. ELA2013=5917 m (BR=1)

Fuente: Elaboración propia

Figura 45. Límites y ELAs de los glaciares el 1/12/2018. ELA2018=5930 m (BR=1)

Fuente: Elaboración propia

Figura 46. Límites y ELAs de los glaciares el 20/11/2022. ELA2022=5934 m (BR=1)

Fuente: Elaboración propia

IV.2.4. Síntesis de la deglaciación del Coropuna: incremento de la ELA (1955-2022)

La tabla de la Figura 4.24 resume los resultados obtenidos para la reconstrucción de la ELA en cada año observado y el incremento de la ELA (D_{ELA}) medido entre dichos años, a lo largo de la serie de 67 años.

Cuadro 4. ELA reconstruida para cada año e incremento de la ELA entre los años observados

Fecha	Serie (años)	ELA AABR (m)	D_{ELA} (m)
15/06/1955	0	5857	0
21/10/1986	31	5868	11
12/11/2007	21	5899	31
06/11/2010	3	5906	7
23/11/2013	3	5916	10
01/11/2018	5	5930	14
28/11/2022	4	5933	3
Total 1955-2022	67	Total 1955-2022	76

La variación de la ELA puede utilizarse para evaluar cómo han registrado los glaciares el calentamiento de la troposfera, de acuerdo con la siguiente ecuación (Porter, 2000):

$$\Delta T = \Delta ELA \cdot GTV$$

Donde: T: temperatura del aire ($^{\circ}\text{C}$); ΔELA : el incremento de la ELA y GTV: gradiente térmico vertical ($^{\circ}\text{C}/\text{m}$).

Si se utiliza el valor $GTV = 6.5 \text{ }^{\circ}\text{C}/\text{km}$, promedio de la Tierra y válido para los trópicos (Kaser & Osmaston, 2000) se puede deducir el calentamiento de la troposfera registrado por el incremento de la ELA de los glaciares del Coropuna:

$$\Delta T = 76 \text{ m} \cdot 0.0065 \text{ }^{\circ}\text{C}/\text{m} = 0.494 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

Si se utiliza un GTV local ($8.4 \text{ }^{\circ}\text{C}/\text{km}$) el resultado se ajusta más a la mitad del calentamiento observado desde la era preindustrial ($\Delta T = 0.638^{\circ}\text{C}$). Teniendo en cuenta que no se están considerando las variaciones en la precipitación, ambos resultados ($0.494 \text{ }^{\circ}\text{C}$ y $0.638 \text{ }^{\circ}\text{C}$) son bastante coherentes con el trabajo de Vuille et al (2000), quienes reportan un calentamiento de $0.10\text{-}0.11 \text{ }^{\circ}\text{C}/\text{década}$ en los Andes Tropicales desde 1939, con fases de aumento relacionadas con el

fenómeno de El Niño. No obstante, aunque ese hecho abre nuevas e interesantes vías de investigación para el futuro, excede los objetivos del presente trabajo.

IV.2.5. Tendencias de evolución futura de los glaciares basadas en la evolución de las ELAs

Los resultados de las reconstrucciones de las ELAs presentados en apartados anteriores y resumidos en la tabla de la Figura 4.24, han permitido elaborar la curva que expresa la deglaciación del sistema glaciar del Nevado Coropuna (Figura 45), analizando las ELAs de 7 fechas puntuales entre 1955 y 2022. Entre 1955 y 2022 la ELA se ha elevado 76 m en 67 años, es decir, aun ritmo promedio de 1.134 m/año. La distribución tiene una correlación muy alta ($R^2 = 0.9455$) y la siguiente ecuación de la recta de regresión lineal:

$$y = 13.179x + 5848.8$$

Figura 47. Curva y recta de regresión lineal de elevación de las ELAs

Fuente: Elaboración propia

Como la variable y representa el nivel de la ELA (m de altitud sobre el nivel del mar) y la variable x el año, se puede realizar un cálculo global atribuyendo a la variable y la máxima altitud actual del Nevado Coropuna. Despejando la y podemos estimar el año en que la ELA estará más alta que los glaciares, que

hoy en día recubre las cumbres del complejo volcánico. El presente estudio carece de una cartografía individualizada de cada glaciar. Aunque otros estudios previos publicaron cartografías muy detalladas de los glaciares, son parciales: p.e. Úbeda (2011) para la mitad oriental y Úbeda et al. (2018) para el cuadrante noreste del área de cumbres del complejo volcánico. La razón es que realizar cartografías individuales de cada glaciar es complicado, debido a que se trata de un casquete glaciar. Además, en el presente trabajo los cálculos de superficies y ELAs se han realizado a escala de todo el sistema glaciar. Por ese motivo se pueden realizar tres cálculos en tres escenarios, basados en los intervalos topográficos mostrados en la última cartografía disponible, para el año 2022 (Figura 35). De acuerdo con esa cartografía los cálculos se realizaron en tres escenarios:

Escenario 1. Elevación de la ELA >6000 m: las zonas de acumulación serían el área dentro de las curvas de nivel correspondientes a esa altitud (Figura 35). Se trata de dos sectores, que en total suman un área de 18.2 km², correspondientes zonas de acumulación. Por tanto, el resto de los glaciares serían zonas de ablación. Si el impacto del cambio climático en los glaciares fuese una función lineal (probablemente no lo sean), las condiciones expuestas podrían darse cerca de 2049, de acuerdo con el siguiente desarrollo de los cálculos:

$$y = 13.179x + 5848.8 \quad \Rightarrow \quad X = (6000 - 5848.8) / 13.179 = 12 \text{ años} \Rightarrow 2022 + 11 = \text{año } 2033$$

Escenario 2. Elevación de la ELA >6200 m: sólo se conservarían zonas de acumulación comprendidas dentro de las curvas de nivel que representan esa altitud (Figura 33). Son tres sectores, en cada una de las áreas de cumbres más elevadas del complejo volcánico. En total comprenden una superficie de sólo 2.6 km², correspondientes a zonas de acumulación. El resto de los glaciares serían zonas de ablación. Si el impacto del cambio climático en el sistema glaciar fuese una función lineal (seguramente no sea así), las condiciones indicadas podrían suceder entorno al año 2049, según la resolución de la ecuación:

$$y = 13.179x + 5848.8 \quad \Rightarrow \quad X = (6200 - 5848.8) / 13.179 = 27 \text{ años} \Rightarrow 2022 + 27 = \text{año } 2049$$

Escenario 3. Elevación de la ELA sobre la máxima altitud del Nevado Coropuna (6377 m): todos los glaciares que aún se conservasen en los edificios volcánicos quedarían comprendidos exclusivamente dentro de la zona de acumulación. Esas masas de hielo desaparecerían en el plazo de tiempo que el clima necesite para fundir la masa de hielo restante. Ese plazo de tiempo dependerá de cómo evolucionen en los próximos años la deglaciación y, por tanto, la emisión de gases de efecto invernadero, el calentamiento global y los cambios en la cuantía y estado (sólido o líquido) de las precipitaciones sobre los Andes tropicales. Es altamente improbable que el impacto del cambio climático en las masas de hielo sea una función lineal. Si así fuese las condiciones señaladas podrían concurrir alrededor del año 2062, resolviendo la ecuación de la siguiente manera:

$$y = 13.179x + 5848.8 \Rightarrow X = (6377 - 5848.8) / 13.179 = 40 \text{ años} \Rightarrow 2022 + 40 =$$

año 2062

En los comentarios de los resultados de cada escenario se ha explicado que el impacto del cambio climático en los glaciares no debe ser una función lineal. Es posible que sea exponencial. Es decir, que dicho impacto esté acelerándose.

Además, los cálculos realizados en este estudio no tienen en cuenta los diferentes escenarios de cambio climático basados en distintos supuestos socioeconómicos y políticos para las emisiones futuras de gases de efecto invernadero. Según las últimas proyecciones (Iturbide et al., 2020; IPCC, 2021), los escenarios más pesimistas (SSP5-8.5) auguran un calentamiento de +5.8 °C en la región de Arequipa y el Nevado Coropuna para el año 2100, mientras que los más optimistas (SSP1-2.6) sugieren que dicho calentamiento será +2.2 °C. Por el contrario, los modelos CMIP6 indican un posible aumento a futuro de la precipitación total de Arequipa para el año 2100, con un incremento de entre +25% (SSP1-2.6) y +35% (SSP5-8.5). Por otra parte, la deglaciación del Coropuna no sucede simultáneamente. Es diferente en función de la orientación, el calor geotérmico o las características locales de cada valle. Profundizar en esa cuestión requiere estudios más detallados, más extensos en el espacio y más prolongados en el tiempo. En definitiva, la simulación que se presenta en el presente estudio debe considerarse sólo una aproximación al problema. Aunque

supera la calidad de pronósticos anteriores (Úbeda, 2011), el proyecto MOTICE obtendrá mejores resultados a través de un monitoreo geodésico de todo el sistema glaciar y la simulación PISM, cuestión que se aborda en el apartado IV.6.

IV.3. RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN DE VOLÚMENES GLACIARES Y SU EQUIVALENTE EN RECURSO HÍDRICOS: MODELIZACIÓN GLABTOP

Antes de hacer referencia a los resultados es preciso señalar que este apartado del estudio tiene al menos dos limitaciones, que se subrayan para mejorar en futuros proyectos de investigación:

1) Disponibilidad de DEMs: sólo estaba disponible el DEM SPOT-6 (23/11/2013). Para el desarrollo de futuras investigaciones convendría utilizar DEMs de fechas más recientes que proporcione el estudio topográfico. Además, la disponibilidad de DEMs anteriores podría permitir realizar un análisis multitemporal de DEMs, similar al que se ha hecho para superficies (apartados III.1 y IV.1).

2) Sectores cubiertos de derrubios: esta metodología solamente se ha aplicado a los límites del glaciar blanco, y no a las áreas de hielo cubierto por derrubios. Por ese motivo los resultados que se han presentado deben ser considerados valores mínimos del hielo y el agua que almacena el Nevado Coropuna. Los estudios de geofísica sugieren que una parte significativa de las lenguas de hielo que componen ese sistema glaciar está cubierta por escombros o derrubios generados por la dinámica de las laderas circundantes.

El modelo GlabTop ha ofrecido los siguientes resultados:

Estimaciones de hielo y agua almacenados en los glaciares

Mediante la aplicación de la metodología descrita con anterioridad (apartado 3.4) el modelo ha permitido estimar que el **volumen de los glaciares del Nevado Coropuna** el día 23/11/2013 era:

$$V_{h_{23/11/2013}} = 2.301 \pm 0.1 \text{ km}^3 \text{ (} 2.301 \pm 0.1 \text{ Hm}^3 \text{)}.$$

También se ha estimado la **equivalencia en agua líquida de ese volumen de hielo**. Es decir, las reservas hídricas:

$$V_{a_{23/11/2013}} = 2,110 \pm 0.1 \text{ km}^3 = (2.110 \pm 0.1 \text{ Hm}^3).$$

La Figura 46 es un mapa que muestra el modelo ráster de espesores generado por este estudio. El mapa concentra las zonas con mayores espesores (>56 m) en la vertiente septentrional, cuya divisoria de aguas resulta de la unión de las líneas de las tres cumbres más occidentales (6377, 6300 y 6161) y reúne los flujos de hielo que confluyen en las dos lenguas glaciares de mayor tamaño del volcán (15°32'S, 72°38'W) que desaguan hacia la quebrada Río Blanco, en el altiplano norte del complejo volcánico.

Figura 48. Cartografía del modelo ráster de espesores de los glaciares del Nevado Coropuna reconstruido con metodología GlabTop

Nota: El modelo tiene una resolución de 3 m y el mapa una equidistancia entre curvas de nivel $e=400$ m.

Fuente: (Linsbauer et al., 2012).

El mapa muestra que los mayores espesores están en esas vertientes intermedias orientadas hacia el norte, en un intervalo de altitud entre 5800 y 6200 m, que recogen la afluencia de las lenguas glaciares que descienden desde las caras septentrionales de los conos volcánicos occidentales. En ese sector están 4-5 zonas con 146-100 m de espesor, comprendidas por todas las áreas con 76-100 m y 56-76 m de espesor.

En el resto de las orientaciones de la línea de cumbres principal, hacia el oeste, hacia el sur y en todas las vertientes del área de cumbres del estratovolcán más oriental (con dos cimas a 6234 y 6307 m de altitud), se concentran todos los sectores que tienen espesores <56 m, e incluyen los dos intervalos menores: 38-56 y 38-16 m.

Nuestra estimación del volumen total de hielo glaciar, difieren del único cálculo previo publicado (Peduzzi et al., 2010), quienes calcularon 4.620 Hm³ para mayo de 2002. Pensamos que una parte importante de esa diferencia se debe a las distintas metodologías empleadas. El método empleado en el presente estudio (GlabTop) está basado en ecuaciones que describen la física del hielo (Linsbauer et al., 2012), mientras que Peduzzi et al. (2010) basaron sus cálculos en un análisis de regresión que relaciona el espesor deducido de 10.6 km lineales de prospecciones GPR con la altitud, la orientación y la pendiente.

La resolución de los DEM también es diferente, 30 m en Peduzzi et al. (2010) y 3 m en el presente estudio. Por otra parte, los resultados de esos autores muestran las mayores profundidades en las áreas de cumbres de las montañas (Peduzzi et al., 2010). Sin embargo, nuestro modelo refleja que esa distribución no es tan homogénea y refleja la influencia de la orientación o la configuración de la cuenca glaciar, sin haber incluido esos parámetros en los cálculos. Nuestra estimación de la reserva de agua (2.110 Hm³) almacenada en el glaciar en 2013, también es diferente que el volumen obtenido por Peduzzi et al. (2010) para 2002 (4.236 Hm³).

El trabajo de Peduzzi et al. (2010) proporciona una referencia para calcular la tasa de deglaciación y la reducción de reservas hídricas en los 11 años transcurridos entre 2002 y 2013 (fechas de los DEM utilizados en cada trabajo).

Nosotros sólo consideramos la diferencia y tiempo transcurrido desde la última fecha de esos autores (2002), porque sus cálculos para fechas anteriores presentan sobreestimaciones debidas a confundir cubierta nival y glaciares, que fueron ampliamente discutidas en Úbeda (2011).

Debido a las limitaciones presupuestarias, en este trabajo no ha sido posible estimar las pérdidas por sublimación. Asumiendo ese hecho, la tasa de deglaciación proporciona una estimación del aporte por fusión glaciar al sistema hidrológico-hidrogeológico. Se ha deducido de la serie de 11 años 2002-2013 conformada por las fechas de los dos DEMs disponibles:

- Por una parte, la reducción del volumen glaciar ha sido $V_{h2002-2013} = 4620 \text{ Hm}^3 - 2319 \text{ Hm}^3 = 2301 \text{ Hm}^3$, un 50% en 2013 con respecto a 2002.
- Por otra parte, la pérdida de las reservas de agua han sido $V_{a2002-2013} = 4236 \text{ Hm}^3 - 2110 \text{ Hm}^3 = 2126 \text{ Hm}^3$, un 49% en 2013 con respecto a 2002.

Por tanto, en 11 años, el volumen de los glaciares y las reservas hídricas se han reducido a la mitad.

La disponibilidad de los volúmenes perdidos de hielo y agua permiten calcular la tasa de deglaciación (T_d) y la tasa de reducción de las reservas hídricas (T_h):

$$T_{d2002-2013} = 2.301 \text{ Hm}^3 \text{ de hielo} / 11 \text{ años} = 209 \text{ Hm}^3 \text{ de hielo/año.}$$

$$T_{h2002-2013} = 2.126 \text{ Hm}^3 \text{ de agua} / 11 \text{ años} = 193 \text{ Hm}^3 \text{ de agua/año.}$$

Estimación del aporte del deshielo al sistema hidrológico-hidrogeológico

193 Hm³ de agua/año

Es necesario insistir en el carácter preliminar de estos resultados: para realizar una aproximación más profunda a la disponibilidad de agua debería realizarse un análisis específico de la hidrología (circulación superficial) e hidrología (circulación subterránea) del drenaje proglaciar, a partir del modelo ráster presentado en la Figura 48, o mejor aún, de nuevos modelos digitales de superficies espacialmente más representativos (más fechas), con mayor resolución (<1 m) y más precisos (ajustando las coordenadas x,y,z). También sería necesario evaluar las pérdidas por sublimación, analizar la trazabilidad de los cursos de agua mediante estudios isotópicos y, en definitiva, elaborar un modelo integrado del Nevado Coropuna que excede las posibilidades de este estudio, pero debe ser objetivo prioritario de la futura planificación territorial. La disponibilidad del modelo PISM (apartados III.5 y IV.5) supondrá una importante contribución para alcanzar esos fines.

IV.4. EVALUACIÓN MULTITEMPORAL DEL BALANCE DE MASA GLACIAR

IV.4.1. Balance de masa glaciar 2014-2015

La serie de datos correspondiente al periodo 2014-2015 (Figura 49), recogidos en la campaña celebrada en noviembre de 2015 (González & Cruz, 2015), ha permitido construir una curva del balance de masa muy ajustada a la recta de regresión ($R^2= 0.9$). La curva del balance de masa indica una altitud de la línea de equilibrio glaciar deducida de observaciones glaciológicas $ELAm_{2014}= 5946$ m. Es un valor muy próximo (+16 m) a la reconstrucción de la altitud de la línea de equilibrio glaciar calculada por métodos geomorfológicos por el método AABR para 2018 con un valor $BR=1$ ($ELAg= 5930$ m). Ese hecho sugiere, al igual que las observaciones de campo, que el valor $BR=1$ es el que más se ajusta a la situación actual de los glaciares del Coropuna.

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que el valor $ELAm$ es local (glaciar Cavalca) y es más representativo de una parte del sistema glaciar (el sector noreste), que el valor de $ELAg$, que proporciona una estimación global.

IV.4.2. Balance de masa glaciar 2015-2016

Al igual que con la información descrita en el apartado IV.3.1 (campaña 2014-2015), los datos de balance de masa (Figura 50) recogidos en la campaña celebrada en noviembre de 2016 (González & Cruz, 2016), representativos del periodo 2015-2016, también se han utilizado para reconstruir la curva de balance masa. En este caso la curva muestra un menor ajuste a la recta de regresión ($R^2= 0.6$). La curva del balance de masa indica una altitud de la línea de equilibrio glaciar deducida de los trabajos de monitoreo glaciológico $ELAm_{2015}= 6045$ m. Aunque ese dato muestra un incremento de 57 m con respecto al año anterior ($ELAm_{2014}= 5988$ m), debe tenerse en cuenta que el monitoreo glaciológico refleja condiciones locales y variables que la información geomorfológica. En este caso el valor de $ELAm_{2014-2015}$ debe estar mostrando la deglaciación local del glaciar Cavalca. Por tanto, las estimaciones de la evolución del sistema glaciar más ajustadas deben estar proporcionadas por los valores de ELAg (apartado IV.1).

Figura 49. Balance de masa del glaciar Cavalca 2014-2015. Elaborado con medidas realizadas en noviembre de 2015

Fuente: González & Cruz, 2015)

IV.4.3. Balance de masa glaciar 2016-2017

Comparadas con los resultados de informes anteriores (González & Cruz, 2015, 2016) las observaciones de la campaña de noviembre de 2017 (González & Cruz, 2017) refuerzan las propuestas sugeridas en los apartados anteriores (IV.3.1 y IV.3.2). La curva de balance de masa del periodo 2016-2017 (Figura 51), muestra un ajuste mayor a la recta de regresión ($R^2= 0.9$). Dicho ajuste es mayor que la curva del periodo anterior (2015-2016) y semejante al del periodo 2014-2015. La variabilidad de R^2 sugiere que factores fuera de control pudieron afectar a las mediciones de la campaña de 2016. Sin embargo, para alcanzar resultados más concluyentes, sería necesario disponer de información meteorológica (temperatura y precipitación, entre otros parámetros). Para afrontar la planificación estratégica y la toma de decisiones que deberán abordarse durante las próximas décadas, en relación con la deglaciación del Nevado Coropuna, debe abordarse la monitorización del balance de masa geodésico, que constituye uno de los principales objetivos del proyecto MOTICE, porque sólo esa información permitirá conocer el balance de masa de todo el sistema glaciar. Esa tarea puede afrontarse conjuntamente con CONIDA, a través del satélite PERUSAT.

Figura 50. Balance de masa del glaciar Cavalca 2015-2016. Elaborado con medidas realizadas en noviembre de 2016

Glaciar Cavalca (NE Coropuna): 2015-2016			
Intervalo de altitud	Altitud media	Balance de masa	
(m)	(m)	(mm)	
6100	6150	6125	0.848
6050	6100	6075	0.530
6000	6050	6025	-0.099
5950	6000	5975	-0.487
5900	5950	5925	-1.023
5880	5900	5890	-1.338
5860	5880	5870	-1.549
5840	5860	5850	-1.668
5820	5840	5830	-1.862
5800	5820	5810	-2.100
5780	5800	5790	-2.018
5760	5780	5770	-2.024
5740	5760	5750	-2.023
5720	5740	5730	-2.033
5700	5720	5710	-2.164
5680	5700	5690	-2.146
4700	5680	5190	-2.331
		ELA	6045

Fuente: González & Cruz, 2016

Figura 51. Balance de masa del glaciar Cavalca 2016-2017. Elaborado con medidas realizadas en noviembre de 2017

Glaciar Cavalca (NE Coropuna): 2016-2017			
Intervalo de altitud	Altitud media	Balance de masa	
(m)	(m)	(mm)	
6100	6150	6125	0.578
6050	6100	6075	0.085
6000	6050	6025	-0.198
5950	6000	5975	-0.526
5920	5950	5935	-0.667
5900	5920	5910	-0.734
5880	5900	5890	-0.826
5860	5880	5870	-0.850
5840	5860	5850	-0.868
5820	5840	5830	-0.870
5800	5820	5810	-0.909
5780	5800	5790	-0.985
5760	5780	5770	-1.147
5740	5760	5750	-1.243
5720	5740	5730	-1.319
5700	5720	5710	-1.369
5680	5700	5690	-1.400
5660	5680	5670	-1.400
		ELA	6053

Fuente: González & Cruz, 2017

IV.5. RESULTADOS GPR

En el marco de la estrategia de investigación a medio-largo plazo, descrita en el apartado III.3, la finalidad de los trabajos con GPR desarrollados en el Coropuna es comprender las diferentes configuraciones del hielo glaciar y las capas de suelo congeladas en áreas proglaciares. La respuesta de la señal GPR en esos medios será uno de los datos de entrada para elaborar el modelo PISM (apartado IV.5.). Para alimentar ese modelo, la información GPR se va a analizar en mayor profundidad, para lo cual se aprovechó la oportunidad para capacitar a personal de INAIGEM e INGEMMET y facilitar su implicación en el futuro monitoreo glaciológico del Coropuna (apartado VI). A continuación, se exponen una introducción básica sobre la naturaleza e interpretación de las señales GPR obtenidas en 2022, que han sido presentados en la conferencia europea del Permafrost (Ribollini et al., 2023). Los gráficos se han adaptado a las necesidades que requiere su visualización en el presente documento.

IV.5.1. Interpretación de las imágenes y señales GPR

En tres áreas de estudio del Nevado Coropuna se realizaron prospecciones sistemáticas con GPR para identificar las reflexiones 2D y 3D, cuyas

características (forma, buzamiento, relación mutua y continuidad) reflejaron diferentes facies de radar:

- a. La primera reflexión de gran amplitud por debajo de la superficie se interpretó como la parte superior de una capa rica en hielo, reflector que aparece en la mayoría de los perfiles GPR.
- b. Las facies GPR con pocas reflexiones discontinuas de baja amplitud, se interpretaron como resultado de una homogeneización de la capa por el alto contenido de hielo. Por el contrario, se consideró que reflexiones densas, de amplitudes más altas, reflejaban un mayor contenido de derrubios interestratificados entre las capas de hielo.
- c. También se detectaron reflejos continuos, discordantes y de amplitud media, que se interpretaron como estructuras crioestratigráficas (contactos entre capas con diferente proporción de hielo y derrubios), que se intersectan discordantemente unas con otras, así como con planos de corte generados por deformaciones del flujo.
- d. Los perfiles GPR sobre hielo cubierto por derrubios mostraron reflexiones de gran amplitud, compatibles con la presencia de hielo masivo cercana a la superficie (2-3 m), que a mayor profundidad exhibe facies de radar caracterizadas por reflexiones diferentes a las que caracterizan a los glaciares rocosos. Además, se detectaron la estratigrafía del hielo y posibles estructuras de deformación relacionadas con la adaptación del hielo glaciar a la topografía del lecho sobre el que fluye.
- e. Se ha considerado que las reflexiones más profundas, discontinuas y de amplitud media-alta, representan el límite inferior de las capas congeladas, correspondientes al lecho rocoso o a una capa de sedimentos descongelados. Sin embargo, la misma señal también puede reflejar un cambio de reflectores continuos de mediana amplitud a reflectores moderadamente continuos de baja amplitud.

La figura 51 describe las principales configuraciones de imágenes de radar obtenidas en el Nevado Coropuna y su interpretación. Las principales unidades identificadas son:

- Límites superior e inferior del permafrost: capas permanentemente congeladas.
- Capas activas: capa superior del permafrost sometida a ciclos de congelación y deshielo.
- Formas crioestratigráficas: reflexiones que revelan estructuras de deformación.

Figura 52. Tipología de radargramas obtenidos en el Nevado Coropuna y su interpretación

Fuente: Ribollini et al., 2023

IV.5.2. Sectores seleccionados para realizar transectos GPR

Las prospecciones con GPR se realizaron en 3 sectores del complejo volcánico Nevado Coropuna (Figura 53):

- a. Sector este: donde se ha detectado la presencia de permafrost (Yoshikawa et al., 2020) y puede obtenerse una señal GPR sin glaciares cubiertos de detritos, escombros o derrubios (términos sinónimos). Dicha señal es necesaria para calibrar el modelo GPR que alimentará las simulaciones PISM. En ese sector no existen glaciares cubiertos por derrubios porque los glaciares son un aislante térmico que impide la formación de permafrost.
- b. Sector oeste: donde el contacto entre las vertientes de los volcanes y el altiplano sucede mediante diversas unidades geomorfológicas de interés (de arriba a abajo de la vertiente): glaciares descubiertos, glaciares cubiertos de derrubios y glaciares rocosos, así como una transición entre las tres facies. Los glaciares rocosos son masas de rocas con hielo intersticial. Si están activos, fluyen vertiente abajo impulsados por su propio peso. Cuando desaparece el hielo intersticial se desactivan, se inmovilizan y se transforman en glaciares rocosos relictos, heredados de un clima anterior.
- c. Sector sur: donde existen las mismas características que en el sector oeste, pero sin las distorsiones debidas a la presencia del altiplano.

Figura 53. Localización de las tres áreas de estudio donde se aplicó la metodología GPR, al este (a), al oeste (b) y al sur (c) del Nevado Coropuna

Fuente: Elaboración propia

En los siguientes apartados se describen los trabajos realizados en los tres sectores del Nevado Coropuna (a-b-c, Figura 51). Para cada sector se presentan un mapa localizando los perfiles GPR y los radargramas correspondientes a cada perfil, en vistas bidimensionales (2D) y tridimensionales (3D).

Los radargramas constan de dos ejes verticales. En el eje vertical derecho se representa el tiempo de retorno de la señal de radar en nanosegundos (ns). La variable tiempo de retorno sirve para calcular por interferometría la altitud (m sobre el nivel del mar), de la que a su vez se deducen las profundidades a lo largo del perfil vertical del suelo (m).

Las altitudes sobre el nivel del mar (msnm) o las profundidades desde el nivel de superficie (0 m) se representan en el eje vertical izquierdo del radargrama. El eje horizontal representa la distancia recorrida por el GPR en m lineales, que en el campo se mide con una bobina de hilo instalada en el GPR, fijando el cabo en el suelo al comienzo del recorrido.

La configuración completa que acaba de describirse se presenta en los dos primeros radiogramas (Figuras 55 y 56), añadiendo, en el eje vertical correspondiente a la profundidad (m) la profundidad de dos niveles de referencia clave: los límites superior e inferior de la capa congelada.

Las demás figuras se han simplificado incluyendo solo los niveles de referencia. De ese modo ha sido posible presentar figuras que muestran conjuntamente todos los radargramas de cada transecto.

Además, sobre las imágenes de los radargramas se han representado, según la interpretación del científico especialista, los límites superior e inferior de las capas congeladas (líneas discontinuas negras y blancas, respectivamente) y las formas crioestratigráficas (líneas de puntos blancos).

Por tanto, la capa activa, que experimenta ciclos periódicos de congelación y deshielo, queda por encima del límite superior de las capas congeladas. En las figuras también se representan los puntos de vista de las perspectivas 3D.

IV.5.3. Prospecciones radar en el sector este del Nevado Coropuna: área de estudio a

En un glaciar rocoso del área de estudio a, localizada al este del Coropuna se realizaron dos perfiles GPR, uno longitudinal (de ~340 m de longitud) y otro transversal (de ~90 m de longitud) a esa unidad geomorfológica (Figura 54). Los perfiles se muestran en las Figuras 55 y 56.

Figura 54. Perfiles GPR longitudinal y transversal realizados en el sector este del Nevado Coropuna (sector a). También se indican el punto de vista del modelo tridimensional (Figura 4.36)

Fuente: Ribollini et al. (2023)

Transecto 1

El perfil longitudinal LID10005 (Figura 55) recorre ~336 m. La interpretación del radargrama sugiere la presencia de hielo entre 1 y 4 m de profundidad, en el interior del glaciar rocoso. Por tanto, la capa congelada debe tener un espesor de 3 m. Vertiente abajo, se mantienen la profundidad y el espesor del cuerpo de hielo (1 m), aunque a ~280 m la profundidad del límite superior se mantiene y el espesor se incrementa 1 m, de manera que la capa congelada alcanza 6 m de grosor. Las formas criostratigráficas reflejan la presencia de estructuras de deformación propias del flujo de la masa de rocas con hielo intersticial, cuando se adapta a la topografía de la pendiente, confirmando que es un glaciar rocoso activo.

Figura 55. Radargrama longitudinal (LID10005), al este del Nevado Coropuna (sector a)

Fuente: Ribollini et al. (2023)

El perfil transversal LID10003 (Figura 56) tiene ~85 m de longitud. El radargrama muestra varias características propias de un glaciar rocoso. Por una parte, la profundidad (1 m en el sector central) se reduce hacia los lados, hasta 0.3 m en el lado izquierdo y 0.6 m en el lado derecho de la imagen. Esa reducción es compatible con la tendencia de las partículas más gruesas a concentrarse en el centro del flujo de la masa de hielo y rocas. Por otra parte, la profundidad y el espesor de la capa de hielo aumentan hacia los márgenes: la profundidad hasta 4.6 m y 6 m, y el espesor hasta 4.3 m y 5.4 m, a izquierda y derecha, respectivamente.

Figura 56. Radargrama transversal (LID10003), al este del Nevado Coropuna (sector a)

Fuente: Ribollini et al. (2023)

La Figura 57 es un modelo 3D de los radargramas longitudinal y transversal realizados en el área de estudio al este del Nevado Coropuna. El modelo muestra el perfecto ensamble entre los límites superior e inferior de la capa congelada, entre ambos perfiles GPR, así como las proporciones de sus dimensiones: ~336 m de largo por ~85 m de ancho.

IV.5.4. Prospecciones radar en el sector oeste del Nevado Coropuna: área de estudio b

En el área de estudio b, al oeste del Coropuna se escogieron dos casos de estudio, para realizar sendos transectos constituidos cada uno por un perfil longitudinal y varios perfiles transversales (Figura 58).

Figura 57. Modelo 3D de los radargramas longitudinal (LID10005) y transversal (LID10003) realizados al este del Nevado Coropuna (sector a)

Fuente: Ribollini et al. (2023)

Figura 58. Transectos 1 y 2 con perfiles GPR longitudinales y transversales realizados al oeste del Nevado Coropuna (sector b)

Fuente: Ribollini et al. (2023)

Transecto 1

El transecto 1 incluye 1 perfil longitudinal y 4 perfiles transversales. Recorre el frente de un glaciar blanco y su área proglaciar (delante del frente glaciar) durante ~1100 m de distancia lineal. Ese perfil longitudinal incluye 4 tramos

consecutivos: el primero de ~130 m, sobre el glaciar limpio y los tres siguientes sobre el área proglaciar (Figura 59). El transecto también incluye 4 perfiles transversales, que cruzan el perfil longitudinal a ~330 m, ~ m, ~422 m, ~960 m y ~1000 m del origen del transecto. El radargrama del glaciar blanco (Figura 60) sugiere un espesor del hielo glaciar de ~20 m, con claros reflejos del lecho rocoso subglacial a esa profundidad, y la presencia de cuerpos de hielo glaciar imbricados, que pueden ser lenguas glaciares diferentes, o fragmentos de un mismo glaciar separados por fracturas glaciotectónicas, cuyo movimiento relativo se indica en el gráfico con flechas negras. También se ha identificado la presencia de un lentejón central de sedimentos subglaciares, comprendido entre 10 y 20 m de profundidad y entre 40 y 80 m de distancia desde el origen del perfil GPR. Por su parte, los radargramas del sector proglaciar (Figura 61) reflejan una transición desde el glaciar blanco sin cubierta de escombros, que, como consecuencia de la dinámica de las laderas que lo comprenden, vertiente abajo se transforma consecutivamente en un glaciar cubierto por derrubios (Figura 59) y un glaciar rocoso (LID10003, LED10005, LID10008). Desde el punto de vista glaciológico es un dato de gran interés, porque una parte significativa de los frentes glaciares del Coropuna podría estar cubierta por derrubios, de modo que no está siendo contabilizada en los cálculos de superficie y ELAs y se encuentra protegida de la radiación solar.

Figura 59. Glaciar cubierto por derrubios, en el área proglaciar, al oeste del Coropuna (sector b)

Figura 60. Radargrama 2D del perfil longitudinal realizado sobre el glaciar, al oeste del Nevado Coropuna (sector b), indicado en la Figura 56

Fuente: Ribollini et al. (2023)

Como se aprecia en la Figura 60, sobre la imagen radar se indican ampliaciones de dos sectores donde se intuyen lenguas de hielo imbricadas, con indicación del sentido de movimiento de la falla glaciar (flechas negras), así como las zonas interpretadas como hielo glaciar, hielo limpio, capas detríticas, sedimentos subglaciales y el lecho rocoso sobre el que fluye vertiente abajo la masa de hielo, impulsada por su propio peso.

Los radargramas del sector proglaciar del transecto 1 (LID10003; LID10005 y LID100089; figura 61) muestran que los límites superior e inferior de la capa congelada están a 10-16 m y 36-50 m de profundidad, respectivamente, de modo que ese cuerpo de hielo tiene espesores en torno a 26-34 m, que aumentan vertiente abajo, a medida que sucede la transición de glaciar cubierto a glaciar rocoso.

Figura 61. Radargramas 2D (arriba) y 3D (abajo de la imagen) de los perfiles longitudinales y transversales del sector proglaciar del transecto 1, representado en la Figura 58

Nota: Profundidades (m) a la izquierda (negro) y derecha (rojo) de cada gráfico.

Fotografía: trabajo de campo al oeste del Nevado Coropuna (sector b, transecto 1).

Fuente: Ribollini et al. (2023)

Transecto 2

El transecto 2 incluye 1 perfil longitudinal y 3 perfiles transversales. El transecto longitudinal, que recorre un glaciar rocoso durante ~495 m de distancia lineal, está dividido en 4 tramos, de 158 m (LID10010), 131 m (LID10004), 100 m (LID10003) y 106 m (LID10001). El transecto también incluye 4 perfiles transversales, que cruzan el perfil longitudinal a ~227 m, ~276 m, y ~372 m del origen del transecto. Los radargramas del transecto 2 (figura 60) reflejan que, en el glaciar rocoso, los límites superior e inferior de la capa congelada están entre 4 y 6 m y 22-29 m de profundidad y el cuerpo de hielo tiene 18-23 m de espesor.

Figura 62. Radargramas 2D (arriba) y 3D (abajo de la imagen) de los perfiles longitudinales y transversales del transecto 2, representados en la Figura 86

Fotografía: trabajo de campo al oeste del Nevado Coropuna (sector b, transecto 2).

Fuente: Ribollini et al. (2023).

La interpretación de los reflectores más profundos identificados en los radargramas del transecto 2 del área oeste del Coropuna, sugiere que el sector superior del glaciar rocoso podría asentarse sobre lechos rocosos (posiblemente glaciados), mientras el sector inferior podría estar encima de material detrítico. Las geometrías onduladas del límite inferior de la capa congelada son características del flujo de un glaciar rocoso adaptándose a una topografía subyacente escalonada (propia de paisajes modelados por paleoglaciares).

IV.5.5. Prospecciones radar en el sector sureste del Nevado Coropuna: área de estudio c

En el área de estudio c, al sureste del Coropuna se realizaron un transecto longitudinal y un perfil transversal (Figura 63), en un sector vertiente abajo del frente de un glaciar blanco (Figura 64).

Figura 63. Perfiles GPR longitudinal y transversal realizados al sureste del Nevado Coropuna

Fuente: Ribollini et al. (2023).

Figura 64. Trabajo de campo con el GPR, delante del frente del glaciar, al sureste del Coropuna

Tanto el radargrama longitudinal (LID10005) como el radargrama transversal (LID10001) y el modelo tridimensional (Figuras 65 y 66) sugieren la presencia de cuerpos de hielo con 21 m de espesor en la parte alta, que bajan a 14 m de espesor en la parte baja, manteniendo el límite superior de la capa congelada a 7 m de profundidad. Pensamos que se trata de sectores inferiores de los glaciares, que vertiente arriba están limpios y en esta posición aparecen cubiertos por una capa de hasta 7 m de derrubios, y seguramente con abundante carga en el interior de la lengua de hielo. Los radargramas muestran estructuras de deformación en el límite inferior de la capa de hielo compatibles con la adaptación a la topografía escalonada típicamente glaciar. Es una hipótesis verificada por la identificación visual de hielo glaciar enterrado, ladera abajo de los frentes glaciares (Figuras 67 y 68), muy cerca de los transectos GPR. Al igual que en el área de estudio oeste (b), la realidad encontrada en el área de estudio sureste (c) permite suponer que una parte notablemente significativa del sector inferior de las lenguas glaciares del Coropuna puede estar oculta bajo coberteras detríticas como las identificadas en este estudio. Esos cuerpos de agua congelada no se han contabilizado en las estimaciones de las reservas hídricas del Nevado Coropuna y están protegidas de la radiación solar.

Figura 65. En la parte superior izquierda de la imagen, modelos de radargramas en 3D de los perfiles longitudinal (parte inferior de la imagen) y transversal (Figura 61) realizados al sureste del Coropuna

Fuente: Ribollini et al. (2023)

Figura 66. Radargrama del perfil GPR transversal realizado en el área de estudio al oeste del Nevado Coropuna

Fuente: Ribollini et al. (2023)

La geometría de los límites superior e inferior de la capa congelada, entre 40 y 160 m de distancia desde el origen del perfil, es compatible con la presencia de lenguas de hielo glaciario cubiertas por escombros, como sugiere el perfil longitudinal.

Figura 67. Glaciares enterrados en el sector sureste del Nevado Coropuna (vista panorámica)

Fuente: Ribollini et al. (2023)

Figura 68. Glaciares enterrados en el sector sureste del Nevado Coropuna (vista en detalle)

Fuente: Ribollini et al. (2023)

IV.6. ESTIMACIÓN DE LA EVOLUCIÓN FUTURA DE LOS GLACIARES Y LOS RECURSOS HÍDRICOS DEBIDOS AL DESHIELO: ALIMENTACIÓN FUTURA DEL MODELO [Parallel Ice Sheet Model \(PISM\)](#)

La evaluación de la evolución futura de los recursos hídricos debidos al dehielo consiste en comprender como evolucionarán durante las próximas décadas los glaciares, en función del clima. Con esa finalidad, la estrategia de investigación a medio-largo plazo (descrita en el apartado III.3.), más allá de este estudio se focalizará en las simulaciones que el proyecto MOTICE elaborará sobre la evolución conjunta del clima y los glaciares del Nevado Coropuna y el casquete glaciar Quelccaya.

Coropuna y Quelccaya son los dos sistemas glaciares tropicales más grandes de la Tierra, tienen una extensión similar ($\sim 41 \text{ km}^2$ en 2022) y se encuentran aproximadamente en la misma latitud (16°S). Sin embargo, mientras Quelccaya

está en la vertiente amazónica de los Andes peruanos húmedos, el Coropuna está en la vertiente del Pacífico de los Andes tropicales áridos.

Por ese motivo, la elaboración de un modelo acoplado para ambos casos de estudio tendrá gran interés para comprender la evolución futura del sistema glaciar del Nevado Coropuna porque, según se ha explicado en el apartado 2 del presente trabajo, los flujos de humedad que alimentan los glaciares del Coropuna pasan y quedan registrados primero en el casquete glaciar Quelccaya. Por tanto, para comprender el futuro es necesario afrontar el problema con una perspectiva regional, incluyendo el área fuente de la precipitación: las masas de aire húmedas del Atlántico subtropical y tropical y su retroalimentación por convección sobre la Amazonía.

El modelado de la evolución futura de los glaciares se basa en el acoplamiento de datos climáticos, esencialmente precipitación y temperatura, a un modelo que calcula cómo el glaciar acumula hielo, cómo este hielo fluye y cómo finalmente se derrite. En esta tarea es necesario implementar varios supuestos o parámetros. Algunos de estos parámetros se evaluarán a partir de una simulación numérica de la evolución de los glaciares desde 1955 hasta el presente, en la que se replicará la evolución del glaciar real para el mismo período de tiempo presentado en los apartados IV.1 y IV.2 de este estudio.

Cuando los resultados de la simulación reproduzcan el patrón de retroceso real, se asumirá que el modelo está calibrado. Desde ese momento el modelo podrá utilizarse para simular futuros escenarios de evolución de los glaciares, basados en diferentes escenarios de cambio climático, que se basan a su vez en escenarios de emisión de gases de efecto invernadero.

El punto de partida que se utilizará como referencia para elaborar la simulación de la evolución de los glaciares será la década de los 70' del pasado siglo XX, por diversas razones científicas y metodológicas:

- En primer lugar y la más importante, Rabatel et al. (2013) han identificado durante ese período que en los Andes tropicales sucedió una fase de equilibrio

de los glaciares con el clima. Por ese motivo será una buena línea de partida para elaborar los modelos, ya que es factible suponer que la dinámica de los glaciares no tendrá herencia de las condiciones climáticas anteriores.

- En segundo lugar, las primeras fotografías aéreas disponibles para analizar la superficie de los glaciares del Nevado Coropuna datan del 15/06/1955 (figura 25). En el caso de Quelccaya el vuelo se realizó el 27/08/1962.
- Finalmente, los datos climáticos que requiere la modelización existen desde los años 70'.

El plan de trabajo programado por el proyecto MOTICE para realizar las simulaciones PISM incluye el desarrollo de los 4 conjuntos de trabajo, definidos como work packages (WP1-4), que se describen a continuación:

WP1. Patrón de retirada de Quelccaya y Nevado Coropuna durante el periodo 1960-2024, extensión y volumen actual del hielo y geomorfología proglacial

El proyecto MOTICE analizará los sectores deglaciados durante el periodo 1960-2020 (área proglacial), utilizando fotografías aéreas (1955-1962), que durante la campaña de 2022 fueron recuperadas y escaneadas en el Instituto Geográfico Nacional. Ha sido una operación de rescate, debido a que, desafortunadamente, ese archivo de fotografías aéreas de todo el Perú se está perdiendo, por falta de interés institucional en su conservación. A causa de la fase de equilibrio clima-glaciares antes mencionada, en la década de los 60, muchos glaciares de la región depositaron morrenas frontales y laterales. Dichas morrenas, junto con otras unidades del relieve típicamente proglacial (flautas, terrazas, abanicos, etc.) serán cartografiadas y descritos con gran detalle. Los resultados de las prospecciones GPR realizadas (apartado III.3.), que se están procesando en la actualidad, permitirán obtener imágenes de estructuras sedimentarias enterradas (Neal 2014), como los resultados preliminares mostrados en el apartado IV.4. La disponibilidad de ese tipo de secciones estratigráficas expuestas permitirá calibrar la señal GPR en términos de reflectividad de las

capas, las velocidad de onda electromagnética, su resolución vertical/lateral y la profundidad de penetración.

El procesamiento de datos GPR seguirá el flujo clásico descrito en las publicaciones científicas (p.e. Cassidy, 2009) como preprocesamiento (*de-wow, zero-time correction*), filtrado (*band-pass, spectral whitening, box-car, background-removal*) y funciones de ganancia (AGC, exponencial).

La estimación de la velocidad de la onda electromagnética por el método de reflexión hiperbólica de fuente puntual facilitará una conversión adecuada del tiempo (s) en profundidad (m). Para abordar esa tarea se empleará el software GPR-Slice, que ofrece la posibilidad de ejecutar todas estas funciones y presentar los resultados con potentes herramientas gráficas en 3D. Además, para interpretar los resultados del GPR se emplearán conceptos de estratigrafía de radar. Se espera crear un DEM de alta calidad de los sectores proglaciares, utilizando el mismo material generado por drones en la campaña de julio de 2022 que se utilizará en el WP3, e imágenes satelitales registradas por PeruSat-1. Para facilitar esa función, CONIDA es una de las contrapartes peruanas del proyecto MOTICE. Esos datos de alta resolución se utilizarán para ejecutar correcciones estáticas topográficas de perfiles GPR, para obtener una representación adecuada de la estratigrafía del subsuelo.

El análisis geomorfológico de las áreas proglaciares aportará información al modelo de evolución glaciar, especialmente en lo que se refiere a las condiciones subglaciales, así como al patrón de retroceso de esas lenguas de hielo: qué márgenes son activos o inactivos, dónde se está dando un retroceso continuo o discontinuo y que fluctuaciones pueden identificarse en la evolución de los flujos glaciares. Los datos también se compararán con los resultados de las imágenes satelitales, por lo que se espera obtener una imagen muy detallada del retroceso dinámico de los glaciares desde los años 60', en cada uno de los sectores alrededor del área de cumbres del Nevado Coropuna y el casquete glaciar Quelccaya. De esta manera, finalmente, se realizará un mapa geomorfológico detallado y una descripción sedimentaria de cada glaciar.

El proyecto MOTICE empleará la evolución glaciar presentada en los apartados IV.1. y IV.4. del presente estudio, tratando de incrementar su resolución temporal mediante nuevas imágenes realizadas durante la estación seca, para que estén libres de nubes y nieve. Además, para calcular las velocidades de los glaciares se analizarán imágenes SENDIT (Nagy et al., 2019) y PeruSat-1. La resolución temporal de las imágenes Sentinel en zonas tropicales es de unos 5 días, y CONIDA está programando el satélite PeruSat1 para obtener nuevas imágenes de las zonas de estudio, por lo que se espera disponer del repertorio necesario para elaborar una reconstrucción de la evolución 1960-2024 adecuada para alimentar el modelo PISM.

Las velocidades de flujo de los glaciares antes de 2015 se calcularán utilizando la correlación cruzada normalizada, un método que se ha sugerido como eficaz para los glaciares pequeños (Heid & Kääb, 2012). Para el cálculo del volumen de hielo, así como para la ejecución del modelo glaciar PISM (WP4) se necesita un Modelo Digital de Elevación (DEM) del lecho glaciar.

CONIDA proporcionará DEMs de alta calidad a partir de imágenes ópticas y la restitución fotogramétrica de pares estereoscópicos, para asegurar que la superficie del hielo está correctamente representada.

El DEM del lecho subglaciar se calculará utilizando el DEM de la superficie glaciar y los métodos propuestos por Farinotti et al. (2019). De esta manera, se generarán un DEM subglacial y actuales de volumen de hielo. Para evaluar la calidad de la topografía del lecho de hielo modelizada, se comparará con los datos del DPI (véase el párrafo siguiente). Se elegirá el modelo que mejor se ajuste a dichos datos y se estimará el error, que se añadirá al resultado final.

En julio de 2022 se realizó una campaña de GPR en el Nevado Corpuna, para medir el espesor (Navarro et al., 2014) de glaciares descubiertos, glaciares cubiertos de derrubios, glaciares rocosos y permafrost. En julio de 2023 se va a celebrar una campaña similar en Quelccaya. Estas campañas se realizan como parte del programa anual de monitoreo de glaciares que diseñados en el WP3.

Hasta donde sabemos, ya existen mediciones de GPR para Coropuna (Peduzzi et al., 2010) y Quelccaya (Chadwell et al., 2016), pero creemos que estos valores pueden mejorarse, concibiendo el proceso de investigación para que puedan alimentar el modelo PISM. Se están realizando perfiles GPR continuos en redes ortogonales, en áreas representativas de los diferentes tipos de glaciares detectados en ambos sistemas glaciares, desde los glaciares blancos, descubiertos de derrubios, pasando por glaciares cubiertos, hasta glaciares rocosos y permafrost.

Debido a la baja conductividad del hielo, que favorece la penetración de la señal GPR, las mediciones han proporcionado en Coropuna (2022) y se espera que proporcionen en Quelccaya (2023) una imagen clara del lecho rocoso subglacial, ayudando así a calibrar los cálculos de espesor/volumen del hielo.

Además, la existencia de nieve, capas de escombros, conductos internos y capas o cavidades llenas de agua/aire pueden ser visibles en los perfiles GPR (Church et al., 2019). Paralelamente, se está empleando un dispositivo GPS diferencial, de alta resolución, para garantizar el preciso posicionamiento topográfico de las medidas. El procesamiento de datos consistirá en la misma secuencia de pasos enumerados anteriormente de Cassidy (2009) y Lapazarán et al. (2016).

Los métodos previstos permitirán gestionar la estimación del error en la determinación del espesor del hielo. En ese momento se dispondrá del volumen, la extensión y la longitud actuales de los glaciares en Coropuna y Quelccaya, pero no de los volúmenes de los glaciares para el periodo 1960-2020.

A efectos de calibración del modelo, se está trabajando para generar al menos un valor de volumen de hielo inicial (años 50-60'), un valor de volumen a mitad de etapa (por ejemplo, en algún momento de la década de los 90') y otro más reciente. Por el momento se ha generado un modelo para 2013 (Figura 49).

La disponibilidad de estimaciones de volúmenes de hielo glaciario se incrementará utilizando la caja de herramientas GLARE (Pellitero et al., 2016) para imitar los

antiguos límites del glaciar y, por tanto, reproducir la superficie de hielo a partir del DEM subglacial, necesario para realizar esas reconstrucciones volumétricas.

Como resultado del WP2, el DEM superficial y subglacial, el espesor del hielo, la extensión, la longitud y la velocidad de los flujos de hielo durante el intervalo 1960-2020 estarán disponibles para la ejecución y calibración de PISM en el WP4. Se prevé publicar los resultados de WP4 en dos artículos científicos, sobre la evolución de superficies, ELAs y volúmenes en Quelccaya y Coropuna desde los años 60', respectivamente.

WP2. Mediciones del balance de masas de los glaciares

La modelización de glaciares implica varios supuestos climáticos y glaciológicos. Nuestro objetivo es hacer que nuestro modelo y nuestros cálculos del volumen de los glaciares reproduzcan la realidad con la mayor exactitud posible. Los valores de balance de masa medidos para Coropuna (apartado III.2.) y Quelccaya (pendiente de realizar) se utilizarán para la calibración del modelo de balance de masa que requiere la simulación PISM (ver WP4).

WP3. Modelo sintonizado de evolución de los glaciares 1960-2024 utilizando PISM

Este paquete de trabajo generará los modelos calibrados para Coropuna y Quelccaya, que se utilizará en el WP5 para simular futuros escenarios climáticos. Se utilizará el modelo PISM (Winkelmann et al., 2011). PISM es un modelo de flujo de hielo acoplado termodinámicamente y computacionalmente eficiente, que fue desarrollado originalmente para grandes glaciares regionales (Antártida y Groenlandia). Más recientemente se ha bajado la escala para ensayar su aplicación con éxito en glaciares de montaña (Seguinot et al., 2018; Yan et al., 2018; Ziemer et al., 2016). PISM puede ejecutarse utilizando diferentes conjuntos de condiciones climáticas, datos de balance de masas o modelos climáticos. Los datos de entrada también se pueden ajustar con correcciones de la tasa de lapso o anomalías climáticas.

WP3 tendrá dos objetivos:

- 1) Reproducir los patrones de evolución de los glaciares entre 1960 y 2024, reconstruidos en el WP2 y presentados parcialmente en esta memoria.
- 2) Forzar el modelo con los resultados de las proyecciones del Modelo del Sistema Terrestre para investigar cómo podrían evolucionar los glaciares en el futuro.

Como se explicó anteriormente, los años 60' se asumirán como una etapa de equilibrio que servirá como referencia para iniciar el modelo (Rabatel et al., 2013). Pensamos que es una suposición válida, porque la elevada tasa de ablación y el escaso espesor del hielo de los glaciares tropicales hacen que se ajusten rápidamente a los cambios climáticos (Jóhannesson et al., 1989). PISM necesita la información sobre el hielo y el lecho de hielo proporcionada por los WP1 y WP2, pero también necesita información climática que pueda traducirse en valores de creación o fusión de nieve o hielo durante el periodo modelizado.

En el Nevado Coropuna se utilizarán los datos de campo proporcionados por la red de estaciones instaladas por el proyecto CRYOPERU (liderado por WT1). La estación más alta está a 5800 m s.n.m., y proporciona temperatura del aire ventilado, humedad, precipitaciones, datos de radiación de onda corta, velocidad y dirección del viento y temperatura del hielo.

En Quelccaya haremos uso de los datos de campo de acumulación de nieve, temperatura del aire, humedad, viento, precipitación total y radiación de onda corta de la estación instalada por la Universidad del Estado de Ohio en la zona de acumulación
(<http://globalcryospherewatch.org/cryonet/sitepage.php?surveyid=35>), entre 2014 y 2018, a través del WP7.

Los datos de campo de Coropuna y Quelccaya se completarán con datos climáticos de reanálisis, modelizados e interpolados. La temperatura diaria se obtendrá a partir de los datos de temperatura a 550 hPA (unos 5000 m) del modelo de reanálisis ERA5, de 1960 a 1981.

Se trata de un modelo climático de 30 km de resolución. Para el intervalo 1981-2020 también utilizaremos la temperatura y precipitación de los datos peruanos interpolados del modelo de Observaciones Climatológicas e Hidrológicas del SENAMHI (PISCO; Aybar et al., 2019).

Este producto combina imágenes satelitales e interpola datos observados de estaciones climatológicas e hidrológicas, arrojando datos diarios de temperatura y precipitación de 5 km de resolución. Para ambos modelos, utilizaremos el downscaling estadístico para interpolar las mallas climáticas (Piani et al., 2010).

Recientemente Bonshoms et al (2022) han demostrado la validez de utilizar datos de reanálisis de esas fuentes (ERA5 y PISCO). Los datos climáticos se introducirán en la simulación de balance de masas conocido como degree day model (Braithwaite, 1995), que proporcionará datos de balance de masas al PISM y a partir de los cuales podremos determinar la ELA.

Aunque se ha demostrado que el degree day model simula con precisión el balance de masa de los glaciares a largo plazo (Réveillet et al., 2015), en este proyecto se va a evaluar su adaptabilidad a un entorno tropical. El modelo PISM se ejecutará en el [Sheffield Advanced Research Computer \(ShARC\)](#) de la Universidad de Sheffield (Reino Unido).

ShARC permite la procesión en paralelo, por lo que podremos realizar múltiples simulaciones de la evolución de los glaciares y, por tanto, tener en cuenta la incertidumbre de los datos de entrada y los escenarios futuros de forzamiento climático. La modelización correrá a cargo del WT2, el investigador principal o un estudiante de doctorado del proyecto.

Las simulaciones numéricas del comportamiento de los glaciares entre 1960 y 2024 se compararán con el historial de retroceso real de los glaciares recopilado por WP1 y WP2, así como con la velocidad actual de los flujos glaciares (WP2), el balance de masa (WP3) y la extensión, la longitud y el volumen del hielo (WP2).

- En primer lugar, los datos climáticos se ajustarán con los parámetros del degree-day model comparando los historiales de retroceso simulados y observados (reales). Las mediciones directas del balance de masa se utilizarán para derivar correcciones específicas de los gradientes verticales del glaciar.
- En segundo lugar, se modificarán los parámetros de deslizamiento y las condiciones del esfuerzo de cizalla basal para adaptarlos a las velocidades actuales de los glaciares. Este ajuste se guiará por la información previamente recopilada en el WP1 (como las áreas de sedimentos blandos) y WP2 (como procesos de sobre-excavación relacionados con lechos de alta pendiente y velocidad variable de la superficie del glaciar).

Siguiendo a Zekollari et al. (2019), esperamos que el modelo PISM reproduzca el balance de masa con un error del 10%, la extensión y el volumen del glaciar con un error del 1% y la velocidad del hielo con un ajuste $R^2 = 0.75$.

Las tasas de error resultantes se incorporarán como incertidumbres al paso final de modelización, por lo que se reconocen como errores inherentes al modelo. Por lo tanto, se obtendrá un modelo individual para cada glaciar. Si el rendimiento es bueno, el modelo se considerará afinado; en caso contrario, se introducirán algunas mejoras. Estas mejoras pueden ir desde el cambio de la tensión basal y los parámetros de deslizamiento hasta el cambio de la velocidad prescrita, y también se harán de acuerdo con la información recopilada previamente del WP1 y WP2. Por lo tanto, se espera obtener un modelo ajustado individualmente para cada glaciar.

WP4. Evolución modelizada de los glaciares en futuros escenarios climáticos 2024-2100

Los modelos glaciares calibrados (WP4) se forzarán para simular la evolución de los glaciares desde 2025 hasta 2100. Para ello, forzaremos el modelo utilizando campos de temperatura y precipitación procedentes de simulaciones climáticas producidas en el marco del proyecto *Climate Model Intercomparison Project 6* (CMIP6; Parodi et al., 2016). Dada la baja resolución espacial que caracteriza a

los modelos CMIP6, tanto la temperatura como la precipitación se reducirán estadísticamente a la cuadrícula PISM utilizando observaciones *in situ*. Además, también podrán utilizarse modelos climáticos regionales del proyecto EURO-CORDEX, que representan mejor la variabilidad local y regional. El resultado final será un modelo sobre cómo evolucionarán Coropuna y Quelccaya en los próximos 75 años, en diferentes escenarios de cambio climático del grupo de expertos del IPCC.

Se prevé realizar alrededor de 100 simulaciones del comportamiento futuro de los glaciares, en función de diferentes combinaciones de escenarios y variables, proporcionando una función envolvente de los posibles cambios futuros, siguiendo el procedimiento de Zekollari et al. (2019).

De ese modo se alcanzará el principal objetivo del proyecto MOTICE (las simulaciones futuras de la evolución de los glaciares), que serán publicadas y puestas a disposición del proyecto Coropuna 2030.

V. CONCLUSIONES

V.1. Evolución de las superficies glaciares y pronósticos de futuro

En 2022, los glaciares del Nevado Coropuna sumaban una superficie de 41 km². En 1955 (primera fecha disponible) la superficie del sistema glaciar era 56 km². Por tanto, a lo largo de ese periodo se ha observado una deglaciación de 15 km², equivalente a 0.224/km² por año o un 27% en 67 años. Si esa tendencia fuese una función lineal (constante en el tiempo) los glaciares del Nevado Coropuna desaparecerían dentro de 23 años: el año 2045.

V.2. Evolución de las ELAs glaciares y pronósticos de futuro

En 2022, la altitud de la línea de equilibrio (ELA), que separa las zonas de acumulación y ablación de los glaciares del Nevado Coropuna, está a 5933 m de altitud. Los escasos datos de balance de masa disponibles (sólo tres campañas) son coherentes con esos cálculos y soportan las reconstrucciones de la ELA realizadas en el presente estudio, al igual que las observaciones de campo.

En 1955 la ELA estaba a 5857 m, de modo que la ELA se ha elevado 76 m en 67 años, a razón de 1.134 m/año. Si ese ritmo fuese constante, la ELA ascendería hasta 6000 m dentro de 12 años, de modo que, en 2033 m, las zonas de acumulación, el sector donde los glaciares conservan la nieve y se regeneran, habrían reducido su superficie a 18.2 km². En 2049, 16 años después, la ELA alcanzaría 6200 m de altitud, reduciendo las zonas de acumulación a sólo 2.6 km². Finalmente, el año 2062, la ELA alcanzaría la máxima altitud de esas montañas (6377 m) y todos los glaciares del Nevado Coropuna serían zona de ablación. En ese escenario, estarían destinados a desaparecer en el plazo de tiempo que el clima necesitase para fundir la masa de hielo restante.

V.3. Fiabilidad de los pronósticos

Las líneas de tendencia sugieren que existe una alta probabilidad de que el ritmo de la deglaciación no sea constante, tanto si se mide en términos de reducción

de superficies (km^2) como si se basa en la elevación de la ELA (m). Es muy posible que el ritmo de deglaciación sea una función exponencial y se esté acelerando, al igual que la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) que causan el cambio climático. Por ese motivo, es altamente plausible que se adelanten las fechas sugeridas para los diferentes escenarios.

La fiabilidad de los pronósticos mejorará con la elaboración de simulaciones matemáticas más complejas, aplicando el modelo [Parallel Ice Sheet Model \(PISM\)](#). Con esa finalidad, la cooperación del Gobierno Regional de Arequipa, a través del grupo de trabajo COROPUNA 2030, ha permitido recoger en 2022 los datos de campo que se requieren para realizar esa simulación, en el marco del proyecto *Monitoring Tropical Ice (MOTICE)*, integrado en la alianza COROPUNA 2030.

V.4. Volúmenes glaciares y reservas de agua sólida

Las prospecciones con GPR han detectado capas de hielo congelado enterradas a una profundidad variable, con espesores del orden de decenas de m. En muchos casos se trata de glaciares cubiertos. En otros son glaciares rocosos y capas de suelo permanentemente congeladas (permafrost). En cualquier caso, las reservas de agua congelada en el Nevado Coropuna podrían ser más importantes de lo que hasta ahora se suponía, aunque será necesario determinar el ritmo de deshielo de los glaciares cubiertos, los glaciares rocosos y el permafrost. Esa es una de las principales conclusiones que se deduce de las primeras interpretaciones de los datos GPR recogidos durante este estudio en el Nevado Coropuna. Además, en el marco de la estrategia de investigación a medio-largo plazo, esa información permitirá alimentar las simulaciones PISM, con estimaciones más precisas sobre el presente y el futuro de los glaciares y las reservas hídricas. Mientras tanto, mediante métodos indirectos basados en la física de los glaciares y el análisis espacial de un modelo digital de superficies de 2013, se ha estimado que el volumen de los glaciares no enterrados es $\sim 2.301 \pm 0.1 \text{ Hm}^3$, equivalentes a $\sim 2.110 \pm 0.1 \text{ Hm}^3$ de agua líquida. La comparación de DEMs 2002 -2013 indican que los glaciares del Coropuna pierden cada año ~ 209

Hm³ y ese deshielo aporta ~193 Hm³ de agua líquida al sistema hidrológico e hidrogeológico. No obstante, se trata de estimaciones mínimas. Para realizar cálculos más precisos se requeriría disponer de modelos digitales de superficies con mayor representatividad temporal (más fechas). La adopción de las recomendaciones sugeridas en el siguiente apartado, pueden paliar las debilidades indicadas.

V.5. Riesgo hidrovulcánico

Se ha observado que la parte más alta del edificio volcánico se está deglaciando. Una hipótesis que puede explicar ese hecho es que se esté reactivando la actividad volcánica del Coropuna, que es de tipo vulcaniano, relacionado con la infiltración de agua de deshielo a la cámara magmática. Debido a ese hecho existe el peligro de que se desencadenen lahares, flujos hipersaturados de material volcánico muy destructivos.

El peligro es mayor por el fuerte desnivel entre las cumbres del Coropuna, completamente cubiertas por glaciares, y el fondo de las profundas quebradas que drenan el complejo volcánico hasta el nivel del mar. El riesgo es muy grande, por la localización de decenas de miles de personas en poblaciones muy vulnerables, localizadas en el fondo de los valles de la red de drenaje.

VI. RECOMENDACIONES

Se recomienda establecer un sistema de monitoreo de la evolución conjunta de los glaciares y el clima mediante la combinación de las siguientes estrategias: elaboración simulaciones PISM, realización de campañas periódicas de balance de masa geodésico y balance de masa glaciológico e implementación de estaciones meteorológicas de alta montaña.

VI.1. Simulaciones PISM

Se sugiere que el proyecto MOTICE realice las simulaciones PISM en la Universidad de Sheffield, previstas para antes de 2024, y, en base a los resultados que se obtengan, establecer un programa de trabajo que permita repetir esa modelización con suficiente periodicidad, para observar el proceso de deglaciación del Nevado Coropuna.

VI.2. Balance de masa geodésico

También se propone elaborar un programa para realizar periódicamente balances de masa geodésicos de todo el sistema glaciar, mediante resta de DEM correspondientes a diferentes fechas. La mejor alternativa para abordar esa tarea es colaborar con la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial de Perú (CONIDA) y emplear imágenes de satélite y DEMs registrados por el satélite PERUSAT.

CONIDA y el proyecto MOTICE están realizando ensayos para alcanzar ese objetivo, que requiere reducir a menos de 1 m el error de las imágenes de satélite (actualmente alrededor de 4-8 m). Se trata de un proyecto piloto que utiliza el Nevado Coropuna como laboratorio, para diseñar una metodología de observación que pueda extrapolarse más adelante al resto de glaciares peruanos. La cooperación del Gobierno Regional de Arequipa, a través del presente estudio, ha contribuido a recoger 110 puntos de control, en la campaña

de trabajo de campo realizada en 2022. Una vez enlazados con la red geodésica peruana, y realizado un procesamiento geodésico, esos puntos de control permitirán georreferenciar imágenes de satélite, fotografías aéreas y DEMs de cualquier fecha, para lograr la precisión requerida.

VI.3. Balance de masa glaciológico

Se considera de gran interés realizar campañas anuales de monitoreo de los glaciares, escogiendo lenguas de hielo adecuadas, tanto desde el punto de vista glaciológico como desde la accesibilidad y seguridad de los investigadores. El glaciar Cavalca (cuyos datos ha analizado este estudio) está demasiado alejado y casi ha desaparecido. Por tanto, se requiere buscar nuevas áreas de estudio. Para el futuro, una alternativa podrían ser los glaciares que en el marco de este estudio se han prospectado con GPR, en el sector oeste del Nevado Coropuna. El Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM) debe ser la institución peruana que asumiese esa tarea, en cooperación con el resto del equipo del proyecto COROPUNA 2030.

VI.4. Implementación de estaciones meteorológicas e hidrológicas de alta montaña

Se recomienda implementar estaciones meteorológicas que transmitan información vía satélite y recojan la información más relevante para el balance de masa glaciar: temperatura del aire (con termómetros ventilados), temperatura del suelo (en varios niveles de profundidad), precipitación (preferentemente sin utilizar pluviómetros), humedad relativa del aire y balance radiativo. También se sugiere incluir estaciones de aforo del drenaje proglaciar y estudios de la hidrología de los sedimentos periglaciares. Para evitar los problemas detectados en las estaciones instaladas en la actualidad, deben asegurarse el adecuado diseño de la configuración de las estaciones y su mantenimiento técnico y financiero, tanto de los equipos como de la transmisión de datos. El Observatorio Vulcanológico de Arequipa (OVI), dependiente del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET) cuenta con la infraestructura y experiencia necesarias

para instalar los equipos y centralizar la recepción de la información por telemetría en su oficina de Arequipa. Durante el primer semestre de 2023, el OVI ha mejorado la red de observaciones pre-existente de temperaturas del aire y el suelo, ha implementado cámaras de campo para monitorear la evolución de la nieve y también una red de telemetría, para transmitir la información a su sede en Arequipa. Esos trabajos se han realizado en el marco del proyecto PERMAFROST ENSO (convenio FONDECYT-INGEMMET), del que forma parte el equipo consultor de este estudio.

Se recomienda instalar estaciones meteorológicas en las partes baja, media y alta de las quebradas Queñua Ranra y Cospanja, al noreste y sureste del Nevado Coropuna, donde los trabajos que el OVI y el equipo consultor llevan realizando desde 2007 han facilitado la accesibilidad para la instalación de los equipos y ofrecen series preexistentes de larga duración.

Para facilitar la implementación y asegurar el éxito de la continuidad de las redes de monitoreo, es fundamental implicar a las comunidades locales en el mantenimiento y sostenimiento de las estaciones, como se ha ensayado en el presente estudio. El equipo consultor ofrece al Gobierno Regional de Arequipa la red de contactos generadas en las comunidades campesinas. Las mediciones meteorológicas deben complementarse con estaciones de aforo de los caudales de la red de drenaje (actualmente inexistentes), en las mismas quebradas objeto de monitoreo meteorológico.

La red de estaciones de aforo tiene que incluir, tanto el frente de los glaciares blancos, como el área proglaciar, donde están los glaciares cubiertos de derrubios, los glaciares rocosos y el permafrost. También debe incluir, vertiente abajo, las partes medias y bajas de las cuencas hidrográficas e hidrogeológicas. Para completar la representatividad espacial de las mediciones, además de Queñua Ranta y Cospanja, deben seleccionarse dos quebradas al suroeste y noroeste del Coropuna, atendiendo a los mismos criterios de implicación de las comunidades locales, seguridad y accesibilidad de los equipos técnicos. Dos opciones posibles son las quebradas de Tihuaiqui (sureste) y río Blanco (norte del Coropuna). El equipo consultor se ofrece para realizar una propuesta detallada, que incluya equipos y presupuestos. Para poder realizar esa tarea, es

preciso constituir un grupo de trabajo, interinstitucional e interdisciplinar, en el seno de la plataforma Coropuna 2030. Dicho grupo debe incluir, no solo personal científico técnico y representantes de las organizaciones de cooperación que están trabajando sobre el terreno, como el Plan de Desarrollo Rural (PDR) y la Asociación Especializada en Desarrollo Sostenible (AEDES). También deben participar representantes de la sociedad local: municipalidades, juntas de usuarios y comunidades campesinas.

Finalmente, el equipo consultor está participando en varios proyectos de investigación y propuestas de desarrollo local que se han presentado en agencias peruanas y españolas. Se propone al Gobierno Regional de Arequipa promover sinergias con esas acciones, en el marco de la plataforma Coropuna 2030.

VI.5. Incremento de la vigilancia del riesgo hidrovulcánico

Se exhorta a las autoridades políticas para que promuevan el monitoreo volcánico del Nevado Coropuna, la instalación de sistemas de alerta temprana y la organización de simulacros, con el fin de reducir el riesgo de catástrofes por el desencadenamiento de lahares debidos a la fusión de parte del recubrimiento glaciar del Nevado Coropuna como consecuencia de una erupción volcánica, como las ocurridas hace sólo algunos miles de años.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alcalá-Reygosa, J.; Palacios, D., Vázquez-Selem, L. (2017). A preliminary investigation of the timing of the local last glacial maximum and deglaciation on Hualca Hualca volcano – Patapampa Altiplano (arid Central Andes, Peru). *Quaternary International*, 449: 149-160. <https://doi.org/10.1016/j.quaint.2017.07.036>.
- Allmendinger, R., Jordan, T., Kay, S.M., Isacks, B. (1997). The evolution of the Altiplano Puna plateau of the Central Andes. *Annual Reviews on Earth and Planetary Sciences*, 25: 139-174. <https://doi.org/10.1146/annurev.earth.25.1.139>.
- Aybar C, Fernández C, Huerta A, Lavado W, Vega F, Felipe-Obando O. (2020). Construction of a high-resolution gridded rainfall dataset for Peru from 1981 to the present day. *Hydrological Sciences Journal* 65 (5): 770–785. <https://doi.org/10.1080/02626667.2019.1649411>.
- Benn, D.; Owen, L.; Osmaston, H.; Seltzer, G.; Porter, S., Mark, B. (2005). Reconstruction of equilibrium-line altitudes for tropical and sub-tropical glaciers. *Quaternary International*, 138-139: 8-21. <https://doi.org/10.1016/j.quaint.2005.02.003>.
- Blard, P.H.; Sylvestre, F.; Tripathi, A.K.; Claude, C.; Causse, C.; Coudrain, A.; Condom, T.; Seidel, J.-L.; Vimeux, F.; Moreauj, C.; Dumoulinj, J-P., Lavé, J. (2011). Lake highstands on the Altiplano (Tropical Andes) contemporaneous with Heinrich 1 and the Younger Dryas: new insights from ^{14}C , U–Th dating and $\delta^{18}\text{O}$ of carbonates. *Quaternary Science Reviews*, 30 (27-28), 3973-3989. <https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2011.11.001>.
- Boers, N., Bookhagen, B., Marwan, N., Kurths, J., Marengo, J. (2013). Complex networks identify spatial patterns of extreme rainfall events of the South American Monsoon System. *Geophysical Research Letters*, 40 (16), 4386-4392. <https://doi.org/10.1002/grl.50681>.

- Bonshoms, M., Úbeda, J., Liguori, G., Körner, P., Cruz, R. (2022). Validation of ERA5-Land temperature and relative humidity on four Peruvian glaciers using on-glacier observations. *Journal of Mountain Science*, 19, 1849–1873. <https://doi.org/10.1007/s11629-022-7388-4>.
- Braithwaite R. 1995. Positive degree-day factors for ablation on the Greenland ice sheet studied by energy-balance modelling. *Journal of Glaciology*, 41: 153–160.
- Bromley, G. R., Thouret, J. C., Schimmelpfennig, I., Mariño, J., Valdivia, D., Rademaker, Vivanco Lopez, S.P., ASTER Team, Aumaître, G., Boulès, D., Keddadouche, K. (2019). In situ cosmogenic ^3He and ^{36}Cl and radiocarbon dating of volcanic deposits refine the Pleistocene and Holocene eruption chronology of SW Peru. *Bulletin of Volcanology*, 81, 1-16. <https://doi.org/10.1007/s00445-019-1325-6>.
- Bromley, G. R., Schaefer, J. M., Hall, B. L., Rademaker, K. M., Putnam, A. E., Todd, C.E., Hegland, M., Winckler, G., Jackson, M.S. (2016). A cosmogenic ^{10}Be chronology for the local last glacial maximum and termination in the Cordillera Oriental, southern Peruvian Andes: Implications for the tropical role in global climate. *Quaternary Science Reviews*, 148, 54-67. <https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2016.07.010>.
- Bromley, R.; Hall, B.; Schaefer, J.; Winckler, G.; Todd, C., Rademaker, K. (2011). Glacier fluctuations in the southern Peruvian Andes during the late-glacial period, constrained with cosmogenic ^3He . *Journal of Quaternary Science*, 26 (1): 37-43. <https://doi.org/10.1002/jqs.1424>.
- Bromley, G.R., Schaefer, J.M., Winckler, G., Hall, B.L., Todd, C.E., Rademaker, K.M., (2009). Relative timing of last glacial maximum and late-glacial events in the central tropical Andes. *Quaternary Science Reviews*, 1-13. <https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2009.05.012>.
- Carvalho, L.M.V., Silva, A.E., Jones, C., Liebmann, B., Dias, P.L.S., Rocha, H.R. (2011). Moisture transport and intraseasonal variability in the South America monsoon system. *Climate Dynamics* 36, 1865–1880. <https://doi.org/10.1007/s00382-010-0806-2>.

- Cassidy NJ. 2009. Ground Penetrating Radar Data Processing, Modelling and Analysis. In: Jol H.M. (Ed.), Ground Penetrating Radar: Theory and Applications. Elsevier, pp. 141-176.
- Chadwell CD, Hardy DR, Braun C, Brecher HH, Thompson LG. 2016. Thinning of the Quelccaya Ice Cap over the last thirty years. *The Cryosphere Discussions*: 1–18.
- Chiang, J.C.H., Bitz, C.M. (2005). Influence of high latitude ice cover on the marine Intertropical Convergence Zone. *Climate Dynamics* 25, 477-496. <https://doi.org/10.1007/s00382-005-0040-5>.
- Chiang, J.C.H., Friedman, A.R. (2012). Extratropical cooling, interhemispheric thermal gradients, and tropical climate change. *Annual Reviews of Earth and Planetary Sciences* 40, 383–412. <https://doi.org/10.1146/annurev-earth-042711-105545>.
- Church G, Bauder A, Grab M, Rabenstein L, Singh S, Maurer H. 2019. Detecting and characterising an englacial conduit network within a temperate Swiss glacier using active seismic, ground penetrating radar and borehole analysis. *Annals of Glaciology*, doi: 10.1017/aog.2019.19
- Clapperton, C.M. (1993). Quaternary Geology and Geomorphology of South America. Elsevier, 779 pp.
- Clarke, A.B., Esposti Ongaro, T., Belousov, A. (2015). Vulcanian Eruptions, Second Edition. ed, *The Encyclopedia of Volcanoes*. Elsevier Inc. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-385938-9.00028-6>.
- Dozier, J. (1989). Spectral signature of alpine snow cover from the Landsat Thematic Mapper. *Remote sensing of environment*, 28, 9-22.
- Espinoza, J. C., Garreaud, R., Poveda, G., Arias, P.A., Molina-Carpio, J., Masiokas, M., Viale, M., Scaff, L., (2020). Hydroclimate of the Andes Part I: Main climatic features; *Frontiers Media; Frontiers in Earth Science*; 8; 3-2020; 1-20. <https://doi.org/10.3389/feart.2020.00064>.

- Farinotti D, Huss M, Fürst JJ, Landmann J, Machguth H, Maussion F, Pandit A. 2019. A consensus estimates for the ice thickness distribution of all glaciers on Earth. *Nature Geoscience* 12: 168–173.
- Garreaud, R. D., Alvarez-Garreton, C., Barichivich, J., Boisier, J. P., Christie, D., Galleguillos, M., LeQuesne, C., McPhee, J., Zambrano-Bigiarini, M. (2017). The 2010–2015 megadrought in central Chile: impacts on regional hydroclimate and vegetation, *Hydrol. Earth Syst. Sci.*, 21, 6307–6327. <https://doi.org/10.5194/hess-21-6307-2017>.
- González L., G. y Cruz E., R. (2015). Informe de balance de masa glaciares de Cavalca y Tuailqui **2014-2015**, Cordillera Ampato. Unidad de Glaciología y Recursos Hídricos. Autoridad Nacional del Agua.
- González L., G. y Cruz E., R. (2016). Estudios de los glaciares Cavalca y Tuailqui 2016-2017. Unidad de Glaciología y Recursos Hídricos. Autoridad Nacional del Agua.
- González L., G. y Cruz E., R. (2017). Producto Anual 2015-2016. Unidad de Glaciología y Recursos Hídricos. Autoridad Nacional del Agua.
- Haeberli, W. & Hoelzle, M. (1995) - Application of inventory data for estimating characteristics of and regional climatechange effects on mountain glaciers: A pilot study with the European Alps. *Annals of Glaciology*, 21: 206-212. <https://doi.org/10.3189/S0260305500015834>
- Hanshaw, M. N. y Bookhagen, B. (2014). Glacial areas, lake areas, and snow lines from 1975 to 2012: Status of the Cordillera Vilcanota, including the Quelccaya Ice Cap, northern central Andes, Peru. *The Cryosphere*, 8(2), 359–76. <https://doi.org/10.5194/tc-8-359-2014>.
- Hartley, A. J.; Chong, G. (2002). A late Pliocene age for the Atacama Desert: Implications for the desertification of western South America. *Geology*, vol. 30, p. 43–46.
- Hartley, A.J. (2003). Andean uplift and climate change. *Journal of the Geological Society of London*, 160: 7-10. [https://doi.org/10.1130/0091-7613\(2002\)030<0043:LPAFTA>2.0.CO;2](https://doi.org/10.1130/0091-7613(2002)030<0043:LPAFTA>2.0.CO;2).

- Heid T, Kääh A. 2012. Repeat optical satellite images reveal widespread and long term decrease in land-terminating glacier speeds. *The Cryosphere* 6: 467–478.
- Herreros, J., I. Moreno, J.D. Taupin, P. Ginot, N. Patris, M. Angelis, M.P. Ledru, F. Delachaus, U., Schotterer (2009). Environmental records from temperate glacier ice on Nevado Coropuna saddle, southern Peru. *Advances in Geosciences*, 22: 27-34. <https://doi.org/10.5194/adgeo-22-27-2009>.
- Isacks, B., 1988. Uplift of the Central Andes plateau and bending of the Bolivian Orocline. *Journal of Geophysical Research*, 93: 3211-3231. <https://doi.org/10.1029/JB093iB04p03211>.
- Iturbide, M.; Gutiérrez, J.M.; Alves, L.M.; Bedia, J.; Cerezo-Mota, R.; Cimadevilla, E.; Cofiño, A.S.; Di Luca, A.; Faria, S.H.; Gorodetskaya, I.V.; et al. (2020). An Update of IPCC Climate Reference Regions for Subcontinental Analysis of Climate Model Data: Definition and Aggregated Datasets. *Earth Syst. Sci. Data* 2020, 12, 2959–2970. <https://doi.org/10.5194/essd-12-2959-2020>.
- IPCC (2021). *Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S.L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M.I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. Matthews, T.K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu, and B. Zhou (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, In press, <https://doi:10.1017/9781009157896>.
- James, W.H.M.; Carrivick, J.L. (2016). Automated Modelling of Spatially-Distributed Glacier Ice Thickness and Volume. *Comput. Geosci.* 2016, 92, 90–103. <https://doi.org/10.1016/j.cageo.2016.04.007>.
- Johannesson T, Raymond C, Waddington E. (1989). Time scale for adjustment of glaciers to changes in mass balance. *Journal of Glaciology* 35: 355-369. <https://doi:10.3189/S002214300000928X>.

- Kalnay, E., Kanamitsu, M., Kistler, R., Collins, W., Deaven, D., Gandin, L., Joseph, D. (1996). The NCEP/NCAR 40-Year Reanalysis Project. *Bulletin of the American Meteorological Society*, 77(3), 437-471. [https://doi.org/10.1175/1520-0477\(1996\)077<0437:TNYRP>2.0.CO;2](https://doi.org/10.1175/1520-0477(1996)077<0437:TNYRP>2.0.CO;2)
- Kaser, G., Osmaston, H., (2002). *Tropical Glaciers*. International Hydrology Series. Cambridge University Press, 207 pp.
- Kochtitzky, W., Edwards, B., Enderlin, E., Marino, J., & Marinque, N. (2018). Improved estimates of glacier change rates at Nevado Coropuna Ice Cap, Peru. *Journal of Glaciology*, 64(244), 175-184. doi:10.1017/jog.2018.2
- Kuentz, A., Galán De Mera, A., Ledru, M. P., Thouret, J. C. (2007). Phytogeographical data and modern pollen rain of the puna belt in southern Peru (Nevado Coropuna, Western Cordillera): *Journal of Biogeography*, v. 34, no. 10, p. 1762-1776. <https://www.jstor.org/stable/4640643>.
- Kuentz, A., Ledru, M. P., Thouret, J. C. (2012). Environmental changes in the highlands of the western Andean Cordillera, southern Peru, during the Holocene: *The Holocene*, v. 22 (11), p. 1215-1226. <https://doi.org/10.1177/0959683611409772>.
- Kull, C. & Grosjean, M. (2000). Late Pleistocene climate conditions in the North Chilean Andes drawn from a climate-glacier model. *Journal of Glaciology*, 46: 622-632. doi:10.3189/172756500781832611.
- Lal, D. (1991). Cosmic ray labeling of erosion surfaces: in situ nuclide production rates and erosion models. *Earth and Planetary Science Letters*, 104(2-4): 424-439. [https://doi.org/10.1016/0012-821X\(91\)90220-C](https://doi.org/10.1016/0012-821X(91)90220-C)
- Lapazaran JJ, Otero J, Martín-Español A, Navarro FJ. 2016. On the errors involved in ice-thickness estimates I: ground-penetrating radar measurement errors. *Journal of Glaciology* 62: 1008–1020.
- Lifton, N.A., Bieber, J.W., Clem, J.M., Duldig, M.L., Evenson, P., Humble, J.E. & Pyle, R. (2005). Addressing solar modulation and long-term uncertainties in scaling secondary cosmic rays for in situ cosmogenic nuclide

applications. *Earth and Planetary Science Letters*, 239: 140-161.
<https://doi.org/10.1016/j.epsl.2005.07.001>.

Linsbauer, A; Paul, F.; Hoelzle, M; Frey, H & Haeberli, W. (2009). The Swiss Alps without glaciers – a GIS-based modelling approach for reconstruction of glacier beds. En: Purves, Ross S.; et al. *Proceedings of Geomorphometry 2009*. Zurich, CH: Department of Geography, University of Zurich, p.243-247. <https://doi.org/10.5167/uzh-27834>.

Linsbauer, A., Paul, F., & Haeberli, W. (2012). Modeling glacier thickness distribution and bed topography over entire mountain ranges with GlabTop: Application of a fast and robust approach. *Journal of Geophysical Research*. <https://doi.org/10.1029/2011JF002313>

Manz, B., Páez-Bimos, S., Horna, N., Buytaert, W., Ochoa-Tocachi, B., Lavado-Casimiro, W., Willems, B. (2017). Comparative ground validation of IMERG and TMPA at variable spatiotemporal scales in the tropical Andes. *Journal of Hydrometeorology* 18, 2469–2489. doi:10.1175/JHM-D-16-0277.1

Marengo, J.A., Liebmann, B., Grimm, A.M., Misra, V., Silva Dias, P.L., Cavalcanti, I.F.A., Carvalho, L.M.V., Berbery, E.H., Ambrizzi, T., Vera, C.S., Saulo, A.C., Noguez-Paegle, J., Zipser, E., Seth, A., Alves, L.M. (2012). Recent developments on the South American monsoon system. *International Journal of Climatology* 32, 1–21. doi:10.1002/joc.2254.

Masías, P. J., Apaza, F. E. (2018). Implementación de la Red de monitoreo de SO₂ (DOAS) en los volcanes activos del Perú (Ubinas y Sabancaya).

Muñoz Sabater, J. (2019). ERA5-Land hourly data from 1981 to present. Copernicus Climate Change Service (C3S) Climate Data Store (CDS), 10(10.24381).

Muñoz-Sabater, J., Dutra, E., Agustí-Panareda, A., Albergel, C., Arduini, G., Balsamo, G., ... & Thépaut, J. N. (2021). ERA5-Land: A state-of-the-art global reanalysis dataset for land applications. *Earth System Science Data*, 13(9), 4349-4383. <https://doi.org/10.5194/essd-13-4349-2021>.

- Nagy T, Andreassen LM, Duller RA, Gonzalez PJ. 2019. SenDiT: The Sentinel-2 Displacement Toolbox with Application to Glacier Surface Velocities. *Remote Sensing* 11: 1151.
- Navarro FJ, Martín-Español A, Lapazaran JJ, Grabiec M, Otero J, Vasilenko EV, Puczko D. 2014. Ice Volume Estimates from Ground-Penetrating Radar Surveys, Wedel Jarlsberg Land Glaciers, Svalbard. *Arctic, Antarctic, and Alpine Research*, 46 (2): 394–406.
- Neal A. 2004. Ground-penetrating radar and its use in sedimentology: principles, problems and progress. *Earth-Science Reviews* 66 (3-4): 261-330.
- Nishiizumi, K., Winterer, E., Kohl, C., Klein, J., Middleton, R., Lal, D., Arnold, J. (1989). Cosmic ray production rates of ^{26}Al and ^{10}Be in quartz from glacially polished rocks. *Journal of Geophysical Research*, 94: 17907-17915. <https://doi.org/10.1029/JB094iB12p17907>.
- Nogués-Paegle, J., Mechoso, C. R., Fu, R., Berbery, E. H., Chao, W. C., Chen, T. C., Zhou, J. (2002). Progress in Pan American CLIVAR research: understanding the South American monsoon. *Meteorologica*, 27(12), 1-30.
- Nye, J.F. (1952) - The mechanics of glacier flow. *Journal of Glaciology*, 2(12): 82-93. <https://doi.org/10.3189/S0022143000033967>
- Osmaston, H. (2005). Estimates of glacier equilibrium line altitudes by the Area \times Altitude, the Area \times Altitude Balance Ratio and the Area \times Altitude Balance Index methods and their validation. *Quaternary International*, 138, 22-31. <https://doi.org/10.1016/j.quaint.2005.02.004>.
- Paul, F. & Linsbauer, A. (2012). Modeling of glacier bed topography from glacier outlines, central branch lines, and a DEM. *International Journal of Geographical Information Science*, 26(7): 1173-1190. <https://doi.org/10.1080/13658816.2011.627859>.
- Parodi Perdomo JA, Rodríguez González JM, Rodríguez Camino E. 2016. La nueva generación de modelos climáticos. El proyecto europeo EC-Earth. In: XXXIV Jornadas Científicas de la Asociación Meteorológica Española (Teruel, 29 febrero – 2 marzo 2016).

- Peduzzi, P., Herold, C., Silverio, W. (2010). Assessing high altitude glacier thickness, volume and area changes using field, GIS and remote sensing techniques: the case of Nevado Coropuna (Peru). *The Cryosphere*, 4(3), 313-323. <https://doi.org/10.5194/tc-4-313-2010>.
- Pellitero, R.; Rea, B.R.; Spagnolo, M.; Bakke, J.; Hughes, P.; Ivy-Ochs, S.; Lukas, S. & Ribolini, A. (2015). A GIS tool for automatic calculation of glacier equilibriumline altitudes. *Computers & Geosciences*, 82: 55-62. <https://doi.org/10.1016/j.cageo.2015.05.005>.
- Pellitero, R.; Rea, B.R.; Spagnolo, M.; Bakke, J.; Ivy-Ochs, S.; Frew, C.R.; Hughes, P.; Ribolini, A.; Lukas, S. & Renssen, H. (2016) - GlaRe, a GIS tool to reconstruct the 3D surface of palaeoglaciers. *Computers & Geosciences*, 94: 77-85. <https://doi.org/10.1016/j.cageo.2016.06.008>
- Pérez, S.I., Postillone, MB., Rindel, D. (2017). Domestication and human demographic history in South America. *American Journal of Physical Anthropology* 163(1), pp. 1-9. doi:10.1002/ajpa.23176
- Piani C, Haerter JO, Coppola E. 2010. Statistical bias correction for daily precipitation in regional climate models over Europe. *Theoretical and Applied Climatology* 99: 187–192.
- Placzek, C., Quade, J., & Patchett, P. J. (2006). Geochronology and stratigraphy of late Pleistocene Lake cycles on the southern Bolivian Altiplano: implications for causes of tropical climate change. *Geological Society of America Bulletin*, 118(5-6), 515-532.
- Placzek, C.J.; Quade, J. & Patchett, P.J. (2013). A 130 ka reconstruction of rainfall on the Bolivian Altiplano. *Earth and Planetary Science Letters*, 363: 97-108. <https://doi.org/10.1016/j.epsl.2012.12.017>.
- Porter, S.C. (2000). Snowline depression in the tropics during the Last Glaciation. *Quaternary Science Reviews*, 20(10): 1067-1091. [https://doi.org/10.1016/S0277-3791\(00\)00178-5](https://doi.org/10.1016/S0277-3791(00)00178-5).
- Rabatel A et al. (2013). Current state of glaciers in the tropical Andes: a multi-century perspective on glacier evolution and climate change. *The Cryosphere* 7: 81–102. <https://doi.org/10.5194/tc-7-81-2013>.

- Racoviteanu, A.E., Arnaud, Y., Williams, M.W., Ordoñez, J. (2008). Decadal changes in glacier parameters in the Cordillera Blanca, Peru, derived from remote sensing. *Journal of Glaciology*, 54(186): 499-510. doi:10.3189/002214308785836922.
- Rea, B.R. (2009). Defining modern day Area-Altitude Balance Ratios (AABRs) and their use in glacierclimate reconstructions. *Quaternary Science Reviews*, 28(3-4): 237-248. <https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2008.10.011>
- Ribollini, A., del Río, L.M., Pellitero, R., Navarro, A., Ccallata, B., Masias, P., Úbeda, J., Flores, D., Calachua, E., Guijarro, P, Arredondo, A. (2023). Recent and ongoing transformations of the Nevado Coropuna tropical cryosphere (Central Andes): the Ground Penetrating Radar perspective. En: Fernández-Fernández, J.M., Bonsoms, J., García-Oteyza, J., Oliva, M. (Ed.) *European Conference on Permafrost*. Puigcerdá (España). 18-22 de junio de 2023. 543 pp.
- Réveillet, M., Rabatel, A., Gillet-Chaulet, F., & Soruco, A. (2015). Simulations of changes to Glaciar Zongo, Bolivia (16 S), over the 21st century using a 3-D full-Stokes model and CMIP5 climate projections. *Annals of Glaciology*, 56(70), 89-97.
- Sachs, J. P., Sachse, D., Smittenberg, R. H., Zhang, Z., Battisti, D. S., Golubic, S. (2009). Southward movement of the Pacific intertropical convergence zone AD 1400–1850. *Nature Geoscience*, 2 (7), 519-525. <https://doi.org/10.1038/ngeo554>.
- Sagredo, E. A., Lowell, T. V. (2012). Climatology of Andean glaciers: A framework to understand glacier response to climate change. *Global and Planetary Change*, 86, 101-109. <https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2012.02.010>.
- Sagredo, E. A., Rupper, S., Lowell, T. V. (2014). Sensitivities of the equilibrium line altitude to temperature and precipitation changes along the Andes. *Quaternary Research*, 81(2), 355-366. <https://doi.org/10.1016/j.yqres.2014.01.008>.

- Sauter T, Arndt A, Schneider C (2020) COSIPY v1.3 – an open-source coupled snowpack and ice surface energy and mass balance model. *Geoscientific Model Development* 13(11), 5645–5662. Doi: <https://doi.org/10.5194/gmd-13-5645-2020>.
- Schneider, D., Huggel, C., Cochachin, A., Guillén, S., & García, J. (2014). Mapping hazards from glacier lake outburst floods based on modelling of process cascades at Lake 513, Carhuaz, Peru. *Advances in Geosciences*, 35, 145-155. DOI:10.5194/adgeo-35-145-2014.
- Schoolmeester, T., Johansen, K.S., Alfthan, B., Baker, E., Hesping, M. y Verbist, K., (2018). Atlas de Glaciares y Aguas Andinos. El impacto del retroceso de los glaciares sobre los recursos hídricos. UNESCO y GRID-Arendal. 80 pp.
- Seguinot J, Ivy-Ochs S, Juvet G, Huss M, Funk M, Preusser F. (2018). Modelling last glacial cycle ice dynamics in the Alps. *The Cryosphere* 12 (10): 3265–3285. <https://doi.org/10.5194/tc-12-3265-2018>.
- Seltzer, G. O. (1990). Recent glacial history and paleoclimate of the Peruvian-Bolivian Andes. *Quaternary Science Reviews*, 9 (2-3), 137-152. [https://doi.org/10.1016/0277-3791\(90\)90015-3](https://doi.org/10.1016/0277-3791(90)90015-3).
- Silverio, W. (2004). Estudio de la Evolución de la Cobertura Glaciar del Nevado Coropuna (6425 m) entre 1955 y 2003. COPASA, Arequipa, pp. 16.
- Schmitt, C. G., Riggs, B. L., Horodyskyj, U. N., Khan, A. L., Ewing, H. A., All, J. D., Sanchez Rodriguez, W. (2019). The measurement and impact of light absorbing particles on snow surfaces, *The Cryosphere Discuss.* [preprint], <https://doi.org/10.5194/tc-2019-162>
- Stern, R.C. (2004). Active Andean volcanism: its geologic and tectonic setting. *Revista Geológica de Chile*, 31, No. 2: 161-206. <http://dx.doi.org/10.4067/S0716-02082004000200001>.
- Stone, J.O. (2000). Air pressure and cosmogenic isotope production. *Journal of Geophysical Research*, 105: 23753-23759. <https://doi.org/10.1029/2000JB900181>.

- Sylvestre, F. (2009). Moisture Pattern During the Last Glacial Maximum in South America. In: Vimeux, F., Sylvestre, F., Khodri, M. (eds) Past Climate Variability in South America and Surrounding Regions. Developments in Paleoenvironmental Research, vol 14. Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-90-481-2672-9_1.
- Úbeda, J. (2011). El impacto del cambio climático en los glaciares del complejo volcánico Nevado Coropuna (Cordillera Occidental de los Andes Centrales). Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 595 p. <https://eprints.ucm.es/id/eprint/12076/>
- Úbeda, J., Palacios, D., & Vázquez-Selem, L. (2012). La evolución glaciovolcánica del nevado Coropuna desde la transición del Pleistoceno al Holoceno. In *XVI Congreso Peruano de Geología. Lima: Sociedad Geológica del Perú*.
- Úbeda, J., Bonshoms, M., Iparraguirre, J., Sáez, L., De la Fuente, R., Janssen, L., Concha, R., Vázquez, P., Masías, P. (2018). Prospecting glacial ages and Paleoclimatic reconstructions Northeastward of Nevado Coropuna (16 S, 73 W, 6377 m), arid tropical Andes. *Geosciences*, 8(8): <https://doi.org/10.3390/geosciences8080307>.
- Venturelli, G., Fragipane, M., Weibel, M., and Antiga, D. (1978). Trace element distribution in the Cenozoic lavas of Nevado Coropuna and Andagua Valley, Central Andes of southern Peru: *Bulletin of Volcanology*, v. 41, no. 1, p. 213-228. <https://doi.org/10.1007/BF02597224>.
- Vera, C., W. Higgins, J. Amador, T. Ambrizzi, R. Garreaud, D. Gochis, D. Gutzler, D. Lettenmaier, J. Marengo, C. R. Mechoso, et al. (2006). Toward an unified vision of the American Monsoon Systems, *J. Clim.*, 19, 4978–5000. <https://doi.org/10.1175/JCLI3896.1>.
- Vuille, M.; Francou, B.; Wagon, P.; Juen, I.; Kaser, G.; Mark, B.G., Bradley, R.S. (2008). Climate change and tropical Andean glaciers: Past, present and future. *Earth-Science Reviews*, 89(3-4): 79-96. <https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2008.04.002>.

- Vuille, M., Bradley, R.S., Keimig, F.T. (2000). Interannual climate variability in the Central Andes and its relation to tropical Pacific and Atlantic forcing. *Journal of Geophysical Research-Atmospheres*, 105: 12447-12460. DOI:10.1029/2000JD900134.
- Weibel, M. & Fejer, Z. (1977). El Nevado Coropuna, Departamento de Arequipa. *Boletín de la Sociedad Geológica del Perú*, 57-58: 87-98.
- Weibel, M., Frangipane-Gysel, M., Hunziker, J. (1978). Ein Beitrag zur vulkanologie sued-Perus. *Geologische Rundschau*, 67, 243-252. <https://doi.org/10.1007/BF01803264>.
- Winkelmann R, Martin MA, Haseloff M, Albrecht T, Bueler E, Khroulev C, Levermann A. (2011). The Potsdam Parallel Ice Sheet Model (PISM-PIK) – Part 1: Model description. *The Cryosphere* 5: 715–726. <https://doi.org/10.5194/tc-5-715-2011>.
- Yan Q, Owen LA, Wang H, Zhang Z. (2018). Climate constraints on glaciation over high- mountain Asia during the Last Glacial Maximum. *Geophysical Research Letters* 45 (17): 9024- 9033. <https://doi.org/10.1029/2018GL079168>.
- Yoshikawa, K.; Úbeda, J.; Masías, P.; Pari, W.; Apaza, F.; Vásquez, P.; Ccallata, B.; Concha, R.; Luna, G.; Iparraguirre, J.; Ramos, I.; De la Cruz, G.; Cruz, R.; Pellitero, R. & Bonshoms, M. (2020). Current thermal state of permafrost in the southern Peruvian Andes and potential impact from El Niño–Southern Oscillation (ENSO). *Permafrost and Periglacial Processes*, 31(4): 598-609. <https://doi.org/10.1002/ppp.2064>.
- Zhang, R., & Delworth, T. L. (2005). Simulated tropical response to a substantial weakening of the Atlantic thermohaline circulation. *Journal of climate*, 18(12), 1853-1860. <https://doi.org/10.1175/JCLI3460.1>
- Zhou, J., & Lau, K. M. (1998). Does a monsoon climate exist over South America? *Journal of climate*, 11(5), 1020-1040. <https://doi.org/10.1175/JCLI3460.1>.
- Zekollari H, Huss M, Farinotti D. 2019. Modelling the future evolution of glaciers in the European Alps under the EURO-CORDEX RCM ensemble. *The Cryosphere* 13: 1125–1146.

Ziemer F, Hock R, Ashwanden A, Khroulev C, Kienholz C, Melkonian A, Zhang J.
(2016). Modeling the evolution of the Juneau Icefield between 1971 and
2100 using the Parallel Ice Sheet Model (PISM). *Journal of Glaciology* 62
(231): 199-214. doi:10.1017/jog.2016.13

